

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Tesi di master

Scuola speciale integrativa del comune di Poschiavo / GR

Opportunità e limiti dell'integrazione scolastica
Breve paragone con la "classe inclusiva" di Biasca / TI

Inoltrata da:
Accompagnamento:
Data di consegna:

Cecilia Rossi Corti
Dr. Andrea Lanfranchi
25.06.2016

Abstract

L'istruzione speciale integrativa nella scuola di Poschiavo/GR comprende allieve e allievi con ritardo mentale medio grave; il Centro di competenza Giuvaulta ne è responsabile e ha redatto un concetto basato sui provvedimenti di pedagogia specializzata relativi alla nuova legge scolastica. Per rispondere agli interrogativi sui fattori che favoriscono l'integrazione degli allievi e sulle risorse che andrebbero attivate per diminuire i limiti che si possono incontrare, la ricerca utilizza la tecnica dell'intervista semi strutturata rivolta a otto persone coinvolte. I risultati evidenziano che a un atteggiamento favorevole sull'integrazione e a una buona collaborazione devono corrispondere competenze metodico-didattiche adeguate e un sufficiente numero di lezioni di sostegno.

La "Classe inclusiva" di Biasca/TI permette un interessante confronto fra due scuole che attuano l'istruzione speciale integrativa.

Elenco delle abbreviazioni e delle sigle

CS	Consiglio scolastico
CCSS	Centro di competenza per la scolarizzazione speciale (Scuola speciale)
DECA	Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, GR
ICF	Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute
ICR	Insegnante di classe regolare
ILA	Insegnamento linguistico per alloglotti
IS	Ispettorato scolastico
ISInt	Istruzione speciale integrativa
LCPO	Lingua e cultura del Paese d'origine
MPT	Misure pedagogico-terapeutiche
PCS	Pedagogista curativo scolastico / specialista in pedagogia curativa scolastica
PI	Promozione integrativa
PI cA	Promozione integrativa con adeguamento degli obiettivi d'apprendimento
PI P	Promozione integrativa preventiva
PI sA	Promozione integrativa senza adeguamento degli obiettivi d'apprendimento
PIG	Psichiatria infantile e giovanile
SE	Scuola elementare (Ticino)
SS	Scuola speciale (Ticino)
SSI	Scolarizzazione speciale integrativa
SO	Servizio ortopedagogico
SPS	Servizio psicologico scolastico dei Grigioni
TEACCH	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped children
USPS	Ufficio per la scuola popolare e lo sport

Indice

1. Introduzione	1
1.1 Presentazione del tema e riferimento personale	1
1.2 Motivazioni per la scelta del tema	2
1.3 Obiettivi del lavoro	2
1.4 Interrogativo	2
1.5 Elaborazione del tema	2
2. Basi teoriche	3
2.1 Leggi, direttive e concetti	3
2.1.1 Legge scolastica Canton Grigioni 2012	3
2.1.2 Ordinanza relativa alla legge scolastica Canton Grigioni 2012	4
2.1.3 Direttive: provvedimenti di pedagogia specializzata 2013	4
2.1.4 Concetto di scuola speciale integrativa nel Comune di Poschiavo 2013	5
2.1.5 Direttive ispettorato sull'integrazione 2014	6
2.2 Sviluppo dell'istruzione scolastica integrativa	6
2.2.1 Una scuola per tutti	7
2.2.2 Studi sull'integrazione scolastica	8
2.3 Pianificazione dell'insegnamento per allievi di scuola speciale	12
2.3.1 Allievi con disturbo dello spettro autistico (DSA)	12
2.3.2 Allievi con ritardo mentale e con sindrome di Down	15
2.4 Analisi della situazione a Poschiavo	17
2.4.1 Comune di Poschiavo	17
2.4.2 Centro di competenza Giuvaulta	18
2.4.3 Istruzione speciale integrativa	19
2.5 Integrazione scolastica a confronto	21
2.5.1 Situazione in Ticino in materia d'integrazione scolastica	21
2.5.2 Progetto pilota "Classe inclusiva" a Biasca	22
2.5.3 Lavoro nella 'Classe inclusiva'	23
2.5.4 Riflessioni dei genitori e delle insegnanti della "Classe inclusiva"	24
3. Interrogativi per la ricerca	26
3.1 Interrogativo 1	26
3.2 Interrogativo 2	27
3.3 Limitazione degli interrogativi	27
4. Procedimento di ricerca	27
4.1 Metodo di ricerca	27
4.2 Rilevazione dei dati	28
4.2.1 Intervista semi strutturata	28

4.2.2 Osservazioni.....	32
4.3 Analisi ed elaborazione del materiale empirico	32
4.3.1 Trascrizione delle interviste	32
4.3.2 Analisi delle interviste	32
4.3.3 Elaborazione dei dati	33
5. Presentazione dei risultati di ricerca	34
5.1 Presentazione dei risultati inerenti all'interrogativo 1	34
5.2 Presentazione dei risultati inerenti all'interrogativo 2	43
6. Discussione dei risultati di ricerca	52
6.1 Discussione dei risultati inerenti all'interrogativo 1.....	52
6.2 Discussione dei risultati inerenti all'interrogativo 2.....	58
6.3 Risposta agli interrogativi.....	63
7. Riflessioni sul metodo di ricerca	66
7.1 Riflessioni sul procedimento di ricerca.....	66
7.2 Riflessioni sulle interviste.....	66
7.3 Riflessioni sulla presentazione	67
8. Conclusione	67
9. Indici	68
9.1 Indice delle tabelle.....	68
9.2 Indice delle figure	68
10. Bibliografia.....	68
11. Appendice.....	71

1. Introduzione

In questo capitolo vengono presentati il tema e il contesto in cui è situata la ricerca, motivate le ragioni personali di rilevanza per la scuola e per la pedagogia curativa sulla scelta dell'argomento nonché descritti gli obiettivi che si perseguono. Inoltre viene spiegato il metodo usato per raccogliere il materiale empirico, il quale permetterà di dare una risposta all'interrogativo principale.

1.1 Presentazione del tema e riferimento personale

Da tre anni lavoro come pedagoga curativa scolastica (PCS) in tre classi quale responsabile per le lezioni di promozione integrativa preventiva (PI P), previste dalla nuova legge scolastica (2012). Il mio incarico si estende inoltre ad un'allieva di terza classe di scuola speciale integrativa (SSI) con un ritardo mentale medio-grave, durante 6 lezioni settimanali prevalentemente in forma integrativa, infine promuovo un allievo di seconda classe (SSI) con un lieve ritardo mentale durante 4 lezioni settimanali tutte di tipo integrativo. Sono confrontata in prima persona con il tema dell'integrazione di allieve e allievi di scuola speciale nella classe regolare, dove l'individualizzazione degli obiettivi e dei contenuti, la collaborazione con i genitori, le insegnanti di classe e il team di sede rivestono un ruolo di primaria importanza per l'attuazione delle misure di pedagogia specializzata.

Nella scuola comunale di Poschiavo tutte le allieve e gli allievi vengono assegnati alle classi regolari nelle tre sedi scolastiche; attualmente ci sono 11 scolari/e che frequentano la scuola speciale integrativa sotto la responsabilità del Centro di competenza Giuvaulta.

Durante l'anno scolastico 2014-15 l'integrazione in una prima classe elementare di un allievo con sindrome di Asperger e di un'allieva con sindrome di Down ha rappresentato una sfida per la sede scolastica, principalmente a causa del comportamento aggressivo e della mancanza di autosufficienza dell'allievo e, secondariamente a causa del ritardo mentale medio-grave dell'allieva. In seguito ad un'attenta valutazione della situazione e per sfruttare al massimo le risorse delle pedagoge curative scolastiche, il rappresentante del Centro di competenza, sostenuto dalla direzione scolastica e dallo psicologo scolastico, ha formulato la proposta di creare un "piccolo gruppo" composto dall'allieva e dall'allievo SSI di prima classe e da altre due allieve SSI di seconda classe, da attuare per l'anno seguente. Il "piccolo gruppo" operativo dall'anno scolastico 2015-16 s'incontra due mattine alla settimana, lavora in modo separativo a un progetto specifico che tiene conto dei bisogni particolari degli allievi ed è gestito da due pedagoge curative scolastiche.

Nel contempo a Biasca, in Ticino, per il quarto anno consecutivo si sta portando avanti un progetto pilota di 'Classe inclusiva', in linea con il nuovo Regolamento della pedagogia speciale (2012), dove s'integrano tre allievi di scuola speciale nella classe regolare, un'allieva con la sindrome Down e due allievi con un ritardo mentale medio. Nella classe sono sempre presenti contemporaneamente l'insegnante di classe e una delle due pedagoge curative scolastiche che lavorano al 50% ciascuna.

Il tema dell'integrazione e dell'inclusione è più che mai attuale e rilevante nelle scuole dei Grigioni, anche in considerazione della nuova legge scolastica del Canton Grigioni entrata in vigore nel 2012, che prevede dei provvedimenti di pedagogia specializzata per l'attuazione dell'integrazione nella scuola. A livello svizzero, in particolare nel Canton Zurigo, non mancano le discussioni e gli studi sulla qualità dell'integrazione scolastica, sull'aumento esponenziale degli allievi di scuola speciale e sull'esplosione dei costi.

1.2 Motivazioni per la scelta del tema

Dalla teoria sappiamo che ci sono parecchi studi sull'integrazione di allieve e allievi con lievi deficit d'apprendimento, invece esistono purtroppo poche ricerche sull'integrazione di allieve e allievi con ritardo mentale medio-grave e con disturbo nel comportamento, i quali rappresentano una sfida per la scuola. Per questo motivo la mia attenzione si è focalizzata sull'integrazione nella nostra scuola di allieve/i con un ritardo mentale medio-grave e/o con un rilevante disturbo nel comportamento. È stato interessante e determinante per la ricerca consultare la legge scolastica e i relativi provvedimenti di pedagogia specializzata sulle condizioni quadro previste e possibili inerenti all'integrazione delle allieve e degli allievi SSI nella classe regolare, così come conoscere i modelli didattici e pedagogici che si occupano del loro apprendimento nonché prendere visione di un progetto sull'inclusione realizzato in un altro cantone.

1.3 Obiettivi del lavoro

Nella parte dedicata alla teoria viene mostrata una panoramica sugli studi attuali inerenti al tema dell'integrazione e vengono presentati dei criteri indispensabili per attuare un'integrazione di qualità. Si approfondisce la conoscenza di modelli pedagogici e/o didattici che tengono in considerazione l'apprendimento degli allievi con sindrome di Asperger e/o con un ritardo mentale lieve o medio grave. L'utilizzo della tecnica dell'intervista permette di calarsi nel contesto pratico per prendere visione dell'attuazione dei provvedimenti di pedagogia specializzata e per conoscere i punti di vista dei diretti interessati. Il collegamento fra teoria e materiale empirico delle interviste ha lo scopo di evidenziare gli aspetti della pratica che collimano con i modelli teorici e le situazioni dove invece la realizzazione dell'integrazione si discosta da essi. La descrizione del progetto pilota "Classe inclusiva" di Biasca permette di fare un breve paragone fra due scuole che cercano di praticare l'integrazione e/o l'inclusione. Per la parte teorica vengono consultati principalmente dei libri in lingua tedesca, per cui è necessario tradurre sommariamente in italiano i testi usati.

1.4 Interrogativo

L'interrogativo principale della ricerca che fungerà da filo conduttore è formulato nel seguente modo:

Quali fattori favoriscono l'integrazione di allievi della scuola speciale integrativa nella classe regolare, rispettivamente quali risorse andrebbero attivate per far fronte ai limiti che si possono incontrare nell'integrazione di questi allievi, attuando i provvedimenti di pedagogia curativa ad alta soglia?

1.5 Elaborazione del tema

Per rispondere all'interrogativo vengono realizzate interviste, come tecnica di ricerca qualitativa, per raccogliere i dati dalle persone che hanno un legame stretto con il tema; i genitori degli allievi integrati, le insegnanti di classe e le pedagogiste curative scolastiche. Dopo la trascrizione integrale, le interviste vengono analizzate ricercando ed evidenziando nel testo le tematiche principali ricollegabili agli interrogativi. I risultati ottenuti vengono presentati e discussi collegandoli ai modelli teorici e ai provvedimenti di pedagogia specializzata descritti nella teoria, infine vengono confrontati con i dati inerenti alla "classe inclusiva" di Biasca, permettendo di avere così una triangolazione.

2. Basi teoriche

Il capitolo è suddiviso in due parti: dapprima la presentazione della legge scolastica e delle direttive sui provvedimenti di pedagogia specializzata, in seguito la descrizione di studi e modelli sull'integrazione, rispettivamente sulla pianificazione e sullo svolgimento dell'insegnamento per allievi con sindrome di Asperger e/o con ritardo mentale lieve o medio-grave.

2.1 Leggi, direttive e concetti

Vengono presentati degli articoli sulla legge scolastica del cantone dei Grigioni e sulla relativa ordinanza scolastica, che costituiscono la base legale per le misure nel settore della pedagogia specializzata; a questi si aggiungono le direttive sui provvedimenti di pedagogia specializzata, il concetto di scuola speciale integrativa applicato a Poschiavo e le direttive dell'ispettorato sull'attuazione dell'integrazione scolastica.

2.1.1 Legge scolastica Canton Grigioni 2012

La legge scolastica del cantone dei Grigioni, approvata dal Gran Consiglio nel 2012 ed entrata in vigore il 1° agosto 2013, nella parte IV si occupa dell'organizzazione della scuola ed è strutturata in 7 capitoli. Nel 6° capitolo troviamo i "Provvedimenti di pedagogia specializzata" che sono descritti negli articoli da 43 a 50. L'articolo 43 specifica che: „Gli allievi con bisogni educativi speciali **hanno diritto** a misure di pedagogia specializzata" (Gran Consiglio Cantone dei Grigioni, 2012, p. 14).

Poi vengono elencati i bisogni educativi speciali, mentre l'articolo seguente informa sui provvedimenti di pedagogia specializzata **a bassa soglia** e su quelli **ad alta soglia**.

I provvedimenti ad alta soglia sono:

- a) **l'insegnamento nel quadro dell'istruzione scolastica speciale;**
- b) la relativa assistenza;
- c) **i provvedimenti in caso di bisogni educativi speciali;**
- d) l'assistenza stazionaria a bambini portatori di handicap gravi prima dell'ammissione alla scuola dell'infanzia.
(Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, 2012, p. 15-16)

L'articolo 46 (p. 17) definisce le forme d'istruzione e di sostegno nei capoversi no. 1, 2 e 3, che specificano l'aspetto dell'integrazione, rispettivamente la possibilità di forme integrative e separative:

- 1 L'attuazione dei provvedimenti di pedagogia specializzata a bassa e ad alta soglia avviene in base alle esigenze secondo forme di istruzione e di sostegno **integrative e separative**.
- 2 **L'attuazione avviene in forma integrativa se l'istruzione e il sostegno nella classe regolare risultano vantaggiosi per l'allievo con bisogni educativi speciali e sostenibili per la classe regolare.**
- 3 In caso contrario, l'attuazione avviene in forma **parzialmente integrativa** quale insegnamento a gruppi o individuale, oppure **in forma separativa in sezioni di strutture per l'istruzione scolastica speciale** oppure all'interno di famiglie (ibid.).

L'articolo 47 (p. 17) definisce il Cantone garante dell'offerta di pedagogia ad alta soglia e l'articolo 50 (p. 18) stabilisce i mandati di prestazione: „Il Dipartimento conferisce alle strutture per l'istruzione scolastica speciale riconosciute dei mandati di prestazioni. La base per i mandati di prestazioni è costituita dalla pianificazione dell'offerta" (ibid.).

L'articolo 78 si occupa dell'aspetto finanziario indicando che è il Cantone ad assumersi i costi per l'offerta di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia (vedi Gran Consiglio Cantone dei Grigioni, 2012, p. 29-30).

2.1.2 Ordinanza relativa alla legge scolastica Canton Grigioni 2012

Il Governo nel 2012 ha emanato la relativa ordinanza sulla legge scolastica, dove gli articoli da 44 a 51 del capitolo 6 definiscono i provvedimenti di pedagogia specializzata.

L'articolo 44 parla delle varie offerte di istruzione e di sostegno, l'articolo 45 definisce le varie forme di istruzione e di sostegno, denominandole "integrativa, parzialmente integrativa e separativa".

L'articolo 49 stabilisce la procedura per i provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia:

- 1 I provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia vengono garantiti dall'Ufficio.
- 2 La disposizione di provvedimenti di pedagogia specializzata ad alta soglia presuppone un accertamento da parte dei servizi dell'Ufficio oppure di terzi incaricati dall'Ufficio. L'annuncio per l'accertamento deve avvenire da parte dei titolari dell'autorità parentale. (Governo Canton Grigioni, 2012, p. 11)

L'articolo 50 specifica i mandati di prestazione: „I mandati di prestazioni a istituzioni per l'istruzione scolastica speciale hanno di norma una validità di quattro anni. Essi disciplinano in **particolare il tipo, la qualità dell'offerta, le qualifiche del personale**" (Governo Canton Grigioni, 2012, p. 12).

2.1.3 Direttive: provvedimenti di pedagogia specializzata 2013

L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport nell'aprile 2013 ha emanato le direttive sui provvedimenti di pedagogia specializzata e la prima parte riguarda le basi legali, che comprendono l'obbligo e l'incarico.

In base all'art. 9 cpv. 1 della Costituzione federale svizzera, CF tutte le persone sono uguali davanti alla legge (uguaglianza giuridica). In conformità all'art. 8 cpv. 4 CF, il 1. gennaio 2002 è entrata in vigore la Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili). **Questa legge promuove, nel limite del possibile e per il loro bene, l'integrazione dei fanciulli e degli adolescenti disabili nelle scuole regolari** (art. 20). Il Cantone e gli enti scolastici hanno quindi il compito di integrare e di promuovere scolare e scolari con bisogni educativi particolari nelle classi regolari. (Ufficio per la scuola popolare e lo sport, 2013, p. 3)

La seconda parte è dedicata alla messa in atto della promozione e il capitolo sulla promozione integrativa si occupa della scolarizzazione speciale integrativa (p.11):

Scolare e scolari che, a causa di un handicap, necessitano di misure nel settore ad alta soglia, **a seconda della possibilità vengono pure promossi e scolarizzati in modo integrativo.**

La valutazione e la richiesta per la scolarizzazione speciale integrativa avviene tramite il Servizio Psicologico scolastico. La richiesta per la valutazione viene fatta dai detentori dell'autorità parentale. Il Servizio psicologico scolastico pianifica la realizzazione delle misure coinvolgendo la scuola regolare, il centro di competenza per la scolarizzazione speciale e in modo particolare i detentori dell'autorità parentale. Il numero di lezioni di promozione viene richiesto dal Servizio psicologico scolastico in base alla gravità dell'impedimento e in considerazione della specifica situazione della scuola regolare. La decisione spetta all'Ufficio. La realizzazione pratica della misura spetta al centro di competenza per la scolarizzazione speciale in cooperazione con l'ente scolastico (ibid.).

Il capitolo sulle risorse personali raccomanda il numero di lezioni da prevedere per la promozione:

Si raccomanda agli enti scolastici di prevedere le lezioni indicate qui sotto per la realizzazione delle misure di pedagogia specializzata. Se necessario, l'ente scolastico, rispettivamente la direzione della sede, d'accordo con il team specialistico possono trasferire risorse di pedagogia specializzata da una classe all'altra. Le lezioni per le misure di pedagogia specializzata sono le seguenti:

- SSI: l'Ufficio stabilisce il numero di lezioni. Sono di regola possibili al **massimo 12 ore**, rispettivamente 12 lezioni per allievo.
- **Il numero totale di lezioni per misure di pedagogia specializzata per classe, incluso SSI, di regola non deve superare le 15 unità.** Nel caso di gravi handicap fisici possono essere attribuite lezioni supplementari di **assistenza**. (Ufficio per la scuola popolare e lo sport, 2013, p.18)

Nella terza parte ci sono delle informazioni supplementari e nel capitolo dedicato alle scuole speciali (p. 19) si specifica che il Dipartimento conferisce dei mandati di prestazione alle strutture per l'istruzione scolastica speciale. Vengono poi menzionati i tre centri di competenza attivi nel Cantone: Casa Depuoz Trun, Schulheim Coira, Centro competenza Giuvaulta Rothenbrunnen, responsabile a Poschiavo (vedi *ibid.*).

2.1.4 Concetto di scuola speciale integrativa nel Comune di Poschiavo 2013

Il centro di competenza Giuvaulta (CCSS) di Rothenbrunnen è responsabile per l'istruzione scolastica speciale nella scuola comunale di Poschiavo. Il CCSS ed il Consiglio scolastico di Poschiavo hanno elaborato un concetto per la scuola speciale integrativa, suddiviso in 11 capitoli. Nel primo viene definito il numero massimo di 12 lezioni per la promozione scolastica con uno specialista in pedagogia curativa scolastica; questo numero si riferisce a quello raccomandato dalle direttive sui provvedimenti di pedagogia specializzata. Riguardo all'offerta si può leggere:

1. Il bambino con esigenze particolari frequenta la scuola dell'infanzia, la classe elementare o del ciclo superiore e viene seguito e promosso da un insegnante con una formazione specifica. Questo accompagnamento, a dipendenza delle situazioni, **avviene in classe o separatamente.**
2. Il bambino con esigenze particolari frequenta la scuola dell'infanzia, la classe elementare o del ciclo superiore nelle scuole del comune di Poschiavo. Se le circostanze lo richiedono e lo permettono l'insegnamento può avvenire **all'interno di un'unità classe con altri allievi con esigenze particolari per esempio con gli allievi della classe ridotta integrata.**
3. L'insegnamento speciale integrativo, **di regola, non prevede un insegnamento in piccole classi.**
(Consiglio scolastico Poschiavo & Centro competenza Giuvaulta, 2013, p. 3)

Il capitolo 2 riguarda la collaborazione tra istituzioni e altre persone coinvolte e il capitolo 3 definisce il bacino d'utenza. Il capitolo 4 (p. 4) è dedicato alla pianificazione dell'insegnamento speciale integrativo e in merito al numero di lezioni settimanali accompagnate apre una possibilità: „Se il numero di lezioni concesse dal Cantone non sono sufficienti viene inoltrata una richiesta al Dipartimento dell'educazione” (*ibid.*).

Il capitolo 5 si occupa della realizzazione dell'insegnamento speciale integrativo e dà delle indicazioni sulla collaborazione fra insegnante di classe e insegnante di scuola speciale nonché sull'orario settimanale. Stabilisce che durante ogni anno scolastico devono essere organizzati per fare il punto della situazione almeno due incontri di valutazione della situazione momentanea, alla quale prendono parte tutte le persone coinvolte nell'insegnamento dell'allievo in questione. Gli incontri sono gestiti dal responsabile del CCSS.

Inoltre si può leggere la seguente affermazione: „Se l'insegnamento speciale non rispecchia le necessità del bambino con esigenze particolari, il centro di competenza cerca una soluzione di scolarizzazione alternativa. Di regola il cambiamento di scuola avviene solo con l'inizio dell'anno scolastico successivo” (Consiglio scolastico Poschiavo & Centro competenza Giuvaulta, 2013, p. 8).

Il capitolo 6 riguarda il passaggio ad altre scuole e specificatamente il decimo anno, che può aver luogo a Giuvaulta-Rothenbrunnen. Il capitolo 7 (p. 10) definisce l'aspetto del finanziamento:

Per il finanziamento valgono le stesse regole base come per un inserimento nel centro di competenza. L'importo totale al giorno per bambino non deve superare l'importo previsto per un soggiorno a Giuvaulta. I sussidi didattici specifici e i materiali particolari vengono pagati dal centro di competenza. I materiali di consumo vengono messi a disposizione dal comune sulla base del regolamento per il materiale scolastico (*ibid.*).

Il capitolo 8 riguarda l'integrazione di bambini con difficoltà sensoriali (vista o udito). Il capitolo 9 è dedicato all'insegnante di scuola speciale, alla sua formazione, al suo capitolato d'oneri, alle sue mansioni amministrative, alle condizioni d'impiego e alle condizioni particolari.

Nel capitolo 10 si stabilisce l'accordo pedagogico tra l'insegnante di scuola speciale e l'insegnante di classe e prevede i seguenti punti: la programmazione, il promovimento del bambino, il metodo di lavoro, la collaborazione, l'assenza per malattia o infortunio dell'insegnante di scuola speciale, il rapporto di apprendimento e la pagella. L'ultimo capitolo fissa l'accordo di collaborazione tra l'Istituto ed il Comune; da notare il testo finale sui colloqui che nel sottocapitolo prevede:

Due volte ogni anno scolastico l'istituto di Giuvaulta organizza colloqui di valutazione della situazione momentanea, ai quali partecipa anche un membro del Consiglio Scolastico. In margine a questi incontri viene sempre messa in discussione **l'opportunità di proseguire con l'integrazione dell'allievo**.

Con una decisione di comune accordo tra autorità scolastiche, ispettore scolastico e istituto di Giuvaulta, il bambino con esigenze particolari può essere dispensato dall'insegnamento se dovessero subentrare **difficoltà gravi e particolari**. Per chiarire la sua scolarizzazione futura viene subito convocato un incontro con tutte le persone coinvolte e responsabili. L'obiettivo è di trovare una soluzione entro 15 giorni.

L'istituto deve, in questi casi, mettere a disposizione un posto libero a Rothenbrunnen.

(Consiglio scolastico Poschiavo & Centro competenza Giuvaulta, 2013, p. 16)

L'istituto di scuola speciale a Rothenbrunnen dista ca. 100 km da Poschiavo e si parla solo tedesco; da questo punto di vista è un'offerta che comporta degli svantaggi per i nostri allievi.

2.1.5 Direttive ispettorato sull'integrazione 2014

L'ispettorato cantonale si è incontrato con le direzioni scolastiche e i presidenti dei consigli scolastici delle 142 scuole grigionesi per scambiarsi le esperienze sull'attuazione delle misure di promozione integrativa. Durante l'incontro è stato preparato un documento di lavoro, dove sono stati fissati i punti principali per le direzioni scolastiche, le quali guidano i processi e la pianificazione verso una scuola integrativa, ne sono responsabili a livello di guida specialistica e ne controllano la realizzazione pratica. Il documento ha puramente una funzione di aiuto orientativo, è scritto in tedesco e si può leggere:

Die nachfolgenden Aussagen sind eine **Orientierungshilfe für die Ebene der Schulführung** und sollen eine Unterstützung sein für den **mehnjährigen und schulbezogenen Umsetzungsprozess** der Integrativen Förderung (siehe Grafik). Das Arbeitspapier ergänzt die bestehenden Grundlagenpapiere (Schulgesetz, Schulverordnung sowie Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen) und hat **keinen Weisungscharakter**. (Ispettorato scolastico, 2014, p. 1)

Nel testo sono fornite delle indicazioni generali sull'integrazione di allievi PIP, PlcA, PlsA e SSI senza entrare nei dettagli della scuola speciale integrativa. Ci sono cinque capitoli principali che affrontano le seguenti tematiche: insegnamento e collaborazione interna, piani di promozione, competenze degli specialisti in pedagogia curativa, organizzazione e sviluppo dell'insegnamento, collaborazione esterna e informazioni (vedi Ispettorato scolastico, 2014, p. 1-4).

2.2 Sviluppo dell'istruzione scolastica integrativa

In questo capitolo sono riassunte delle prese di posizione sul tema dell'integrazione, sono descritti dei fattori che ne favoriscono il successo, rispettivamente dei criteri che indicano la qualità dell'integrazione, nonché viene presentato il progetto pilota "Classe inclusiva", modello di confronto con la nostra scuola integrativa.

2.2.1 Una scuola per tutti

In base al diritto sull'eguaglianza all'educazione nessuno dovrebbe sentirsi escluso dalla scuola, così si esprime Lòpez Melero, e servirebbe una scuola diversa: più giusta, più democratica e più umana. Egli s'interroga su cosa si potrebbe intraprendere per abbattere le barriere che rendono impossibile l'apprendimento e il vivere insieme di ragazzi e ragazze con i loro compagni di classe; menziona **tre tipi di barriere** e le descrive con degli esempi. Le barriere **politiche** presenti nelle leggi e nelle direttive sull'educazione delle persone, quando si riscontra una serie di incoerenze, si parla di educazione per tutti e contemporaneamente si approvano le scuole speciali. Le barriere **culturali** praticate da una tipologia d'insegnanti che etichettano gli allievi e formulano delle regole discriminatorie, nel senso che spesso sono fissati nel diagnosticare e ricercare motivi per bollare un gruppo di allievi come degli "incapaci di apprendere". Infine le barriere **didattiche** come l'organizzazione temporale e spaziale delle scuole, l'orientamento dei piani curriculari a libri di testo e manuali specializzati, invece dell'adeguamento dei piani curriculari ad un apprendimento basato sulla soluzione di problemi¹ (vedi Lanfranchi & Steppacher, 2012, p. 60-62).

Una posizione critica riguardo all'attuazione dell'integrazione e dell'inclusione è assunta pure da Feuser quando ritiene che gli allievi vengono **selezionati** per l'integrazione a seconda del tipo e del grado di gravità della disabilità loro attestata, le concezioni sull'integrazione non segnano praticamente nessun cambiamento strutturale della scuola regolare, la quale per contro viene invece ottimizzata e rimane selettiva.

Egli sostiene inoltre che all'eterogeneità degli allievi non corrisponde una didattica specifica e così l'attuazione dell'integrazione viene praticata con i mezzi selettivi del sistema dell'educazione, dell'istruzione e dell'insegnamento, i quali negano le aspirazioni dell'integrazione e la degradano a garanzia moderna del sistema di formazione selettivo e segregante. A proposito della definizione di scuola speciale, come "trattamento diverso del quale i diversamente abili hanno bisogno e che di fatto è necessario per mettere abili e diversamente abili su uno stesso livello di uguaglianza", egli s'interroga se sia un'espressione della diplomazia intercantonale o della corruzione dell'integrazione attraverso dei paradossi retorici (vedi Lanfranchi & Steppacher, 2012, p. 31 e p. 38).

La dimensione specialistica, sempre Feuser, come le attività cooperative e collettive inerenti all'integrazione, nonché la dimensione politica improntano un processo di formazione collettivo, chiariscono mettendo in stretta relazione la possibilità con l'impossibilità, per cui è univoco che: "La disabilità sta in relazione alla possibilità e non è altro che l'ostacolare lo sviluppo di una persona per insufficienza di possibilità a causa di altri esseri umani"² (vedi Lanfranchi & Steppacher, 2012, p. 45).

Lienhard, Joller & Mettauer definiscono il concetto d'integrazione come il **coinvolgimento consapevole** di ragazzi e giovani con limiti d'apprendimento nella scuola regolare, dove il loro promovimento specifico è assicurato da **misure appropriate**. I testi di legge sull'eguaglianza contenuti nella Costituzione federale prevedono che nessuno possa essere discriminato a causa di una disabilità fisica, mentale o psichica. Per questo la decisione di mettere in pratica una soluzione integrativa per un ragazzo con limiti d'apprendimento

¹ Tradotto liberamente

² Tradotto liberamente

non dovrebbe più essere motivata, piuttosto la decisione di non poter realizzare una soluzione integrativa per un certo allievo dovrebbe essere giustificata. La scuola dovrebbe adattare la propria offerta d'istruzione alle premesse che i suoi allievi portano con sé, ai riferimenti nei quali vivono e non viceversa² (vedi Lienhard e al., 2011 p. 32-33).

L'integrazione come sfida

La maggior parte delle scuole dovrebbe essere in grado di far fronte ad un'istruzione adeguata per allievi con difficoltà d'apprendimento, con moderati disturbi nel comportamento o con leggera disabilità fisica. L'integrazione **diventa più difficile** quando si vuol dare un'equa opportunità ad allievi con limiti gravi nelle funzioni come ad esempio con un **ritardo mentale medio-grave**. Questi casi rappresentano una sfida e bisognerebbe porsi degli interrogativi che vanno a sconfinare nell'etica e nella morale come: "Quali obiettivi d'apprendimento devono essere considerati? A cosa hanno diritto queste persone? Quanto è disposta a pagare la società...". Ci sono parecchi studi che si riferiscono all'integrazione di allievi con lievi deficit d'apprendimento, invece **esistono ancora poche ricerche** sugli allievi con ritardo mentale medio-grave, con disabilità multiple, con gravi disturbi d'apprendimento o con grave deficit psichico³ (vedi Lienhard e al., 2011, p. 35-42).

Gli studi sull'integrazione hanno comprovato che l'integrazione **non influisce in maniera negativa sui rapporti sociali all'interno della classe**, d'altra parte non sembra neanche che si possa dimostrare in modo oggettivo che li promuova. Ci sono comunque parecchi insegnanti di classe che in seguito all'integrazione di allievi SSI hanno riscontrato che gli allievi mostravano maggior rispetto fra di loro.

Le ricerche hanno sottolineato che **l'insegnante aperto, con competenze** sociali, metodiche e didattiche **nella media, ottiene più successo** in una scuola integrativa rispetto a un genio della didattica e della metodica, inflessibile e incapace di collaborare con gli altri insegnanti (vedi Lienhard e al., p. 43 e 48).

La capacità d'integrazione dipende pure dalle caratteristiche delle rispettive scuole: una buona **collaborazione**, un insegnamento **differenziato** e delle **offerte di sostegno flessibili** non sono positive solo per gli allievi con deficit d'apprendimento, ma portano dei benefici a tutti gli allievi. Non esiste una scuola che abbia contemporaneamente tutte queste caratteristiche, per cui l'integrazione per poter far fronte ai propri limiti, **richiede anche la capacità di cercare**, ottimizzare e sperimentare delle **nuove forme** d'insegnamento. Se la causa delle difficoltà e dei limiti riscontrati viene ricercata unicamente negli allievi si giungerà alla conclusione che la soluzione migliore consiste in un insegnamento separativo. Spesso analizzando più attentamente le problematiche si può notare che si cerca un modo per sgravare gli insegnanti e la classe, poiché probabilmente il sostegno integrativo è troppo debole, la composizione della classe difficile o le competenze metodico-didattiche degli insegnanti limitate. In queste situazioni sarebbe auspicabile ammettere che si è di fronte ad una **pretesa eccessiva per la scuola**, invece di postulare 'un altro ambiente' per il benessere del bambino (vedi Lienhard e al., 2011, p. 50-51).

2.2.2 Studi sull'integrazione scolastica

Ci sono parecchi studi che focalizzano gli effetti positivi prodotti dalle forme integrative scolastiche. Durante un corso d'aggiornamento organizzato dai centri di competenza del nostro cantone sul tema "Incarichi e compiti dei pedagogisti curativi scolastici e degli assistenti scolastici nella scuola integrativa", Brenzikofer &

³ Tradotto liberamente

Wolters hanno introdotto il tema paragonando l'integrazione al tarassaco che per crescere e diffondersi in ambienti diversi ha bisogno di un terreno con determinate caratteristiche. Attualmente non ci si deve più interrogare sul "fiore ideale", ma si deve valutare se il terreno abbia le qualità per permettere al fiore di crescere e diffondersi nell'ambiente (vedi Brenzikofer & Wolters, 2016).

Feuser formula in modo generico una misura di qualità nell'attuazione dell'integrazione, che dovrebbe rappresentarne il principio di base:

L'integrazione pretende una pedagogia generica e una didattica di sviluppo, tramite le quali tutti i bambini e gli allievi giocano, imparano e lavorano ad un oggetto comune in modo **cooperativo** al loro **livello di sviluppo**, nella misura della loro momentanea competenza di percezione, di pensiero e d'attività, in orientamento alla **prossima zona del loro sviluppo**⁴. (2011, p. 1)

Qualità dell'integrazione

Uno studio sulla valutazione delle forme scolastiche integrative nel canton Argovia (Luder, Maag Merki & Sempert, 2004) ha fatto emergere alcuni **fattori**, dai quali dipende la **buona riuscita dell'integrazione** scolastica:

1. L'insegnamento integrativo è **parte centrale del concetto** di sviluppo scolastico ed è un desiderio di tutto il team scolastico;
2. Si prendono in considerazione **degli svantaggi** che si presentano occasionalmente;
3. Si impiegano metodi d'insegnamento **individualizzati** e **centrati sugli allievi**;
4. L'insegnante di classe e il pedagogo curativo scolastico lavorano spesso in **team teaching**;
5. Si stabiliscono delle **unità di tempo** per il lavoro in team;
6. La direzione scolastica e la pedagoga curativa scolastica hanno una grande **funzione di coordinamento**, rendendo così possibile sia la stabilità che la dinamica;
7. La procedura per **garantire la qualità** è instaurata.⁵ (Lanfranchi & Steppacher, 5/2011, p. 30-31)

Secondo Lienhard e al., affinché l'integrazione nella scuola abbia successo sono indispensabili i quattro ingredienti principali:

1. Atteggiamento **integrativo** da parte di tutte le persone coinvolte
2. Insegnamento e promovimento: offerte d'apprendimento **differenziate**, promovimenti **individualizzati**
3. **Collaborazione** in riferimento agli allievi, all'insegnamento ed alle tematiche: compiti e competenze devono essere regolate
4. Guida e sviluppo della qualità: misure, protocolli dei colloqui sulle situazioni scolastiche, accordi sugli obiettivi di promovimento e piani di promovimento (2011, p. 145).

Per rispondere all'interrogativo "Come avviene l'attuazione dell'integrazione scolastica", Kummer Wyss ha preparato e definito uno strumento di lavoro utile in forma aperta dove aggiunte e modifiche sono sempre possibili, nel quale si trovano nove criteri qualitativi indispensabili per attuare un'integrazione scolastica che non sia solo teorica, ma venga realizzata nella pratica. Questi criteri qualitativi focalizzano le condizioni quadro, le forme integrative scolastiche che nella loro struttura devono essere flessibili per poter essere adattate alle condizioni locali (architettoniche, geografiche, personali, finanziarie, politiche...). Gli indicatori di qualità sono completati con la formulazione di requisiti e di idee per la realizzazione:

⁴ Tradotto liberamente

⁵ Tradotto liberamente

Tabella 1: criteri qualitativi per scuole integrative

	Criterio qualitativo	Requisiti
1	Atteggiamento fondamentalmente integrativo	Le domande e gli atteggiamenti sull'integrazione di tutti i bambini vengono continuamente chiariti e discussi. Una filosofia comune sull'integrazione viene vissuta. La scuola accoglie tutti gli allievi e le allieve della propria regione.
2	Condizioni quadro	Esistono delle condizioni quadro di supporto cantonale e comunale e prestazioni di servizi (comprese le risorse umane e materiali) per un'offerta pedagogica flessibile.
3	Concetto scolastico	Vengono redatte delle linee guida che si fondano su un atteggiamento di base integrativo. La scuola è convinta della sua realizzazione e cerca delle soluzioni flessibili da un punto di vista finanziario, architettonico-tecnico e pedagogico.
4	Bisogni e risorse	Le condizioni quadro di tipo architettonico-tecnico e l'offerta pedagogica della scuola sono all'altezza dei particolari bisogni pedagogici di tutti i bambini e delle loro persone di riferimento. Le risorse (materiali e umane) vengono suddivise in modo equo e vengono utilizzate completamente.
5	Collaborazione	Tutti gli insegnanti sono pronti, in collaborazione con altri insegnanti ed ulteriori esperti, a sostenere e a promuovere l'integrazione pedagogica e sociale nella loro classe rispettivamente nella loro scuola. Per questo dipendono anche dalla collaborazione dei genitori, delle autorità e di esperti specifici del settore, in breve di tutte le persone coinvolte.
6	Apprendimento, insegnamento, piani curriculari	L'eterogeneità fra le allieve e gli allievi viene utilizzata come risorsa per l'insegnamento e l'apprendimento. La diversità dei bambini inerente allo stile d'apprendimento, il tempo d'apprendimento, gli interessi, il comportamento sociale, ecc. viene tenuto in considerazione nei piani curriculari, nei mezzi didattici, nelle forme d'insegnamento e d'apprendimento come pure nei procedimenti di valutazione.
7	Formazione, corsi di perfezionamento e corsi d'aggiornamento	Gli incontri di perfezionamento e d'aggiornamento per l'integrazione scolastica si svolgono regolarmente all'interno della sede scolastica e fuori. Le conoscenze sulla collaborazione, sulla pianificazione e sullo svolgimento dell'insegnamento per gruppi d'apprendimento eterogenei fanno parte della formazione degli insegnanti e degli altri collaboratori scolastici.
8	Ambiente di riferimento	La scuola si apre e condivide i propri intenti integrativi verso l'esterno (media, politica, ...).
9	Riflessione e valutazione	Uno scambio regolare e una valutazione continua sugli effetti della scolarizzazione integrativa avvengono a livello di scuola, di comune e di cantone ⁶ . (vedi Kummer Wyss, 2007, p. 30-34)

⁶ Tradotto liberamente

Il direttore Mainardi del Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana) in Ticino ha pure formulato dei **fattori che favoriscono il successo di un'integrazione scolastica**, i quali non si discostano molto da quelli di Kummer Wyss:

Tabella 2: fattori che favoriscono il successo di un'integrazione scolastica

Fattori che favoriscono il successo di un'integrazione scolastica		
1	Condizioni di accoglienza	Minor effettivo e risorse supplementari (insegnante di sostegno, insegnante specializzato, ...)
2	Formazione degli insegnanti ordinari	Buona preparazione degli insegnanti regolari alla gestione di gruppi eterogenei e differenziazione
3	Atteggiamento degli insegnanti	L'atteggiamento positivo verso l'integrazione favorisce lo svolgimento dell'integrazione. Dipende tra il resto dall'informazione e dal sostegno ai docenti come anche dalla loro esperienza precedente.
4	Atteggiamento dell'allievo e del suo entourage	Un atteggiamento positivo rispetto all'integrazione da parte dell'allievo e del suo entourage facilita l'integrazione.
5	L'organizzazione del lavoro	L'organizzazione del lavoro come anche il livello di differenziazione delle situazioni e delle azioni pedagogiche hanno una grande importanza. La differenziazione dovrebbe essere al centro della pratica pedagogica non tanto come metodo, ma come organizzazione del lavoro. Per differenziazione s'intende l'adattamento dei mezzi e dei modi di lavoro in funzione della situazione dell'allievo, e per alcuni allievi s'intende l'adattamento degli obiettivi da raggiungere.
6	La collaborazione tra professionisti	Un'integrazione dipende anche dalla collaborazione tra professionisti, ma anche tra i professionisti e le persone di riferimento dell'allievo.
7	Le caratteristiche dell'allievo e del suo entourage	Il carattere dell'allievo, i suoi handicap, le relazioni tra la famiglia e la scuola, il livello socio-economico della famiglia e molti altri fattori influenzano il modo in cui si svolgerà un'integrazione. (Mainardi, 2014, p. 7)

Limiti dell'integrazione

Analizzando alla lente quando si parla di "limiti" dell'integrazione si è confrontati spesso con dei sofismi, ma non dei limiti veri e propri. Innanzitutto si parte dal presupposto che ci sia una **chiara linea di demarcazione nell'integrabilità**, mentre invece questa linea non esiste e non è necessario che ci sia. Sono invece necessari i piani di promovimento relativi ad ogni allievo e la loro collocazione nella realtà locale specifica. In secondo luogo si tende a chiedersi **dove** debba essere collocato un determinato allievo, invece di interrogarsi su **quali siano i suoi specifici bisogni pedagogici**. Nella pratica scolastica s'incontrano anche delle integrazioni scolastiche realizzate male, quando degli allievi vengono più o meno integrati in modo silenzioso, vale a dire che sono presenti nell'aula scolastica, ma non hanno **nessun promovimento professionale adatto a loro** e di rado sono coinvolti nell'apprendimento di un oggetto comune secondo Feuser (2003). Oppure quando vengono considerati allievi 'integrati' anche se l'insegnamento avviene principalmente **fuori dalla classe regolare** in un'aula di sostegno. Ci sono delle situazioni dove degli allievi

disturbano in modo notevole indipendentemente dal loro tipo e grado di disabilità, ma a causa del fatto che **viene richiesto loro troppo o troppo poco**. Sono allievi che vengono definiti 'insostenibili', alle volte addirittura 'incapaci di apprendere', anche se il problema chiaramente non è da attribuire alla loro non integrabilità, ma nella (in)capacità d'integrazione e di sostegno della scuola nella gestione dei problemi.

L'integrazione scolastica incontra dei limiti soprattutto quando le pedagogiste e i pedagogisti curativi scolastici hanno a disposizione dei gradi di **occupazione insufficienti**, sono impiegati in un elevato numero di classi e di conseguenza hanno **poco tempo a disposizione per il lavoro in team**⁷ (vedi Lanfranchi & Steppacher, 5/2011, p. 30-31).

Lanfranchi si augura che sempre più pedagogiste curative scolastiche assumano il ruolo di lavorare in tandem con gli insegnanti di classe oppure come avviene già attualmente, assumano la funzione di consulenti competenti, piuttosto che rimanere rigidamente ancorati nella posizione del passato come "pedagogia del cane per non vedenti" intesa come insegnamento di sostegno individuale in un'aula separata, con degli obiettivi specifici e in modo intensivo per un tempo relativamente corto (vedi Lanfranchi, 2015, p.1).

2.3 Pianificazione dell'insegnamento per allievi di scuola speciale

In questo capitolo vengono presentati e descritti dei modelli che favoriscono l'integrazione di allievi con disturbo dello spettro autistico, con ritardo mentale e/o con sindrome di Down.

2.3.1 Allievi con disturbo dello spettro autistico (DSA)

Il **bambino autistico** non esiste: ogni bambino autistico è diverso e rappresenta una nuova sfida per gli insegnanti⁸ (vedi Schuster, 2013, p. 9)

Non sono i bambini autistici a doversi adattare alla scuola, ma è la scuola che deve reagire in modo opportuno ai loro bisogni e questo rappresenta un grande impegno, poiché ogni allievo autistico si muove con risorse, debolezze e bisogni in modo individuale su una vasta scala tra normalità e disabilità. È consigliabile che ci siano dei **concetti specifici sull'autismo** alla base della loro scolarizzazione. Questo presuppone che gli insegnanti abbiano una formazione confacente e posseggano le conoscenze sufficienti sul disturbo dello spettro autistico (DSA).

I bambini con DSA a causa della loro problematica hanno difficoltà ad entrare in contatto con altre persone e a curare le amicizie, nonostante ciò provano anche loro il desiderio di avere degli amici e di sentirsi accettati, per cui preferiscono essere integrati. I loro limiti sociali e comunicativi devono essere tenuti in considerazione e l'integrazione deve essere adattata alla loro sintomatologia. Ogni bambino autistico integrato in una classe dovrebbe essere considerato come una sfida stimolante per l'insegnante; nella pratica spesso è richiesta della **creatività** per far fronte alle situazioni imprevedibili e difficili (vedi Schuster, 2013, p. 54-57).

⁷ Tradotto liberamente

⁸ Tradotto liberamente

Integrazione o insegnamento separativo

Schirmer, specialista in pedagogia curativa di allievi con DSA si è interrogata dopo molti anni d'esperienza sul tipo di scuola 'ideale' per questi allievi. È giunta alla conclusione, considerando che i disturbi dello spettro autistico possono portare ad una vasta gamma di differenze nelle premesse d'apprendimento e di promovimento degli allievi, che è importante **valutare in modo individuale** ogni caso per poter decidere quale tipo di scolarizzazione sia quello appropriato.

Il modello attuale d'integrazione prevede che gli allievi DSA partecipino da subito all'insegnamento nella classe regolare insieme ad un gruppo relativamente grande di allievi, senza tener conto delle loro premesse d'apprendimento in campo sociale. Quando poi si arriva al punto che l'allievo DSA è sommerso da stimoli sensoriali e sovraccarico della situazione sociale si sceglie la possibilità di continuare l'insegnamento in una situazione individuale. Questa soluzione nella quale l'allievo DSA segue l'apprendimento in modo separativo viene poi ritenuta da tutte le persone coinvolte 'meglio di quel che ci si aspettava'. Sarebbe invece meglio scegliere la strada inversa, ovvero **partire dapprima da una situazione individuale** d'apprendimento o di piccolo gruppo **per poi integrare l'allievo pian piano** e in modo accurato nel gruppo classe⁹ (vedi Schirmer 2013, p. 113).

Della stessa opinione è anche Schuster, secondo la quale le classi numerose significano situazioni di stress sia per il bambino che per l'insegnante, se poi anche il **livello del rumore** è alto l'allievo avrà probabilmente dei problemi di concentrazione, magari anche paura o si sentirà sovraccarico (vedi Schuster 2013, p. 95).

Ci sono argomenti che parlano a favore dell'integrazione di allievi DSA nella classe regolare e altri che evidenziano maggiori vantaggi nell'insegnamento separativo:

argomenti favorevoli all'integrazione e all'inclusione

- o mancanza di processi che stigmatizzano
- o possibilità d'incontro fra allievi con e senza bisogni speciali di promovimento
- o gli altri allievi come modelli positivi
- o relazioni sociali con allievi che hanno uno sviluppo neuro tipico

argomenti favorevoli ad un insegnamento separativo

- o numero esiguo di allievi nel gruppo
 - o migliore formula di assistenza
 - o competenza di pedagogia specializzata sul posto
 - o arredamento dei locali spesso più confacente
 - o offerta delle terapie spesso integrata nell'insegnamento quotidiano.
- (vedi Schirmer, 2013, p. 112-114)

Promovimento specifico per allievi con DSA

'Per molte persone con autismo gli anni trascorsi a scuola rappresentano di gran lunga il periodo più brutto della loro vita'; questa espressione di Preissmann che ha la sindrome di Asperger è contenuta nel libro di Schirmer. Spesso pure gli insegnanti si sentono sopraffatti dal comportamento degli allievi con DSA.

Il bisogno di promovimento è formulato nella legislazione scolastica, ma in generale agli insegnanti non viene comunicato in modo esauriente cosa comporta il DSA e come si debba tenerne conto nella preparazione dell'insegnamento. I possibili campi nei quali gli allievi con DSA hanno bisogno di essere

⁹ Tradotto liberamente

promossi sono molteplici; vanno dalla lingua verbale alla comprensione linguistica (metafore, ironia), dalla difficoltà a socializzare con i compagni al bisogno di regole chiare, dal comportamento stereotipato alla difficoltà ad adattarsi a delle situazioni nuove, dalla difficoltà nel pianificare e strutturare un compito alla mancanza di orientamento temporale e spaziale, ... (vedi Schirmer, 2013, p. 22-26).

L'assunzione di un assistente o di un accompagnatore nell'integrazione di allievi autistici nella classe regolare con il ruolo di 'traduttore-interprete' dell'ambiente scolastico e della lingua avrebbe pure la funzione di sostenere l'allievo, di dargli sicurezza, di proteggerlo da casi di bullismo e di alleggerire l'insegnante quando è sovraccarico dalla situazione. È consigliabile **informare la classe** sull'autismo e sulla sindrome di Asperger e possibilmente anche **i genitori** degli altri allievi, affinché essi possano capire determinati comportamenti della/del ragazza/o ed eventualmente anche aiutarla/o (vedi Schuster, 2013, p. 83-86 e 126).

Secondo Cordes & Dzikowski l'attuazione di programmi per promuovere bambini DSA, nei quali i genitori sono inclusi in modo intensivo, portano a dei buoni risultati. La **collaborazione con i genitori** è un aspetto importante del lavoro pedagogico, purtroppo gli insegnanti nella loro formazione a volte vengono preparati troppo poco per questo compito (vedi Schirmer, 2013, p. 135).

Comportamento aggressivo

Gli allievi con disturbo dello spettro autistico o con sindrome di Asperger mostrano più **frequentemente atteggiamenti aggressivi** rispetto ad altri allievi e si calcola che circa la metà delle/dei ragazze/i con DSA manifestano delle aggressioni, intese come atteggiamenti che portano a offendere, minacciare, umiliare e ferire altre persone o a danneggiare degli oggetti. La frequente comparsa di atteggiamenti aggressivi da parte di questi allievi si può spiegare col fatto che in seguito alla loro limitata capacità di comunicare hanno difficoltà a formulare e a soddisfare i propri bisogni. Un altro motivo può essere la percezione del loro ambiente come caotico e imprevedibile, che li porta ad avere paura e frustrazioni tali da sfociare in aggressioni. A causa di comportamenti aggressivi verso sè stesso, l'allievo DSA può addirittura trovarsi in pericolo o essere svantaggiato nell'opportunità di apprendere fino ad essere isolato socialmente. In una ricerca sul carico di lavoro degli insegnanti si è rilevato che un alto livello di stress è dovuto in modo particolare ai comportamenti aggressivi degli allievi. Spesso per gli insegnanti è **difficile sopportare questo tipo di comportamento**, poiché non riescono a capire il motivo che lo ha generato (vedi Schirmer, 2013, p. 116).

La filosofia del TEACCH

(Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped children)

Inizialmente il TEACCH è nato nel North Carolina come programma statale per promuovere e accompagnare persone con disturbo dello spettro autistico. Questo programma suddiviso in 8 ambiti diversi comprende la cooperazione con i genitori, la ricerca e la pratica, l'accompagnamento durante tutta la vita, i centri TEACCH, le classi TEACCH e una propria filosofia. La filosofia TEACCH si basa su dei principi fondamentali come il riconoscere e capire l'autismo, la diagnosi individuale quale base per il promovimento, l'orientamento alle risorse, la collaborazione con i genitori e la strutturazione delle situazioni di apprendimento denominate "structured teaching". Questo modello pratico da sviluppare nell'insegnamento si

basa principalmente su tre principi: la visualizzazione, l'individualizzazione e la strutturazione dell'insegnamento.

La strutturazione delle situazioni d'apprendimento aiuta l'allievo a capire la situazione, dà sicurezza e funge da promemoria, permette di orientarsi, di essere indipendente e di svolgere delle attività con successo. La strutturazione può avvenire a livello di ambiente scolastico, aule e materiale, a livello di unità di tempo, piani giornalieri e settimanali, a livello di incarichi, piani d'istruzione, a livello di situazioni sociali, regole e organizzazione del comportamento e a livello di situazioni di routine. La visualizzazione delle situazioni e dei compiti può essere preparata usando immagini, pittogrammi, simboli e colori diversi (vedi Buchmann & Zindel, 2015).

2.3.2 Allievi con ritardo mentale e con sindrome di Down

Per spiegare cosa attualmente s'intende per 'ritardo mentale', Michael Seidel rimanda al nuovo DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, edizione 5) e definisce il ritardo mentale come una significativa deficienza mentale, dalla cui insufficienza intellettuale deriva una limitazione delle abilità adattative, riferite alla soluzione pratica e concettuale dei problemi nonché il comportamento sociale-emozionale¹⁰ ... (vedi Manser, Bühler & Piller, 2016, p. 27 e 28).

La sindrome di Down è la più comune anomalia cromosomica nell'uomo solitamente associata a un ritardo nella capacità cognitiva e nella crescita fisica nonché a un particolare insieme di caratteristiche del viso (wikipedia, 2016).

Attuazione della scolarizzazione integrativa

A causa delle loro premesse spesso i bambini con ritardo mentale non hanno nessuna possibilità di seguire l'insegnamento come viene impartito nella scuola regolare. Per attuare un insegnamento qualificato e professionale per allieve e allievi con un ritardo mentale è fondamentale il **rilevamento differenziato dei presupposti individuali di apprendimento e di sviluppo**. Se questo viene tralasciato si incorre nel pericolo di pretendere permanentemente troppo poco o troppo dai bambini. Dalla rilevazione si lasciano poi sviluppare concezioni didattiche e metodiche **adatte per gli obiettivi e i contenuti differenziati**. Secondo il parere di MB&P, la teoria sembra semplice mentre la realizzazione pratica impegnativa; essi aggiungono poi che la pedagoga curativa scolastica incontra situazioni scolastiche impegnative a livello di allieve e allievi, percependo le aspettative delle colleghe e dei colleghi, della direzione scolastica e dei genitori. Non è raro che le PCS nell'attuare un'istruzione orientata agli obiettivi per bambini con un ritardo mentale si ritrovino ai propri limiti nel contesto della scuola regolare¹¹ (Manser e al., 2016, p. 27).

Sfida didattica e pedagogica

La sfida didattica dell'istruzione integrativa consiste nel raggiungere l'abbinamento ottimale tra le **possibilità individuali d'apprendimento e le offerte d'insegnamento**. Più si differenziano le possibilità d'acquisizione del sapere all'interno di un gruppo d'apprendimento, più aperto rispettivamente più individualizzato deve essere organizzato l'insegnamento. Le persone con un ritardo mentale non hanno semplicemente bisogno di più tempo per imparare la stessa cosa a confronto con i cosiddetti allievi normali. Le allieve e gli allievi con

¹⁰ Tradotto liberamente

¹¹ Tradotto liberamente

un ritardo mentale necessitano sempre di contenuti d'apprendimento, di obiettivi e di competenze adeguati individualmente. Spesso esiste l'equivoco che esercitando a livelli superiori di 'acquisizione del sapere' i bambini con un ritardo mentale potrebbero maturare più in fretta nel loro sviluppo cognitivo. Un buon insegnamento integrativo per persone con un ritardo mentale è complesso ed eterogeneo. La buona volontà o la buona fede non bastano da sole per un buon effetto dell'integrazione. Osservazioni fatte sul campo indicano che vicino a dei buoni esempi s'incontrano purtroppo spesso delle situazioni d'apprendimento sfavorevoli.

I contenuti d'apprendimento, gli obiettivi nonché le competenze delle materie specifiche elencate nei piani curriculari (di cui nel LP 21) sono concepiti generalmente in modo troppo rigido e ad un livello troppo 'alto' per bambine e bambini con un ritardo mentale, per questo vanno adattati sulla base di un'esatta diagnosi di promozione e di un piano d'incentivazione, apportando degli ampliamenti al piano didattico della scuola regolare (Manser e al., 2016, p. 28-29).

Terfloth e Bauersfeld, nel loro libro sull'insegnamento e sulla didattica per allieve ed allievi con ritardo mentale sono dell'opinione che siano centrali e fondamentali gli obiettivi concernenti la partecipazione attiva degli allievi nelle lezioni (vedi Terfloth & Bauersfeld, 2012, p. 20).

Forme di base dell'insegnamento

Per realizzare un buon insegnamento non c'è un metodo o una via metodica che garantisce il successo, l'insegnante in funzione delle allieve e degli allievi deve definire un insegnamento adatto a loro, premesso che conosca una varietà di metodi e la loro applicazione. L'impiego di diversi metodi porta variazione e dinamismo nella giornata scolastica e stimola l'attenzione degli allievi. In riferimento a Paradies/Linser si possono distinguere tre forme di base dell'insegnamento: l'insegnamento individuale (officina, postazioni, piani di lavoro), l'insegnamento cooperativo (metodo progettuale) e l'insegnamento collegiale (insegnamento frontale). Terfloth e Bauersfeld ad esempio utilizzano l'officina per realizzare un progetto interdisciplinare sull'energia, in quanto questo metodo si presta bene per attuare la differenziazione, per promuovere l'assunzione di responsabilità da parte degli allievi nel proprio apprendimento nonché per offrire diverse possibilità per imparare, affinché tutti apprendano allo stesso oggetto (vedi Terfloth & Bauersfeld, 2012, p. 158).

Secondo Lòpez Melero, il metodo progettuale permette le condizioni necessarie per trasmettere una cultura scolastica nella quale tutti gli allievi sono considerati capaci d'apprendere dove le loro capacità, non i loro deficit, stanno in primo piano. Il punto di partenza del metodo progettuale è la formulazione di un compito su delle situazioni problematiche a cui si vuole dare una spiegazione. Le attività degli allievi consistono nel ricercare le informazioni sulla problematica, nel lavorare in modo cooperativo in gruppi eterogenei, nel comunicare su un livello orizzontale e nel conoscere il proprio ambiente. Il progetto di ricerca si sviluppa in un processo cognitivo e metacognitivo, linguistico, emozionale e autonomo. In questo processo di ricerca e di scoperta nel quale il sapere di ogni allieva e allievo viene costruito e ricostruito, dapprima si chiarisce cosa l'allieva/o sa già all'inizio (zona di sviluppo attuale), cosa saprà o non saprà alla fine del processo (zona dello sviluppo potenziale) e come può imparare dalla nuova curiosità nata nel corso del processo (zona di sviluppo prossimale). Di centrale importanza è il fatto che gli allievi mantengono l'impegno e la motivazione nell'apprendimento (vedi Lanfranchi & Steppacher, 2011, p. 54-55).

L'emozione di conoscere

Cuomo si è occupato per tanti anni d'insegnamento di pedagogia speciale e didattica sull'integrazione ed esprime il suo pensiero sulle competenze dell'insegnante:

Non sono i **contenuti elementari** della scuola primaria (leggere, scrivere e far di conto) il riferimento professionale dell'insegnante del futuro ma le sue competenze nel saper intervenire nell'ambito dello **sviluppo cognitivo ed affettivo** del bambino, il saper intervenire per lo sviluppo massimo dei suoi potenziali, nel saper **far nascere in lui l'emozione ed il desiderio di conoscere**. (Cuomo, 2007, p.56)

Tenendo presente Vygotskij 'la zona di sviluppo potenziale', Cuomo sostiene che „I bambini con necessità speciali, non lasciati soli, con il sostegno dell'adulto, dell'insegnante, di strumenti mediatori nella relazione con gli altri compagni hanno la possibilità di evolvere e maturare” (Cuomo, 2007, p. 59).

L'insegnante è come un regista che dovrebbe essere capace di sfuggire „alle pregiudiziali **gerarchie** che certi **rigidi** programmi didattici ed educativi propongono, per lasciare che sia **l'apprendimento, il conoscere ad attrarre i bambini** e non che siano solo i bambini ad essere spinti passivamente verso il conoscere” (Cuomo, 2007, p. 69).

Non bisognerebbe insegnare e far imparare solo dei contenuti specifici, ma si dovrebbe insegnare un nuovo atteggiamento di pensiero **libero, etico e creativo**, così riassunto:

Il tema 'emozione di conoscere' vuole sottolineare che le esperienze, gli apprendimenti, il sapere non vanno considerati come una mera acquisizione di dati e di contenuti, ma rientrano nella storia della nostra vita, nel vissuto di ciascuno. Si tratta di vivere e produrre modalità e contesti di innovazione e integrazione scolastica in situazioni di benessere nell'apprendimento e nell'insegnamento. In altre parole il piacere e lo stato di benessere producono il desiderio e l'emozione di conoscere. Emozione e conoscenza sono vene dello stesso tronco in cui circola tensione ed energia. (Cuomo, 2007, p. 89)

2.4 Analisi della situazione a Poschiavo

In questo capitolo viene presentato brevemente il comune di Poschiavo con la sua situazione scolastica e viene approfondito il tema dell'istruzione scolastica integrativa per il quale sono riportate alcune informazioni pubblicate dal Centro di competenza di Giuvaulta.

2.4.1 Comune di Poschiavo

Il comune di Poschiavo è una regione periferica del canton Grigioni caratterizzata dalla sua particolare lingua e cultura italiana.

Posizione geografica ed aspetto linguistico e culturale

Il comune di Poschiavo si trova nella Valposchiavo che è situata nel versante sud alpino e confina a sud con la Valtellina, Italia, e a nord con l'Engadina. La valle si sviluppa su soli 25 chilometri ed è raggiungibile a nord dal passo del Bernina; è bagnata dal fiume Poschiavino ed è attraversata dalla Ferrovia Retica che fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Il 90% della popolazione è di madrelingua italiana che è naturalmente la lingua 1 nella scuola, seguita dal tedesco (vedi comune Poschiavo, 2016).

Aspetto economico

La valle è suddivisa in due comuni politici. A sud Brusio e a nord Poschiavo che è anche il nome del capoluogo detto borgo o villa e che si trova ad un'altitudine di 1000 m. All'inizio del 2014 gli abitanti del Comune erano 3'521.

L'economia poschiavina si basa sulla Repower fornitrice di energia elettrica, sulla Ferrovia Reticca, sul settore agricolo e su una rete di piccole industrie, come pure sul settore del turismo attivo specialmente nella stagione estiva, sul settore boschivo e sulla sanità che impiega un bel numero di personale nell'ospedale San Sisto, nella Casa Anziani e nella Spitex (vedi comune Poschiavo, 2016).

2.4.2 Centro di competenza Giuvaulta

Nel suo rapporto annuale in lingua tedesca sulla scuola speciale a Rothenbrunnen, la responsabile Clavadetscher afferma che s'integrano sempre di più allievi con una 'leggera disabilità' nelle classi regolari e che si nota un aumento di soluzioni combinate tra scuole speciali e scuole speciali integrative.

Der Bereich der Sonderschule hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Dadurch, dass der Kanton die Integration favorisiert, werden «angepasste, leicht behinderte Schüler» integrativ geschult. In den Sonderschulen werden mehrfachbehinderte Kinder, Kinder mit einer **leichten geistigen Behinderung**, welche auch **verhaltensauffällig** sind, und Kinder mit einem **Migrationshintergrund** geschult. Auch kombinierte Lösungen zwischen ISS und HPS sind stark am Zunehmen. (Clavadetscher, 2014, p. 10)

Il responsabile amministrativo Bernasocchi ha esposto la parte riguardante le cifre del Centro di competenza Giuvaulta: nel 1999 si contavano **89** clienti mentre nel 2014 il numero è salito a **228**, comprendente anche i giovani e gli adulti. Di conseguenza pure il numero dei collaboratori è aumentato significativamente passando da 106 nel 1999 a 251 nel 2014. Si suppone che in futuro si assisterà ad una **crescita continua** del numero dei **clienti**, dei **collaboratori** e naturalmente anche dei **costi** (vedi Bernasocchi, 2014, p. 22-23).

Scuole speciali integrate

Nell'anno scolastico 2014-2015 erano registrati **105 allievi di scuola speciale integrata** presso il Centro di competenza Giuvaulta. La responsabile del settore integrazione riassume in questo modo l'andamento del 2014:

Seit 1. August 2013 ist das neue Schulgesetz in Kraft, welches alle Kinder mit besonderen Bedürfnissen, auch ehemalige Kleinklassenkinder, Kinder mit Lernbehinderungen oder Kinder mit besonderen Stärken (neue Begriffe: Integrierte Förderung mit oder ohne Lernzielanpassungen), **wenn möglich im Klassenzimmer integriert**. Seither haben viele SHP Doppelanstellungen im Giuvaulta und in den Schulgemeinden. Sie sind dadurch für alle Kinder (ISS, IFmL und IFoL) zuständig. Dazu gehört das ganze Spektrum **von schwer geistig Behinderten** bis zu Kindern mit **Hochbegabungen**. Jedes Kind hat Stärken und Begabungen. Es ist uns ein grosses Anliegen, die Schule so zu gestalten, dass die Begabungen bei jeder Förderung wahrgenommen und berücksichtigt werden. Die dadurch ermöglichten Erfolgserlebnisse stärken Selbstvertrauen und Lebensfreude. (Bundi-Flury, 2014, p. 12-13)

Concetto sulla pianificazione di sostegno per Giuvaulta

Il Centro di competenza Giuvaulta ha stampato un manuale per le pedagogiste e i pedagogisti curativi scolastici e per i responsabili dell'istruzione speciale integrata, nel quale è descritto il concetto di pianificazione del sostegno che si basa sul concetto d'integrazione di Lienhard (2011). Il manuale propone un piano di sostegno basato sul ciclo di piani di sostegno e prevede dei colloqui sulla situazione scolastica

degli alunni. I colloqui si fondano sulla ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute) e gli specialisti in pedagogia curativa dispongono di uno strumento per raccogliere le osservazioni delle persone coinvolte nell'istruzione speciale nonché per concentrare l'attenzione di tutti sugli aspetti essenziali dell'allievo. Nel manuale sono elencati i compiti dello specialista in pedagogia curativa e dell'insegnante di classe in un accordo relativo alle competenze e alla collaborazione tra i due insegnanti, sono spiegati i motivi per i quali Giuvaulta ha scelto il concetto di Lienhard e sono descritti i piccoli adattamenti apportati al concetto originale (vedi Bundi-Flury, 2012, p. 1-6 e 87-89).

2.4.3 Istruzione speciale integrativa

Viene descritta la situazione scolastica generale nel comune di Poschiavo e viene approfondita la scuola speciale integrativa.

Organizzazione della scuola

Nel comune di Poschiavo nel 2004 è stata effettuata una riforma scolastica ed attualmente nella scuola si contano ca. 400 allievi che occupano 5 palazzi scolastici:

- Le Prese scuola dell'infanzia con due sezioni
 - Annunziata scuola elementare con tre classi, 1^a - 3^a
 - San Carlo scuola elementare con tre classi 1^a - 3^a
 - Poschiavo scuola dell'infanzia con due sezioni
 - Poschiavo scuola elementare 4^a - 6^a con due sezioni per anno
 - Poschiavo scuole superiori (avviamento pratico, secondaria e preliceale) con nove classi.
- Nelle classi superiori sono presenti anche gli allievi del comune di Brusio.

Scuola speciale integrativa SSI

Fino al 2005 nel Comune c'era una classe speciale per l'istruzione di allievi con bisogni educativi speciali nell'edificio scolastico di Poschiavo e c'era il sostegno integrativo con e senza adeguamento degli obiettivi, chiamato classe ridotta integrata in tutte le scuole comunali. Gli allievi di scuola speciale seguivano l'apprendimento nella loro classe separativa e in certe lezioni come ginnastica, attività manuali e tessili e canto venivano integrati nella rispettiva classe regolare. Nel 2005 la classe speciale è stata sciolta e gli allievi sono stati integrati nelle classi. Con l'entrata in vigore della nuova legge scolastica (2012) l'istruzione speciale integrativa è passata sotto la responsabilità del Centro di competenza Giuvaulta e attualmente tutti gli allievi compresi quelli con importanti disabilità fisiche e mentali vengono integrati nelle classi regolari.

L'anno scolastico 2014-2015 è iniziato con l'integrazione di due allievi SSI nella 1^a classe a San Carlo: un'allieva con la sindrome di Down e un allievo con la sindrome di Asperger. Quest'ultimo spesso assumeva dei comportamenti aggressivi, aveva difficoltà a tollerare le situazioni di rumore in classe e non era autonomo nella cura di sé stesso come ad esempio nell'andare al bagno. Queste situazioni hanno sovraccaricato sia lui che i compagni di classe e le insegnanti, per cui dopo le vacanze autunnali è stato deciso di ridurre le lezioni integrate in classe e di aumentare le lezioni individuali dei due allievi SSI con la pedagoga curativa scolastica. Nella 2^a classe è stata integrata un'allieva con un ritardo mentale medio.

Intanto nella scuola di Annunziata in 1^a classe è stato integrato con successo un allievo con diagnosi di Asperger, il quale salvo dei singoli episodi di movimenti stereotipati mostrava un comportamento nella

norma. In 2^a classe è stata integrata un'allieva SSI con un ritardo mentale medio-grave, seguita durante sei lezioni settimanali da una pedagoga curativa scolastica. Il numero esiguo di lezioni, ritenute troppo poche a parere di tutte le insegnanti coinvolte nel suo processo d'apprendimento, non ha permesso un'integrazione di qualità.

Nel gennaio 2015 è stato organizzato un incontro fra le insegnanti di classe, le pedagogiste curative scolastiche e il team specialistico formato dal direttore scolastico, dallo psicologo e dal rappresentante di Giuvault e si è analizzata la situazione scolastica dei cinque allievi SSI e delle classi di riferimento durante il primo semestre scolastico. Da questa analisi è scaturita la proposta di potenziare e sfruttare al meglio le risorse umane per ottimizzare l'apprendimento degli allievi SSI e di alleggerire le classi regolari e le insegnanti. Su proposta del rappresentante del Centro di competenza è stato deciso di creare un '**Piccolo gruppo**' d'apprendimento SSI per l'anno scolastico 2015-16.

Progetto "Piccolo gruppo"

L'anno scolastico 2015-16 è iniziato con la creazione del "Piccolo gruppo", formato dall'allieva SSI di 3^a classe della scuola Annunziata e dai tre allievi SSI di 2^a e 3^a classe della scuola San Carlo. Una PCS e una ICR hanno proposto di non inserire nel piccolo gruppo l'allievo di 2^a classe con sindrome di Asperger, poiché la sua integrazione procedeva con successo.

Il "Piccolo gruppo" gestito contemporaneamente da due specialiste in pedagogia curativa scolastica s'incontra ogni settimana a San Carlo durante due mattinate. Lo scopo della creazione di questo gruppo consiste nel riunire i quattro allievi con bisogni d'apprendimento speciali per concentrare le risorse specialistiche, intese le due insegnanti PCS, per dare l'opportunità agli allievi d'incontrarsi con bambini più o meno dello stesso livello d'apprendimento nonché per alleggerire le classi regolari e le rispettive insegnanti. Durante il primo semestre le PCS hanno scelto di svolgere delle attività sui 'cinque sensi', nel secondo semestre hanno scelto il tema del 'tempo' inteso come anno, stagioni e mesi. Nelle due mattine il gruppo svolge delle attività pratiche come la preparazione della merenda; ci sono dei momenti durante i quali una PCS lavora in modo differenziato con una parte del gruppo nel campo della matematica, mentre l'altra PCS si dedica a delle attività in ambito della lingua con il resto.

Casistica allievi SSI

Nell'anno scolastico 2015-16 erano iscritti 11 allievi/e nella scuola speciale integrativa (vedi tabella 1, allievi con diagnosi, classe di riferimento e numero lezioni di promovimento). Le direttive sui provvedimenti di pedagogia specializzata stabiliscono che sono possibili al **massimo 12 ore (lezioni) per allievo** e che di regola il numero totale di lezioni per misure di pedagogia specializzata **per classe**, incluso SSI, **non deve superare le 15 unità**. Nel caso di gravi handicap fisici possono essere attribuite lezioni supplementari **di assistenza**.

Nella tabella i nomi degli allievi sono stati sostituiti da nomi fittizi per garantire loro una certa riservatezza.

- ASI : accompagnamento scolastico (infermiera per bambini)
- ASMI : accompagnamento scolastico (maestra scuola dell'infanzia)
- ASME : accompagnamento scolastico (maestra scuola elementare)
- PCS : pedagoga curativa scolastica
- PG : piccolo gruppo
- P : Portogallo

Tabella 3: casistica allievi SSI anno scolastico 2015-16

	Allievo/a	Nazionalità madre e padre	Diagnosi	Classe	Numero lezioni PCS, ASI o ASM
1	Matteo	P + P	Sindrome di Asperger	Scuola infanzia	12 ASMI
2	Michela	CH + CH	Sindrome di Down	2 ^a classe + PG	3 ASME + 14 PCS
3	Daniele	P + CH	Sindrome di Asperger	2 ^a classe + PG	3 ASME + 14 PCS
4	Giulio	CH + CH	Ritardo mentale lieve	2 ^a classe	4 PCS
5	Angela	CH + CH	Ritardo mentale medio grave	3 ^a classe + PG	14 PCS
6	Silvia	P + P	Ritardo mentale medio e disabilità nella motricità	3 ^a classe + PG	8 PCS
7	Marisa	CH + CH	Sindrome di Rett	6 ^a classe	10 ASI + 2 PCS
8	Luca	CH + CH	Ritardo mentale lieve	6 ^a classe	12 PCS
9	Davide	CH + CH	Ritardo mentale lieve	8 ^a classe	9 PCS
10	Ines	I + CH	Ritardo mentale lieve	8 ^a classe	9 PCS
11	Livia	CH + CH	Sindrome di Asperger	8 ^a classe	9 PCS

2.5 Integrazione scolastica a confronto

In questo capitolo viene presentato il progetto della classe inclusiva di Biasca accompagnato dalle impressioni delle insegnanti e dei genitori, preceduto da una breve informazione sulla situazione della pedagogia speciale in Ticino.

2.5.1 Situazione in Ticino in materia d'integrazione scolastica

A seguito della nuova perequazione finanziaria la responsabilità della pedagogia speciale è stata trasmessa ai cantoni, che sono tenuti a sviluppare un concetto di pedagogia speciale. I diversi cantoni in qualche modo si sono adattati ai loro paesi confinanti. Il Ticino e il Vallese assomigliano all'Italia, secondo Mainardi, cioè sono i cantoni che cercano di essere i più integranti della Svizzera. Invece i cantoni di lingua tedesca sono molto somiglianti ai loro stati confinanti Germania ed Austria. In Ticino ci sono soltanto **scuole speciali** non esistono le classi speciali, che nel 1977 sono state abolite ed è stato creato il "sostegno pedagogico" per i allievi/e integrati. Le scuole speciali sono definite come 'stabilimenti scolastici specializzati per forme

specifiche di deficit o difficoltà di apprendimento o comportamento' e accolgono esclusivamente allievi che, sulla base di una procedura di valutazione, beneficiano di un diritto a misure rinforzate.

Dopo la modifica del regolamento di applicazione della legge della scuola, nel 2000 **le strutture della scuola speciale sono state modificate solo in misura ridotta**. Ciò che è cambiato sono le caratteristiche degli allievi accolti e alcune modalità di funzionamento: **allievi con problemi di comportamento non** dovrebbero frequentare la scuola speciale (vedi Mainardi 2014, p.12).

Se da un lato il Ticino tende a seguire il modello della vicina Italia con l'obiettivo di promuovere la scolarizzazione integrativa dall'altra parte mantiene ancora le scuole speciali, per cui si potrebbe parlare di incongruenza. L'aspetto politico riveste un ruolo molto importante nell'integrazione scolastica, poiché la necessità di risorse umane e materiali deve essere sostenuta anche finanziariamente. Il signor Bertoli, Consigliere di Stato in Ticino, si esprime affermando che „... anche le discussioni in Gran Consiglio, non sono state facili. Non è immediato far capire l'importanza di classi piccole, di **sostegni**, di bisogno di **risorse supplementari**. Spesso la **questione finanziaria** prende il sopravvento togliendo rispetto alle dimensioni importanti” (Bertoli, 2014, p. 28).

Il progetto pilota classe inclusiva è nato tenendo conto che “il nuovo Regolamento della pedagogia speciale (2012) stabilisce una nuova forma organizzativa (art. 24) che prevede ‘gruppi d'insegnamento speciale **inclusi** in classi di scuola regolare’. Su questa base legale si è deciso di sperimentare questa nuova forma, per le scuole speciali pubbliche, inizialmente coinvolgendo unicamente una sede scolastica, quella di Biasca” (Crespi & Tamagni, 2013, p. 4).

Il capo dell'Ufficio della pedagogia speciale in Ticino signor Broggi è dell'avviso che l'integrazione/inclusione di allievi di scuola speciale nella classe regolare debba essere preparata: „...Improvvisare delle classi inclusive significa far fallire i progetti. **Bisogna preparare tutti gli attori, docenti compresi**. Chi forma, deve formare e preparare a una scuola che sia inclusiva” (Broggi, 2014, p. 27).

2.5.2 Progetto pilota “Classe inclusiva” a Biasca

A Biasca già da anni all'interno dell'istituto c'è una classe di scuola speciale (SS), in modo che le relazioni tra i bambini di scuola elementare (SE) e i bambini SS sono già esistenti. Infatti negli anni scorsi vi sono state esperienze positive di collaborazione fra i due settori nello svolgimento di alcune attività in comune, nello studio dell'ambiente o in progetti particolari. Attualmente nell'anno scolastico 2015-16, la SS conta nove allievi ed è seguita da due insegnanti specializzate in pedagogia curativa.

Figura 1 : porta d'entrata IV classe

Prima di abbozzare il progetto di classe inclusiva c'è stato un incontro fra l'**ispettrice** delle scuole comunali e l'ispettrice della pedagogia speciale. Il progetto che prevedeva la convivenza giornaliera fra allievi SE e allievi SS è stato approvato sia dal **municipio** che dalle **famiglie dei bambini di scuola speciale**. La **direzione** della scuola ha presentato il progetto al collegio **insegnanti**, i quali l'hanno condiviso all'unanimità e poi sono state determinate le tre insegnanti che si sono annunciate spontaneamente. Il progetto è poi stato presentato nei dettagli ai **genitori dei bambini** che quell'anno avrebbero iniziato la prima classe. I genitori hanno avuto l'opportunità di annunciare i loro figli per vivere quel tipo d'esperienza, per cui sono annunciati molti più allievi di quelli che potevano far parte della classe (vedi De Nando, 2014, p. 24).

Tutte le persone coinvolte nel progetto sono state informate e preparate come ritenuto indispensabile da parte del capo dell'ufficio della pedagogia speciale signor Broggi. Delle tre classi che a settembre 2012 hanno iniziato la prima classe, solo una è stata coinvolta nel progetto 'Classe inclusiva'. La classe attualmente è composta da 17 allievi, 9 femmine e 8 maschi. Ci sono 14 allievi di SE e 3 allievi di SSI, due dei quali hanno un ritardo mentale medio e una terza allieva ha la sindrome di Down. Nella classe sono sempre presenti contemporaneamente l'insegnante di classe e alternativamente due pedagogiste curative scolastiche. Le insegnanti PCS hanno svolto dei corsi d'aggiornamento sulla tematica dell'integrazione e dell'inclusione a Zurigo (hfh 2014) e a Rimini (2015).

2.5.3 Lavoro nella 'Classe inclusiva'

L'anno scolastico 2015-16 è iniziato per gli allievi della 'Classe inclusiva', che ora si trovano in 4^a, con un progetto nato dalla lettura del libro di Andrea Bouchard "Il pianeta senza baci e senza bici", nel quale il protagonista vuole incontrare gli extraterrestri e si ritroverà sul magico pianeta blu.

L'aula scolastica è stata allestita e trasformata in un magico pianeta azzurro. Il progetto interdisciplinare affronta parecchie tematiche: dal sognatore che c'è in ognuno di noi al veliero che attraversa il mare con il suo equipaggio, dagli animali che popolano le acque ai compiti di un equipaggio ed alle regole di convivenza su un veliero.

Si spazia dalla lingua, con letture, composizione di temi e ampliamento del lessico, alle scienze come la descrizione del ciclo dell'acqua, alle attività creative con i vari lavoretti esposti in aula come il veliero, il sottomano... alle competenze sociali nell'identificarsi in un equipaggio e nei passeggeri di un veliero.

Figura 2: veliero del pianeta azzurro

Figura 3 : la spilla

Tutti gli allievi e le insegnanti portano una spilla che simboleggia l'appartenenza allo stesso gruppo classe, la 4^a inclusiva, e che raffigura un delfino con la scritta: 'Segui i tuoi sogni – Cavalca al meglio l'onda'.

Le insegnanti guidano la classe simbolizzata dal veliero e ogni giornata inizia con un rituale, durante il quale i cambusieri accendono delle candele e preparano la merenda per la ricreazione. Al venerdì pomeriggio gli allievi discutono in plenaria com'è andato il lavoro dell'equipaggio durante la settimana; il capitano all'inizio della discussione traccia un quadro basato sui suoi diari di bordo. Se ci sono stati dei problemi vengono discussi e si fanno delle proposte per migliorare la situazione. Le insegnanti nominano un nuovo capitano per la settimana successiva, il quale sceglie poi tra i suoi compagni il resto dell'equipaggio. Ogni membro ha degli incarichi precisi da svolgere durante la settimana.

Ad esempio il capitano, aiutato dal nostromo, guida l'equipaggio e i passeggeri quando si dispongono in fila per andare in un'altra aula o nella biblioteca scolastica. Ogni giorno tiene un diario di bordo, nel quale annota gli avvenimenti principali della giornata e segnala i problemi particolari accaduti in classe.

Figura 4: la mappa del capitano

Sulle modalità di lavoro nella classe, il direttore della scuola De Nando si esprime dicendo che sono molteplici e che:

... in certe lezioni iniziano tutti insieme, magari attraverso una discussione e poi in un secondo tempo l'attività viene diversificata. Altre volte come a matematica la classe viene suddivisa in bambini SE e bambini SS... In una classe inclusiva vi è un intervento dinamico, che **rompe un po' l'organizzazione tradizionale SE**. L'obiettivo perseguito è che ogni bambino possa apprendere secondo il proprio ritmo. (De Nando, 2014, p. 25)

Le insegnanti Bordoni, Giudici e Ragazzi descrivono il loro lavoro in classe:

... nel limite del possibile si cerca di avere diversi momenti di **lavoro comune** (ambiente, educazione musicale, educazione fisica, attività creative, teatro, biblioteca, attività grafo-pittoriche, ma anche attività specifiche di matematica e italiano). La maggior parte delle lezioni (75%) per due dei nostri allievi è in comune, con un adattamento dei contenuti che è più semplificato. La terza allieva fatica a seguire questo ritmo e può usufruire di momenti meno strutturati che si traducono in momenti di gioco libero, ma anche con materiali da noi proposti, di cui ha bisogno sia per un suo sviluppo, ma anche semplicemente come momento di riposo-ricarica. (Bordoni e al., 2013, p. 1)

2.5.4 Riflessioni dei genitori e delle insegnanti della "Classe inclusiva"

Il progetto iniziato nel 2012 è stato monitorato all'interno con riunioni regolari fra direzione e insegnanti e alle volte fra direzione, insegnanti e genitori, e all'esterno da parte dell'Ufficio del monitoraggio scolastico. Nella riflessione sul progetto classe inclusiva fatta dai genitori durante la prima riunione nel marzo 2013, sono uscite delle affermazioni riguardo al progetto del tipo "una scelta coraggiosa e impegnativa", "il diverso veniva accettato e rispettato, diventando uguale", "un arricchimento umano" e "ci si aiutava reciprocamente"; la presenza di due insegnanti in classe veniva considerata un vantaggio per tutti gli allievi (vedi De Nando, 2014, p. 24-25).

La parola ai genitori

L'Ufficio del monitoraggio ha preparato un rapporto basato su delle interviste alle docenti e alle ispettrici e su un questionario alle famiglie, dove nelle conclusioni si può leggere:

Le famiglie coinvolte nel progetto pilota di classe inclusiva tracciano **un bilancio molto positivo** di questo primo anno di esperienza, definendolo generalmente arricchente soprattutto sul **piano umano ed emotivo**. La particolare composizione della classe permette agli allievi di sviluppare in modo specifico quelle **competenze sociali** fondamentali per vivere assieme come ad esempio la collaborazione, l'aiuto e il rispetto reciproco. Si pone pure l'accento sul processo di apprendimento dell'allievo facilitato dal trovarsi in una classe con gli effettivi ridotti e la **presenza costante di due docenti**. Per tutti questi motivi la maggior parte delle famiglie auspica che il proprio figlio possa far parte di questa classe inclusiva fino oltre il biennio, fino al termine delle SE. (De Nando, 2014, p. 25)

La mamma di un'allieva SS con sindrome di Down, che è pure insegnante, ritiene che la classe inclusiva porti dei benefici alla bambina soprattutto nel campo sociale; grazie alla presenza di molti stimoli nell'ambiente e nelle attività scolastiche la bambina approfitta pure di molti aspetti cognitivi. Lei ha sempre pensato: „...quale luogo migliore della scuola per insegnare oltre alla matematica, alla scrittura ed alla lettura, ...anche la tolleranza, l'aiuto reciproco, ... Un interscambio tra intelligenza cognitiva e intelligenza emotiva” (Ilva, 2014, p. 32).

La madre di un allievo SE si augura che: „I prossimi tre anni permettano ai nostri figli di interiorizzare ancor meglio il concetto che 'la diversità' è in fondo sempre e solo una questione di prospettiva” (Isabella, 2014, p. 34).

In un incontro fra genitori e insegnanti della classe inclusiva si è discusso sul progetto pilota e sono emersi degli elementi e delle riflessioni sull'esperienza, del tipo:

- ... i bambini SS alla scuola elementare si sono dovuti confrontare con un contesto **strutturato diversamente**: si sono aggiunte delle regole, è richiesta una maggiore attenzione, i bambini rimangono seduti più a lungo ...
- vi è **maggiore rispetto** sia verso i compagni che verso le docenti ...
- ... questa classe è particolarmente affettuosa; si sente dai discorsi dei bambini che vi è una certa **unione**. Il cameratismo è presente ...
- si constata un maggior entusiasmo dei bambini nel frequentare la scuola elementare per gli **stimoli variegati** che questo settore offre ai bambini ...
- **alla SS vi è un minor confronto con i propri limiti**: in generale tutto appare più facile, mentre alla SE, fra pari, i bambini sono confrontati con varie materie ed i limiti di ognuno sono più appariscenti
- **tutti i bambini evolvono nell'apprendimento**, ognuno però al proprio ritmo e con tempi diversi ... Il rispetto per i tempi d'apprendimento altrui è ben presente;
- diventa **normale** che un bambino faccia un esercizio di matematica mentre il compagno invece sta facendo un gioco ...
- si riconosce alle varie istanze scolastiche che questa scelta è particolarmente **impegnativa**, in particolare per le docenti titolari coinvolte. La gestione di una classe inclusiva richiede un investimento non indifferente ... (Bordoni e al, 2013, p.1).

Dopo l'esperienza di classe inclusiva in prima e seconda classe si è deciso di continuare e Martinoni dice: „... la grande notizia è che 'dopo attenta riflessione da parte dei quadri scolastici, sulla base delle opinioni

delle docenti coinvolte e di quelle espresse dei genitori', si è deciso di continuare l'esperienza anche nel secondo ciclo, quindi dalla terza alla quinta elementare" (Martinoni, 2015, p. 3).

La parola alle insegnanti

Entrando in classe ci si sente subito accolti e si percepisce un'unità molto forte fra gli allievi. Assistendo a delle lezioni nella classe si può notare che fra le insegnanti c'è un'intesa, basata sulla collaborazione che si è stabilizzata nel corso dei quattro anni di preparazione dell'insegnamento, di riflessioni dopo le lezioni e di incontri con i genitori. Le insegnanti esprimono la loro esperienza dicendo:

... cerchiamo di **condividere** osservazioni e riflessioni su tutti i bambini della classe in un'ottica di **continuo dialogo** per ottimizzare il nostro lavoro. Per questo motivo è fondamentale che ci sia una **buona intesa tra i due ordini** di scuola, accompagnata da una grande dose di **elasticità** da parte di tutti. (Bordoni e al., 2013, p. 1-2)

Chiaramente non fila sempre tutto liscio e a scadenze regolari è necessario rifare il punto della situazione e come sottolineano le insegnanti: „La nostra non è un'isola felice. È scontato che rimangono i **dubbi** che ci mettono in una **continua riflessione** riguardo al nostro lavoro: sono dubbi legati agli apprendimenti più scolastici, sia per gli allievi SE, sia per quelli SS" (ibid.).

Rispondendo in modo affermativo all'interrogativo "se vale la pena un lavoro simile d'integrazione e inclusione", i punti principali che emergono sono essenzialmente legati **all'accettazione del diverso** da parte degli allievi, **al rispetto ed alla tolleranza** come parte integrante di ogni bambino nonché alla **partecipazione** degli allievi SS a discussioni nel gruppo classe, riuscendo ad esempio a star seduti per un buon 30 minuti. Le insegnanti sottolineano l'importanza di una buona preparazione durante la **formazione dei docenti** per poter lavorare in modo integrativo fra i due ordini scolastici (vedi Bordoni e al., 2013, p. 1-2).

Figura 5: Classe inclusiva

3. Interrogativi per la ricerca

Qui sono esposti gli interrogativi principali e quelli secondari della ricerca formulati sulle basi teoriche.

3.1 Interrogativo 1

Quali fattori favoriscono l'integrazione di allievi della scuola speciale integrativa con bisogni educativi speciali nella classe regolare, attuando i provvedimenti di pedagogia curativa ad alta soglia?

Interrogativi secondari

1. Quale atteggiamento fondamentale mostrano i genitori di allievi SSI, gli insegnanti di classe e i pedagogisti curativi scolastici nei confronti dell'integrazione scolastica?
2. Come viene valutata la collaborazione fra le persone coinvolte nell'integrazione degli allievi SSI da parte dei genitori, degli insegnanti ICR e dei PCS?
3. Quali forme d'insegnamento favoriscono l'integrazione di allievi SSI?
4. Quali provvedimenti di pedagogia curativa ad alta soglia vengono attuati per integrare gli allievi SSI?

3.2 Interrogativo 2

Quali risorse andrebbero attivate per far fronte ai limiti che si possono incontrare nell'integrare allievi della scuola speciale integrativa nella classe regolare attuando i provvedimenti di pedagogia curativa ad alta soglia?

Interrogativi secondari

1. Quali sono gli elementi, le situazioni che possono essere considerati limitanti dell'integrazione di allievi SSI nella classe regolare?
2. Come e da chi sono sostenuti gli insegnanti di classe e i pedagogisti curativi scolastici quando nell'integrazione di allievi SSI incontrano dei limiti?
3. La formazione degli insegnanti ICR e dei PCS, i corsi d'aggiornamento e il perfezionamento professionale sono sufficienti per far fronte a possibili difficoltà che si incontrano nell'integrazione di allievi SSI?
4. Come viene valutata l'offerta pedagogica attuata per gli allievi SSI da parte dei genitori, degli insegnanti ICR e dei PCS?

3.3 Limitazione degli interrogativi

Gli interrogativi si riferiscono all'integrazione di allievi SSI con ritardo mentale lieve o medio-grave, con comportamento di particolare rilievo, specialmente di tipo aggressivo e con le diagnosi specifiche di sindrome di Down, disturbo dello spettro autistico e sindrome di Asperger.

4. Procedimento di ricerca

In questo capitolo viene descritto il metodo della ricerca di tipo qualitativo, la rilevazione dei dati con la tecnica dell'intervista, l'analisi e l'elaborazione del materiale empirico.

4.1 Metodo di ricerca

Gli approcci alla ricerca sociale possono essere di tipo quantitativo o qualitativo. In modo sintetico si può dire che nella ricerca quantitativa la rilevazione dei dati avviene in modo strutturato e chiuso, l'analisi dei dati raccoglie le proprietà individuali di ogni soggetto ed analizza statisticamente queste variabili, servendosi di

tabelle per presentare i risultati. Nella ricerca qualitativa si rilevano i dati in modo aperto e destrutturato, si analizzano i dati cercando di comprendere le persone nella loro interezza e si presentano i risultati con delle narrazioni. Le tecniche di rilevazione della ricerca qualitativa si possono raggruppare in tre grandi categorie: le osservazioni, le interviste e l'uso di documenti. Per descrivere il comportamento e l'attività umana è opportuno usare la tecnica dell'osservazione se è indispensabile il legame di questi con il tempo e lo spazio, se invece si possono separare dal tempo e dallo spazio e si vogliono ottenere delle informazioni personali è più indicato usare il metodo delle interviste. In questa ricerca per dare una risposta agli interrogativi formulati si utilizza la tecnica dell'intervista la quale permette di acquisire e controllare il proprio materiale empirico (vedi Sempert, 2013, p. 20).

4.2 Rilevazione dei dati

Per entrare in quello specifico contesto di mondo sociale che è oggetto della ricerca si utilizza l'intervista semi strutturata, per descrivere il progetto "Classe inclusiva" si usano delle osservazioni fatte durante una giornata di visita nella classe. La tecnica dell'intervista è uno strumento che non può essere standardizzato e si pone l'obiettivo di rilevare dei dati interrogando le persone, per entrare nell'individualità della persona intervistata al fine di vedere il mondo con i suoi occhi. Corbetta ne specifica l'utilizzo dicendo che: „L'obiettivo di fondo resta comunque quello di accedere alla **prospettiva del soggetto** studiato, cogliere le sue **categorie** mentali, le sue **interpretazioni**, le sue **percezioni** ed i suoi **sentimenti**, i **motivi** delle sue azioni" (2015, p. 63).

Limone definisce l'intervista come: „Una conversazione **provocata dall'intervistatore**, rivolta a **soggetti scelti in conformità di un piano di rilevazione** e in numero consistente, avente finalità di tipo conoscitivo, **guidata** dall'intervistatore sulla base di uno **schema flessibile e non standardizzato** di interrogazione" (2015, p. 15).

L'intervista non viene utilizzata in prima istanza per raccogliere dati sulle persone, ma per farle parlare e per capirle dal di dentro e si caratterizza per essere uno strumento aperto, flessibile, adattabile ai diversi contesti empirici e modellabile nel corso dell'interazione. È una conversazione guidata nella quale l'intervistatore stabilisce l'argomento e controlla che lo svolgimento corrisponda ai fini conoscitivi che si è posto. Questo intervento di guida dell'intervistatore si può realizzare con diversi gradi di direttività (vedi Corbetta, 2015, p. 67-71).

4.2.1 Intervista semi strutturata

L'intervista come strumento aperto e flessibile può essere adattata nel corso dell'interazione alle diverse personalità degli intervistati e può presentare diversi gradi di flessibilità.

L'intervista libera o non strutturata

È prefissato solo il tema generale, il contenuto delle domande non è prestabilito e può variare da soggetto a soggetto, la sua specificità sta nell'individualità degli argomenti e dell'itinerario.

L'intervista strutturata

L'intervistatore pone le domande di un questionario e lo compila sulla base delle risposte dell'intervistato. A tutti gli intervistati sono poste le stesse domande nella stessa formulazione e nella stessa sequenza, applicando una tecnica che risulta un po' rigida.

L'intervista semi strutturata

Il ricercatore prefissa il tema, le linee guida da toccare, predisponendo un'apposita scaletta o traccia che riporta gli argomenti che vuole trattare nel corso dell'intervista. Corbetta ne fa la seguente descrizione:

... l'ordine con il quale i vari temi sono affrontati e il modo di formulare le domande sono tuttavia lasciati alla **libera** decisione e valutazione dell'intervistatore. Egli è libero di impostare a suo piacimento la conversazione all'interno di un certo argomento, di **porre le domande che crede** e con le parole che reputa migliori... la traccia dell'intervistatore può avere **diversi livelli** di accuratezza e di dettaglio. Può essere un semplice **elenco di argomenti** da affrontare oppure può essere più analiticamente formulata **in forma di domande**, anche se dal carattere piuttosto generale. (Corbetta, 2015, p. 74)

Per questa ricerca è stata preparata una traccia con una decina di argomenti da trattare durante l'intervista e da applicare in modo flessibile a dipendenza del ruolo che l'intervistato riveste nella tematica ricercata. Le domande poste alle insegnanti di classe e alle pedagogiste curative scolastiche sono più specifiche e dettagliate di quelle rivolte ai genitori (vedi appendice pagine 76-78, domande agli intervistati).

Conduzione dell'intervista

Il compito dell'intervistatore non è facile poiché deve riuscire a stabilire un rapporto di fiducia con il soggetto intervistato, in modo da ottenere una piena collaborazione per poter accedere ai suoi pensieri ed alle sue emozioni. In questa situazione specifica il compito dell'intervistatrice risulta facilitato dal rapporto di conoscenza o di lavoro esistente tra lei e le persone intervistate.

All'inizio è importante riuscire a far capire alla persona intervistata lo scopo dell'intervista, spiegarle perché è stata scelta e che cosa si vuole da lei. Siccome le interviste vengono registrate per poi avere la loro forma originale e completa quando si tratterà di analizzare i dati, la presenza del registratore potrebbe ostacolare la spontaneità dell'intervistato. Nelle spiegazioni iniziali occorre chiarire questo punto e stabilire la durata dell'intervista che in questo caso specifico sarà di una trentina di minuti.

Domande primarie e domande sonda

Le domande primarie introducono un nuovo tema oppure aprono un nuovo interrogativo. Ce ne sono di tre tipi: le domande descrittive del tipo "Mi puoi parlare dell'integrazione scolastica", le domande strutturali come "Secondo te quali forme d'insegnamento ..." e le domande contrasto come ad esempio "Che differenza hai notato fra ...". Le domande sonda non sono delle vere e proprie domande, ma sono degli interventi che hanno lo scopo di far approfondire l'argomento o di fornire maggiori dettagli. Questi stimoli possono essere formulati in diversi modi, come il ripetere la domanda formulandola in un altro modo oppure nel riprendere le ultime parole della risposta dell'intervistato o nel segnalare il proprio interesse con cenni del capo o delle interiezioni per incoraggiare a far proseguire il racconto (vedi Corbetta, 2015, p. 86-87).

Ruolo dell'intervistatore

L'intervistatore gioca un ruolo determinante nell'esito dell'intervista in particolare se riuscirà a sviluppare un legame empatico con il suo interlocutore. Da un lato deve guidare la conversazione verso i temi che vuole approfondire, nello stesso tempo deve stare attento a non incoraggiare troppo l'intervistato quando esprime

delle risposte pertinenti ai suoi obiettivi, poiché c'è il rischio di influenzare in modo soggettivo il pensiero dell'intervistato. Più aperto è lo strumento di rilevazione dei dati e maggiori capacità sono richieste all'intervistatore, che oltre ad avere una buona conoscenza del tema oggetto della sua ricerca, deve anche mostrare sensibilità verso l'interlocutore e possedere un'ottima disponibilità all'ascolto e al dialogo (vedi Corbetta, 2015, p. 89).

Campionamento e identificazione dei soggetti da intervistare

Sala dice che uno dei piani di campionamento più frequentemente adottato in studi qualitativi che si basano sulla tecnica dell'intervista è costituito dal **campionamento a obiettivo** e non probabilistico. Ritchie, Lewis & Elam specificano che „le unità di campionamento sono scelte perché sono in possesso di aspetti o caratteristiche particolari in grado di permettere un'attenta esplorazione e comprensione dei temi e degli interrogativi centrali che il ricercatore intende studiare” (Sala, 2015, p. 86).

Questa ricerca si pone l'obiettivo di intervistare otto persone che rivestono ruoli diversi e rilevanti per la tematica scelta: due genitori di allieve SSI che frequentano il 'Piccolo gruppo', quattro insegnanti di classe dove sono o erano integrati gli allievi SSI e le due pedagogiste curative scolastiche che insegnano nel 'Piccolo gruppo'. Alle persone intervistate sono stati attribuiti dei nomi fittizi per garantire loro una certa riservatezza.

Genitori

Si intervistano due genitori di allievi SSI che in ambedue i casi hanno deciso che fossero le mamme ad essere intervistate. Si tratta della mamma di un'allieva con ritardo mentale medio-grave e della mamma di un'allieva con sindrome di Down.

Mamma 1

Nome: Agnese (F)

Età: 40-50

Figli: una figlia di 20 anni, un figlio di 19 anni, la figlia SSI di 11 anni

Lavoro: occupazione in un albergo

Particolarità: si è separata dal marito da un anno.

Mamma 2

Nome: Vilma (E)

Età: 35-40

Figli: due figlie gemelle di 9 anni, di cui una con la sindrome di Down

Lavoro: casalinga

Insegnanti di classe

Si intervistano quattro insegnanti di classe, una insegnava l'anno scorso in 1^a classe dove si sono integrati un allievo con sindrome di Asperger e un'allieva con sindrome di Down, un'altra insegnava l'anno scorso in 2^a classe dov'era integrata un'allieva con ritardo mentale medio-grave, la terza insegna quest'anno in 2^a classe dov'è integrato un allievo con lieve ritardo mentale e la quarta insegna in 3^a classe dov'è integrata un'allieva con ritardo mentale medio-grave e deficit nella motricità.

Insegnante 1

Nome: Daniela (C)

Età: 25

Formazione: insegnante di scuola elementare

Esperienza lavorativa: 1 anno in 5^a - 6^a classe

Impiego attuale: insegnante di ginnastica e di attività manuali in sei classi

Insegnante 2

Nome: Ursula (F)

Età: 35-40

Formazione: insegnante di scuola elementare

Esperienza lavorativa: 15 anni in 3^a - 4^a classe

Impiego attuale: insegnante di 3^a classe

Insegnante 3

Nome: Rita (L)

Età: 25-30

Formazione: insegnante di scuola elementare

Esperienza lavorativa: 5 anni in 1^a - 2^a classe

Impiego attuale: insegnante di 2^a classe

Insegnante 4

Nome: Carmela (S)

Età: 45-50

Formazione: insegnante di scuola elementare

Esperienza lavorativa: 25 anni in 1^a - 2^a classe

Impiego attuale: insegnante di 1^a classe

Pedagogiste curative scolastiche

Vengono intervistate le due pedagogiste curative scolastiche che quest'anno lavorano con le tre allieve SSI e l'allievo SSI nel 'Piccolo gruppo'.

Pedagogista 1

Nome: Nadia (M)

Età: 35-40

Formazione: insegnante di scuola dell'infanzia, formazione quale pedagogista curativo scolastico

Esperienza lavorativa: 6 anni come PCS nella prima infanzia

2 anni come PCS nella scuola dell'infanzia e 1 anno come PCS in 1^a classe

Impiego attuale: PCS in una 2^a classe (al 50%)

Pedagogista 2

Nome: Carla (G)

Età: 55

Formazione: insegnante di scuola elementare, formazione quale pedagogista curativo scolastico

Esperienza lavorativa: 8 anni come PCS nella scuola speciale

8 anni come PCS in tutte le classi elementari

Impiego attuale: PCS nel "Piccolo gruppo" e in altre due classi (ca. 60%)

4.2.2 Osservazioni

Per conoscere da vicino la “Classe inclusiva” sono state fatte delle osservazioni direttamente nella 4^a classe di Biasca durante una giornata di scuola, nella quale la ricercatrice è stata ospitata nel ruolo di osservatrice dagli allievi, dall’insegnante di pedagogia curativa e dall’insegnante di classe. Le osservazioni sono state accompagnate dai racconti e dalle informazioni orali ottenute dalla PCS in una discussione avvenuta dopo le lezioni come si può rilevare dall’appendice pagina 72 “Stage di osservazione” e dall’appendice pagine 73-75 “Protocollo d’osservazione Biasca”.

4.3 Analisi ed elaborazione del materiale empirico

Il materiale raccolto con le interviste verrà registrato e le registrazioni verranno poi trascritte integralmente. Il materiale scritto verrà analizzato in modo qualitativo, presentato e discusso in un rapporto di ricerca.

4.3.1 Trascrizione delle interviste

Dopo aver effettuato e registrato le interviste, le testimonianze raccolte verranno trascritte in modo che il parlato sarà convertito in testo scritto. Nella trascrizione verranno tralasciate le pause ed eventuali parole ripetitive, pure gli aspetti extralinguistici non saranno annotati, come interiezioni, sospiri, riso e sottolineature gestuali. Attraverso la trascrizione sarà già possibile individuare alcuni concetti che sono stati discussi più di frequente e varie tematiche che emergeranno da quasi tutti gli intervistati (vedi Sala, 2015, p. 98).

4.3.2 Analisi delle interviste

Dopo la trascrizione delle interviste, l’obiettivo dell’analisi empirica consiste nell’individuare dei **temi e dei concetti**, nella loro definizione e nello stabilire relazioni fra i temi emersi e i modelli teorici, nel formulare delle deduzioni e delle considerazioni per la pratica.

Nel caso specifico sono state ricercate ed evidenziate con dei colori le tematiche centrali presenti ed emergenti nelle interviste trascritte. Siccome da una prima visione del materiale sono emersi degli argomenti ricorrenti in tutte le interviste, sono stati ricercati i temi comuni nell’analisi dei dati usando per l’appunto gli stessi colori. Sono state individuate sei tematiche principali: le condizioni quadro, la collaborazione, la formazione, l’insegnamento e la didattica, le caratteristiche degli allievi SSI e le forme particolari di scolarizzazione SSI come si può notare nell’appendice sulle interviste da pagina 79 a pagina 127. A ogni tematica principale sono state attribuite al massimo quattro sottocategorie riportate nella seguente tabella 4 sulle tematiche e le sottocategorie. Le tematiche ricercate corrispondono molto ai criteri qualitativi definiti da Kummer Wyss (2007) per verificare come avviene l’attuazione dell’integrazione scolastica e ai fattori che favoriscono il successo dell’integrazione scolastica formulati da Mainardi (2014).

Tabella 4: tematiche principali e sottocategorie

	Tematica principale	Sottocategorie	Colore
1	CONDIZIONI QUADRO	<ul style="list-style-type: none"> - numero di lezioni - risorse finanziarie - personale qualificato - integrazione con presenza della pedagoga curativa scolastica 	azzurro
2	COLLABORAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - valutare nuovamente e ripetutamente la situazione (anche diagnosi) - fra tutte le persone coinvolte nell'integrazione (tavola rotonda) - atteggiamento di base - aspetti positivi per l'allievo e la classe di riferimento 	giallo
3	FORMAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - formazione professionale, corsi aggiornamento, perfezionamento - informazioni - scambio di esperienze - esperienza professionale dell'insegnante 	rosso
4	INSEGNAMENTO E DIDATTICA	<ul style="list-style-type: none"> - forme d'insegnamento - didattica d'apprendimento (piani curriculari) - individualizzazione / differenziazione 	arancione
5	CARATTERISTICHE ALLIEVO	<ul style="list-style-type: none"> - autismo - down - ritardo mentale 	verde
6	FORME PARTICOLARI	<ul style="list-style-type: none"> - integrazione ieri ed oggi (confronto) - separazione in piccoli gruppi - scuola speciale lontana da casa 	violetto

4.3.3 Elaborazione dei dati

Il materiale empirico dopo essere stato analizzato nelle sei tematiche principali e nelle sottocategorie è stato ordinato e sintetizzato in una matrice riassuntiva per ogni tematica e sottocategoria come appare nell'appendice sulle matrici riassuntive da pagina 129 a pagina 134, dove si fa riferimento al linguaggio ed alle parole usate dagli intervistati mediante dei numeri corrispondenti alle righe che riportano i passaggi dell'argomento sviluppato. Se l'intervistato ha attribuito un significato positivo o molto positivo al tema, questo è stato segnalato con i segni +/ ++, viceversa se la valutazione è stata negativa appaiono i segni -/--. L'ultima colonna della tabella è pensata per inserire il numero delle pagine dove si trova il modello teorico corrispondente al tema in questione e nell'ultima riga appaiono le annotazioni relative alla "Classe inclusiva".

5. Presentazione dei risultati di ricerca

La raccolta strutturata dei dati, ottenuta mediante l'analisi, viene presentata mettendola in relazione agli interrogativi. La presentazione dei risultati avviene secondo una prospettiva narrativa, utilizzando le stesse parole degli intervistati per non alterare il materiale raccolto. Alla fine di ogni interrogativo sono riassunti i punti principali emersi da tutte le interviste.

Essendo una ricerca qualitativa manca la standardizzazione e Corbetta dice: „...se non si standardizza è più difficile confrontare, è più difficile contare, è più difficile inferire dal campione studiato conoscenze su una popolazione più ampia. Naturalmente questi svantaggi sono ampiamente compensati dal fatto che l'intervista qualitativa permette di 'andare in profondità', di scoprire il nascosto e l'imprevisto” (2015, p. 98).

5.1 Presentazione dei risultati inerenti all'interrogativo 1

Quali fattori favoriscono l'integrazione di allievi della scuola speciale integrativa con bisogni educativi speciali nella classe regolare, attuando i provvedimenti di pedagogia curativa ad alta soglia?

1° Interrogativo secondario (1)

Quale atteggiamento fondamentale mostrano i genitori di allievi SSI, gli insegnanti di classe e i pedagogisti curativi scolastici nei confronti dell'integrazione scolastica?

Dalle interviste

Genitore 1: righe 6 a 8

La bambina è molto contenta di andare a scuola. È felice, è seguita molto bene. Ecco, l'importante è che va volentieri, questo è molto importante. Trovo che sia stata anche accettata molto bene dai compagni.

Genitore 2: riga 13

Seguiamo tutte lo stesso filo conduttore e questo ha portato veramente a grandi successi.

Insegnante 1: righe 16 a 18

... la collaborazione con la docente di sostegno è un punto molto importante, magari ci si trova direttamente sulla stessa linea e le stesse idee come l'anno scorso, altre volte invece ti devi proprio mettere e trovare una via di mezzo.

Insegnante 2: righe 6 a 10

Diciamo che abbiamo più o meno la stessa idea, cioè per noi è molto importante, anche se è un unico bambino che è integrato nella classe, che si trovi bene e che venga accettato. Sviluppiamo diverse attività in modo che questo bambino si senta accettato, che si senta parte della classe, malgrado faccia un programma a sé, però siamo tutte della stessa idea.

Insegnante 3

Insegnante 4: righe 6 a 8

Sì, ci troviamo tutte e tre più o meno sulla stessa linea nel senso che se c'è un bambino di scuola speciale si cerca di integrarlo nel maggior numero possibile di lezioni in classe, cioè evitiamo di farlo uscire dalla classe e farlo lavorare da solo, se può rimanere in classe è meglio.

Righe 18 a 20

Se è un allievo che già a partire dall'infanzia è un bambino di scuola speciale, di solito è già integrato e gli altri bambini lo conoscono, sanno già come comportarsi: altrimenti si spiega tramite storie agli altri qual è la sua caratteristica e come si può aiutarlo, come si deve reagire in certe situazioni.

Pedagogista 1: righe 200 a 203

..., l'integrazione è importantissima, nel senso che questi allievi non devono essere completamente separati; anche come insegnante l'aspetto dell'integrazione, quindi la collaborazione tra insegnanti e l'allievo... l'esperienza che ho vissuto di essere in classe e far parte della classe con gli allievi. Alla fine eravamo una classe con due insegnanti, era veramente un bel gruppo affiatato.

Pedagogista 2: righe 5 a 9

... nella nostra sede di San Carlo abbiamo una filosofia, nel senso che quest'anno il nostro progetto è proprio in riferimento all'integrazione e all'accettazione. Cerchiamo sempre il più possibile d'integrare anche in più progetti nelle attività scolastiche tutte le insegnanti, anche quelle non coinvolte direttamente sono sempre informate su tutti gli scolari.

Riassunto dei risultati (interrogativo 1-1)

Tutte le persone confrontate con la tematica dell'integrazione nelle due scuole hanno espresso un parere positivo, basato sugli stessi punti di vista nel cercare di favorire l'integrazione degli allievi SSI nella classe, di sviluppare il maggior numero possibile di attività, in modo che gli allievi si trovino bene. Una mamma ha riscontrato che se tutti seguono lo stesso filo, questo porta grandi successi. Nella scuola di S. C. è stato scelto un tema inerente "l'integrazione e l'accettazione" come progetto scolastico annuale. Un'insegnante della scuola di A. ha affermato che si cerca di far "rimanere l'allievo in classe", in modo da evitare di farlo lavorare da solo; se un allievo è nuovo nella scuola viene presentato agli altri allievi e tramite delle storie si spiega qual è la sua caratteristica e come ci si debba comportare con lui in certe situazioni.

2° Interrogativo secondario (1)

Come viene valutata la collaborazione fra le persone coinvolte nell'integrazione degli allievi SSI da parte dei genitori, degli insegnanti ICR e dei PCS?

Dalle interviste**Genitore 1: righe 9 a 10**

Le maestre collaborano e non hanno problemi e lo si nota, anche perché se non ci fosse la collaborazione tra le maestre si noterebbe sul bambino.

Genitore 2: righe 11 a 16

... ho desiderato che la logopedista e la maestra avessero discusso assieme e adesso collaborano, mentre io a casa pure perché ho molto lavoro da fare. Seguiamo tutte lo stesso filo conduttore e questo ha portato veramente a grandi successi... è veramente interessante e bello poter parlare con le maestre; un bel colloquio un bel rapporto, se c'è qualcosa mi chiamano. Questo è la base di tutto, indipendentemente da quanto seguirà.

Insegnante 1: righe 10 a 13

A me è stato molto d'aiuto avere una maestra di sostegno dal primo momento e lì la collaborazione funzionava, c'era sostegno anche da parte sua, più o meno lì non venivano inserite ulteriori energie per lavorare insieme.

Insegnante 2: righe 57 a 61

... con l'insegnante che ha tutta la classe ... che ha avuto la scolara per due anni e quindi la conosce anche bene ogni tanto ci scambiamo delle informazioni; io facevo così l'anno scorso, m'ha detto anche le cose che funzionavano bene a suo tempo e anche con l'insegnante specializzata, dove lei mi dice "guarda fa così oppure guarda giovedì mattina abbiamo trattato questo magari con la classe puoi riprenderlo".

Righe 96 a 98

... l'insegnante specializzato, con lui ci troviamo il giovedì un'oretta e mezza e lì analizziamo com'è andata la settimana e progettiamo la settimana e le lezioni successive. L'insegnante specializzato mi dà del materiale, mi dice dove lavorare con la bambina, ... fissiamo poi gli obiettivi.

Righe da 100 a 103

Con i genitori anche lì per esempio se hanno dei compiti glieli scrivo sull'agenda e altrimenti se hanno domande o dubbi mi possono sempre chiamare, chiaramente possono rivolgersi anche all'insegnante specializzato, che ha anche tanto contatto con i genitori, quando ci sono attività extra scolastiche.

Insegnante 3: righe 138 a 141

RC - Con questo, forse intendi anche dire che ci si deve ogni tanto fermare e fare le tavole rotonde con tutte le persone coinvolte per vedere a che punto ci si trova? CA – Sì.

Insegnante 4: righe 25 a 27

Con il bambino della mia classe ci troviamo una volta in settimana con la pedagoga specializzata e pianifichiamo le lezioni, cerchiamo di trovare i punti nei quali il bambino può essere sostenuto e se ha bisogno di essere seguito in modo particolare in classe.

Righe 125 a 129

Tra insegnanti c'è un'ottima collaborazione sia con le colleghe che sono di ruolo che con la PCS, c'è un buon dialogo, se c'è qualcosa ce lo diciamo, c'è una buona comunicazione. Con i genitori, almeno con i casi che ho avuto io, sono persone disponibili che sanno parlare, sono sempre disposte anche a lavorare a casa. E quello secondo me, se c'è una buona collaborazione con tutti anche i risultati sono migliori e soprattutto nella stessa direzione. Per il momento io sono stata fortunata!

Pedagogista 1:**Pedagogista 2: righe 132 a 135**

Nelle riunioni di team sicuramente c'è sempre la discussione su quello che va e su quello che si fa, ma tante volte anche durante le pause, per telefono, con messaggi, perché siamo sempre confrontati tutti i giorni con qualche cosa che non va. Tutte le colleghe sono informate di tutto...

Righe 141 a 144

... la valuto ottima, abbiamo anche una responsabile di sede molto attiva sensibile e ha proprio la caratteristica di creare un gruppo. Infatti siamo proprio libere di esprimerci durante le riunioni su tutto, cioè dire quello che va e quello che non va. Sinceramente dal mio punto di vista nella sede di S. C. la collaborazione funziona.

Righe 149 a 150

Con i genitori abbiamo queste riunioni di sintesi che ci troviamo due volte all'anno e poi ci sentiamo per telefono o con i messaggi.

Riassunto dei risultati (interrogativo 2-1)

Tutte le persone intervistate delle due scuole hanno valutato in modo positivo la collaborazione tra i genitori e tutto il gruppo insegnanti, tra le insegnanti di classe e le pedagogiste curative scolastiche e tra i team di sede e le due rappresentanti della direzione scolastica. Una mamma pensa che se non ci fosse collaborazione fra le insegnanti lo si noterebbe nei bambini. Un'altra mamma ritiene che la collaborazione fra le persone coinvolte nell'integrazione sia la base di tutto il processo e che fra lei e le insegnanti ICR, le PCS e la logopedista ci sia un bel rapporto; tutte collaborano insieme. Per le ICR è importante e d'aiuto poter contare sulla collaborazione e il sostegno delle PCS e riflettere insieme sull'andamento della settimana per poi pianificare le prossime lezioni. Lo scambio d'informazioni fra l'insegnante della classe e quella dell'anno precedente viene considerato molto utile. Trovano pure un consenso favorevole le tavole rotonde per fare il punto sulla situazione scolastica degli allievi. La collaborazione fra i team delle due sedi viene valutata positivamente e le informazioni vengono trasmesse a tutte le persone coinvolte. Sia le ICR che le PCS sono dell'avviso che la collaborazione con i genitori funzioni bene.

3° Interrogativo secondario (1)

Quali forme d'insegnamento favoriscono l'integrazione di allievi SSI?

Dalle interviste

Genitore 1: righe 16 a 19

Io la trovo una buona idea quella di quest'anno, perché le due mattine che lei va a S. C. con gli altri bambini si sente magari anche più normale, tra virgolette, perché vede che anche gli altri hanno problemi, non solo lei. Invece magari stando sempre con i suoi compagni tra virgolette „normali“, lei nota, perché piano piano comincia a notare che lei non è come gli altri.

Righe 32 a 33

Tu sai quello che lei riesce e le chiedi quello che riesce e non pretendi né di più né di meno.

Righe 59 a 60

... con il suo programma individuale, da riuscire almeno, quel poco che si riesce, a insegnarle, perché vedi che i passi li fa piano piano.

Righe 172 a 176

Il problema è un po' perché l'integrazione va benissimo, come per esempio la mia prima figlia che aveva problemi non come lei, era solo più lenta; era integrata però riusciva a seguire il programma normale, più piano magari non tutti gli obiettivi, però seguiva. Il problema di questa seconda figlia è che lei non riesce a seguire un programma normale, assolutamente impossibile, neanche a mandarla adesso in prima ...

Genitore 2: righe 90 a 94

Per me può continuare questo progetto, anzi lo trovo positivo anche perché hanno più tempo a disposizione e anche la forza del maestro si concentra di più: se devi andare una lezioncina da una parte una dall'altra, invece lì è più continuo. Trovo che li seguono anche meglio, sono due maestre in modo che una si concentra di più su una cosa e una sull'altra, se manca una c'è comunque l'altra, no per me se vogliono continuare è meglio, anzi se può funzionare per me va bene.

Righe 111 a 119

... È vero che l'integrazione vuol dire integrare, però come fai a far fare ai quattro bambini del gruppo speciale una lezione di matematica con la classe quando il livello è completamente differente, quando una classe fa magari il suo esame, tutti sono silenziosi concentrati. E poi anche nel gruppo dei quattro non sono tutti uguali. Alda per esempio è molto tranquilla non è che parte e grida forte e disturba, lei è abbastanza tranquilla, però non tutti sono così. Se c'è un bambino che è molto più agitato più inquieto che ha i suoi scatti, in una classe trovo che poi nessuno ha da guadagnarci, anche se è vero l'integrazione vuol dire integrare, però intendo integrazione così come è adesso, dove tante lezioni si possono fare assieme e altre che possono essere fatte anche in modo separato, trovo che sia ideale.

Righe 124 a 125

Appunto come ho detto all'inizio, se si alza alla mattina ed è contenta di andare a scuola, mi interessa la sua serenità prima di saper leggere e scrivere e tutto il resto.

Insegnante 1: righe 35 a 39

... abbiamo iniziato integrandoli e ci siamo accorte che non funzionava, perché all'inizio fare veramente matematica con un bambino che non riesce assolutamente a seguire il discorso, anche perché lui non era neanche interessato veramente, come facevano gli altri. Cioè la matematica è molto astratta anche in lingua, cioè loro stanno facendo adesso quello che facevano un anno fa gli altri.

Righe 109 a 111

Ma la materia diventa anche sempre più difficile, cioè seguire una lezione di insegnamento oggettivo con una classe è una cosa, la materia diventa comunque sempre più difficile e per loro sono sempre più distanti dal mondo.

Righe 119 a 125

Cioè l'integrazione per me è veramente quando si riesce a stare tutti insieme in aula e si lavora non so con livelli diversi; c'è sempre la differenziazione, è una cosa che non va dimenticata però dove comunque riescono a seguire qualcosa, perché anche durante la differenziazione ci saranno sempre dei momenti ... dove si discuterà qualcosa in classe, dove ognuno porterà le proprie esperienze. Se un bambino non è in grado di seguire neanche in quei momenti li indipendentemente poi dal lavoro alle schede, secondo me ci si deve poi chiedere, ma adesso ha proprio senso veramente? Se un bambino disturba tutta la classe e nessuno riesce a lavorare ...

Insegnante 2: righe 43 a 47

Sì ho fatto esperienza che durante i giochi per esempio oppure quando facciamo delle attività in cerchio. Chiaramente dipende da quello che facciamo, però quando facciamo racconto oppure durante il consiglio di classe; quando c'è lettura c'è anche la collaborazione di altri allievi che leggono per lei, nell'insegnamento oggettivo ogni tanto riceve le stesse schede, magari può copiare il titolo, fare un disegno, comunque prevalentemente durante i lavori di gruppo l'integrazione è più possibile.

Righe 50 a 54

Col programma di terza anche abbastanza intenso non è sempre possibile non tutti i giorni riusciamo a fare lavoro di gruppo che possa portare qualcosa anche a lei. Dove lei può anche partecipare attivamente ogni tanto, vedo e le chiedo "Vuoi fare anche tu il lavoro di gruppo, la lettura insieme ad altri compagni?" Ogni tanto mi dice di no, che preferisce rimanere da sola e continuare il suo lavoro, ogni tanto invece sì partecipa ...

Insegnante 3: righe 45 a 50

Sì, il lavoro in gruppo di sicuro, i progetti ed i progetti di sede aiutano di sicuro. Anche la differenziazione, ma qui era talmente grande la differenza che in questo caso non aiutava, perché lei era a livello quasi di pre-scuola dell'infanzia, quindi c'era anche poco da differenziare. Ci voleva sempre qualcuno con lei non potevi lasciarla da sola. Però nei lavori di gruppo lei faceva quello che poteva, perlomeno partecipava, poi ci sono certe materie come il canto, il disegno, quelle artistiche, dove ci si può esprimere in un modo diverso.

Insegnante 4: righe 58 a 60

... le forme di insegnamento come lavorare a piani settimanali, postazioni e non metodo frontale, si riesce a seguire il bambino e permette all'insegnante specializzato di rimanere in classe e di lavorare con il bambino, secondo me aiuta anche ad individualizzare di più, senza che tutti gli altri si accorgano di queste differenze.

Righe 66 a 71

Quest'anno abbiamo parlato di Leonardo da Vinci, abbiamo preparato una ventina di postazioni e ogni gruppo era composto da un bambino di prima, da uno di seconda e da uno di terza. Gli obiettivi sono specialmente quelli sociali quindi collaborare, aiutare e rispettarsi e comunque imparare da soli tramite quello che abbiamo preparato. La collaborazione e l'aiuto sono fondamentali: un bambino di scuola speciale partecipa, si sente coinvolto e comunque il suo piccolo gruppo lo aiuta e impara.

Pedagogista 1: righe 6 a 7

Appunto l'anno scorso, visto le difficoltà, in modo particolare avendo due bambini SSI integrati nella stessa classe, ci siamo resi conto che nelle lezioni soprattutto di italiano e matematica erano difficilmente integrabili.

Righe 78 a 81

È ovvio strutturando la lezione in maniera adeguata ... noi abbiamo scelto di fare il racconto nel senso che alla fine è italiano, però essendo il racconto si dà l'opportunità a questi due allievi di partecipare in modo attivo, poi dopo c'è un breve racconto, devono lavorare in gruppo magari fare un piccolo teatrino. È importante la pianificazione della lezione.

Righe 94 a 97

... mi immagino anche le lezioni di insegnamento oggettivo. Ecco forse vedrei più difficoltà nelle lezioni come italiano e matematica, però dal punto di vista delle altre lezioni: canto, disegno, tessili adeguando i compiti con obiettivi individualizzati per lei, penso che potrebbe funzionare.

Pedagogista 2: righe 77 a 78

Se pensiamo all'integrazione senza accompagnamento o anche con, io penso al piano settimanale, al piano di lavoro di progetti, i progetti individuali ... sicuramente favoriscono l'integrazione.

Righe 85 a 87

I metodi aperti però tante volte secondo me non sono l'ideale, ... perché la parte orale, la parte delle relazioni, la parte di verifica, la parte di valutazione vanno un po' perse.

Riassunto dei risultati (interrogativo 3-1)

Dal punto di vista di una mamma il "Piccolo gruppo" è una buona soluzione, poiché gli allievi SSI si sentono integrati in un gruppetto di allievi "normali" tra di loro. L'individualizzazione viene pure considerata importante per poter lavorare sul livello di apprendimento idoneo all'allieva in modo da perseguire i suoi obiettivi individualizzati. L'altra mamma valuta pure positivo il "Piccolo gruppo" per la presenza costante di due PCS nell'arco di due mezze giornate e non una lezioncina da una parte e una dall'altra, inoltre il ritmo di lavoro può essere più adattato agli allievi SSI. Secondo un'insegnante certe attività favoriscono l'integrazione come i giochi, le attività in cerchio, il racconto, il consiglio di classe oppure la lettura durante la quale ci sono altri allievi che leggono per l'allieva SSI oppure insegnamento oggettivo quando riceve le stesse schede e può copiare il titolo o fare un disegno, ma prevalentemente durante i lavori di gruppo. Anche un'altra insegnante trova che il lavoro in gruppo, i progetti di classe e i progetti di sede siano adatti per integrare degli allievi, così come le materie artistiche, "dove ci si può esprimere in un modo diverso". L'ultima insegnante dice che le forme d'insegnamento come i piani settimanali, le postazioni e i metodi non frontali permettono all'insegnante specializzato di rimanere in classe e di lavorare con il bambino, individualizzando di più "senza che tutti gli altri si accorgano delle differenze". Descrive inoltre un progetto realizzato in tutta la scuola su Leonardo da Vinci, dove hanno preparato una ventina di postazioni e ogni gruppo era composto da un bambino di prima classe, da uno di seconda e da uno di terza. Gli obiettivi erano specialmente sociali come collaborare, aiutare e rispettarsi: un bambino di scuola speciale partecipa, si sente coinvolto e comunque il suo gruppo lo aiuta e così impara.

Per una PCS le lezioni di insegnamento oggettivo, canto, disegno, e attività tessili, adeguando le attività con obiettivi individualizzati potrebbe funzionare, invece la matematica e l'italiano si prestano meno per l'integrazione. Sottolinea l'importanza della strutturazione della lezione in maniera adeguata, per anche a italiano si può trattare un racconto e poi sviluppare un teatrino tutti insieme... Per la seconda PCS i piani settimanali, i progetti di classe individuali sicuramente favoriscono l'integrazione, anche se tuttavia lavorare solo con metodi aperti non è sempre confacente agli allievi.

4° Interrogativo secondario (1)

Quali provvedimenti di pedagogia curativa ad alta soglia vengono attuati per integrare gli allievi SSI?

Dalle interviste

Genitore 1: righe 16 a 17

Io la trovo una buona idea quella di quest'anno, perché le due mattine che lei va a San Carlo con gli altri bambini si sente magari anche più normale, tra virgolette, perché vede che anche gli altri hanno problemi ...

Righe 53 a 54

Io direi che dovrebbe continuare su questa linea, poi ricevere tutte le ore possibili di sostegno che si possono avere.

Genitore 2: righe 117 a 119

... anche se è vero l'integrazione vuol dire integrare, però intendo integrazione così come è adesso, dove tante lezioni si possono fare assieme e altre che possono essere fatte anche in modo separato, trovo che sia ideale.

Righe da 34 a 37

Quando hanno inserito questo "Piccolo gruppo" che fanno due mattine e a volte fanno cose molto speciali molto simpatiche, in quelle cose lì allora vorrebbe andare anche la sorella gemella... Sta bene dov'è, fanno ginnastica, religione, disegno, insegnamento oggettivo assieme.

Insegnante 1: righe 106 a 107

Quest'anno non li integrano più alla mattina, mi hanno detto che la maestra di sostegno lavora con questi due bambini sempre al di fuori della classe.

Insegnante 2: righe 22 a 25

Lei il lunedì mattina e pomeriggio è integrata nella classe regolare, il mercoledì mattina, il venerdì tutto il giorno e il giovedì al pomeriggio; il martedì mattina e il giovedì mattina invece le lezioni sono per lei fuori dall'aula fuori dalla classe regolare. È integrata in una piccola classe con altri bambini con disabilità.

Righe 28 a 29

A parte il giovedì pomeriggio in cui c'è l'insegnante specializzato per due lezioni per lei e per gli altri bambini con bisogni particolari, ... lei è con me.

Insegnante 3: righe 10 a 15

In prima classe non erano tante, forse nemmeno 6, la PCS aveva le due lezioni ... e prendeva anche lei quindi $4 + 2 = 6$ e in seconda classe ... erano anche 6; non erano molte, perché durante le lezioni lei doveva comunque avere un altro programma.

Righe 99 a 103

Quest'anno dove quest'allieva assieme ad altri tre, durante due mattine alla settimana fanno un programma separato, diciamo lavorano in un gruppetto separato a S. C. ... Penso che sia positivo per lei di sicuro, prima di tutto di poter essere alla pari con qualcun altro ...

Insegnante 4: righe 45 a 49

Per il bambino che ho nella classe al momento mi sembra il numero giusto e si può lavorare molto bene, riesce a seguire i suoi obiettivi. Per la bambina di terza io ho fatto attività manuali, siamo in due ma abbiamo anche 17 bambini e una si deve sempre occupare di lei. E quello è un po' poco, specialmente quando ci sono lavori dove si deve stare lì vicino tutto il tempo assieme.

Righe da 86 a 89

All'inizio anche la bambina che era della nostra scuola non era molto entusiasta della cosa specialmente per tutto il cambiamento, penso che questo sia stato il punto un po' più doloroso, poi adesso mi sembra molto contenta di partecipare. Secondo me è una soluzione un po' così così, nel senso che le lezioni a disposizione sono poche e per usarle al meglio hanno deciso di formare questa classe (Piccolo gruppo).

Righe da 105 a 110

... lavorare comunque con i bambini di S. C., penso che per lei sia una cosa positiva perché comunque in classe non riesce a seguire il programma che seguono gli altri bambini. Però era stato proposto anche al bambino che è nella mia classe e secondo me sarebbe stata una cosa sbagliatissima... Però secondo me si devono valutare tutti i singoli casi di scuola speciale, non si può dire è un(a) bambino(a) di SSI e allora lo mettiamo nel "Piccolo gruppo".

Pedagogista 1: righe 8 a 18

... volendo creare comunque una situazione più idonea all'apprendimento a questi tre allievi è stata proposta una soluzione per riuscire anche a coprire il maggior numero di lezioni in cui potevano essere seguiti, è stata proposta dal responsabile Giuvaulta ... questo "Piccolo gruppo"... E noi siamo partiti ad agosto con questa esperienza; io devo

dire che ... in queste due mezze giornate dove elaboriamo ci siamo tutte e due PCS con quattro allievi, l'impressione è che dia la possibilità di strutturare la mezza giornata in un modo migliore rispettando i bisogni degli allievi, perché l'anno scorso mi rendevo conto che quest'ultimo cambiamento di lezioni ... era veramente troppo.

Righe 45 a 48

Infatti secondo me entrambe le cose hanno lati negativi e positivi ... per quanto riguarda l'apprendimento mi dà l'impressione che gli allievi apprendano meglio nella situazione separativa, mentre però se guardiamo l'aspetto sociale è ovvio che viene un po' a mancare.

Pedagogista 2: righe 23 a 29

I due scolari di 2^a classe sono accompagnati per 14 lezioni da una PCS, 3 lezioni da un'assistente e 3 lezioni senza accompagnamento. Per quanto riguarda la scolara di 3^a classe lei usufruisce di 8 lezioni di accompagnamento nel "Piccolo gruppo" quindi con altri tre scolari e di 2 lezioni PIP, cioè dove io sono in classe però sono a disposizione della classe e ogni tanto seguo anche lei individualmente ... per le altre 15 lezioni non è accompagnata.

Riassunto dei risultati (interrogativo 4-1)

Quattro allievi SSI provenienti dalle due scuole (3 da S. C. e 1 da A.) formano un "Piccolo gruppo" e durante due mattinate (8 lezioni) lavorano insieme, separatamente dalle classi di riferimento. Si incontrano a S. C. e sono seguiti da due pedagogiste curative scolastiche. Inoltre i due allievi di 2^a classe, l'allievo con sindrome di Asperger e l'allieva con sindrome di Down, usufruiscono ancora di 6 lezioni con una PCS e di 3 lezioni d'accompagnamento con un'assistente; **nelle rimanenti 3 lezioni** sono integrati nella classe regolare **senza sostegno**. L'allieva di 3^a classe oltre alle lezioni nel "Piccolo gruppo" è integrata nella classe regolare, dove durante 2 lezioni è presente una PCS, mentre **nelle restanti 15 lezioni non ha un sostegno pedagogico**. L'allieva di 3^a classe di A., quando non è nel "Piccolo gruppo" è integrata nella classe regolare e durante 6 lezioni è presente una PCS, mentre **nelle rimanenti 11 lezioni segue l'insegnamento senza sostegno pedagogico**.

La creazione del "Piccolo gruppo" viene ritenuta positiva da tutte le persone intervistate, anche se l'insegnamento avviene in modo separativo. Una mamma ritiene che così gli allievi si sentono "normali", fra allievi che hanno più o meno gli stessi problemi. L'altra mamma trova ideale questo tipo di integrazione, dove alcune lezioni avvengono in modo separativo. Anche un'insegnante parla in modo positivo, poiché così gli allievi SSI possono essere alla pari di qualcun altro. Un'altra insegnante ha notato che l'allieva dell'Annunziata all'inizio faceva fatica a lasciare la propria scuola per andare nel "Piccolo gruppo", inoltre secondo lei è una soluzione nata **per far fronte alle poche ore di sostegno a disposizione**, così si possono sfruttare meglio le risorse delle PCS. Comunque secondo lei non si può dire a priori che un bambino o una bambina di scuola speciale vanno messi nel "Piccolo gruppo", ogni caso andrebbe valutato singolarmente. Secondo una PCS la proposta è nata dal rappresentante di Giuvaulta **per poter coprire il maggior numero possibile di ore** con una PCS e comunque dà la possibilità di strutturare la mezza giornata in un modo migliore rispettando i bisogni degli allievi.

5.2 Presentazione dei risultati inerenti all'interrogativo 2

Quali risorse andrebbero attivate per far fronte ai limiti che si possono incontrare nell'integrare allievi della scuola speciale integrativa nella classe regolare attuando i provvedimenti di pedagogia curativa ad alta soglia?

1° Interrogativo secondario (2)

Quali sono gli elementi, le situazioni che possono essere considerati(e) limitanti dell'integrazione di allievi SSI nella classe regolare?

Dalle interviste

Genitore 1: righe 34 a 35

E lì probabilmente ha uno sfogo in più per confrontarsi con bambini con problemi, cioè che si senta anche lei non troppo diversa perché ogni anno che passa è chiaro che la diversità si nota, sempre più grande.

Righe 172 a 175

Il problema è un po' perché l'integrazione va benissimo, come per la mia prima figlia che aveva problemi, non come lei, era solo più lenta... Il problema di questa seconda figlia è che lei non riesce a seguire un programma normale, assolutamente impossibile, neanche a mandarla adesso in prima ...

Genitore 2: righe 111 a 113

È vero che l'integrazione vuol dire integrare, però come fai a far fare ai quattro bambini del gruppo speciale una lezione di matematica con la classe quando il livello è completamente differente, quando una classe fa magari il suo esame, tutti sono silenziosi concentrati.

Righe 115 a 116

E se c'è un bambino che è molto più agitato più inquieto che ha i suoi scatti, in una classe trovo che poi nessuno ha da guadagnarci ...

Insegnante 1: righe 35 a 39

... abbiamo iniziato integrandoli e ci siamo accorte che non funzionava, perché all'inizio fare veramente matematica con un bambino che non riesce assolutamente a seguire il discorso, anche perché lui non era neanche interessato veramente, come facevano gli altri. Cioè la matematica è molto astratta, anche in lingua, cioè loro stanno facendo adesso quello che facevano un anno fa gli altri.

Righe 49 a 53

... siamo arrivati fino alle vacanze d'ottobre, cioè era impossibile a lavorare. Non puoi giocare a tombola tutte le volte, lì sei proprio molto limitato. E poi quando si inizia, i bambini che non sono neanche autosufficienti, che non vanno al bagno da soli, bisogna accompagnarli sempre, magari se gli altri 10 erano tutti ragazzi forti e sarebbero stati in grado di lavorare da soli, per quella lezione magari sarebbe stata un'altra cosa.

Righe da 60 a 62

... un bambino autistico, dipende quante lezioni alla mattina ha, dipende anche molto da giornata a giornata. Aveva anche attività manuali da solo un pomeriggio, lì ha funzionato fino a quando un giorno ha tagliato una ciocca di capelli ad una compagna. È stato quindi dispensato.

Righe da 72 a 73

Per molti era molto difficile capire perché lui strappa i miei fogli, è una cosa che non si fa. Quello era un problema che avevamo spessissimo l'anno scorso, incomprensione specialmente all'inizio dell'anno...

Righe 123 a 126

... non è in grado di seguire neanche in quei momenti lì indipendentemente poi dal lavoro alle schede, secondo me ci si deve poi chiedere, ma adesso ha proprio senso veramente? Se un bambino disturba tutta la classe e nessuno riesce a lavorare, la discussione insieme non è possibile farla, perché ...

Righe 135 a 136

Il problema che abbiamo visto l'anno scorso e anche quest'anno è che è molto difficile gestire un bambino così all'interno della classe se non ha alcun accompagnamento ...

Insegnante 2: righe 32 a 35

Allora devo dire che la bambina grazie a un carattere tranquillo, paziente, assolutamente non è esigente, quindi non richiede tantissima attenzione da parte mia e questo grazie al cielo mi aiuta, perché altrimenti non lo so se lei avesse bisogno di tanta attenzione, magari avesse anche difficoltà nel comportamento...

Righe 138 a 142

... secondo me bisognerebbe vedere caso per caso perché in certi casi l'integrazione non ha senso porta a niente. In certi casi invece porta molto, quindi bisogna anche ... saper valutare quanto, quando e quale integrazione ci vuole. E quindi bisognerebbe veramente vedere caso per caso e valutare bene, l'integrazione così come regola non va bene secondo me.

Righe 144 a 147

Quando il bambino per esempio non riesce a gestirsi ad essere un po' autonomo, allora lì non funziona perché disturba gli altri. Disturba la classe, perché è disturbato anche lui, perché magari vorrebbe fare come tutti gli altri ma non può, non riesce, ora non funziona è controproducente, bisogna anche avere il coraggio di ammetterlo. Dire no, lì questo bambino ha bisogno di un'altra soluzione.

Insegnante 3: righe 95 a 97

... non si sapeva proprio cosa farle fare. Il fatto era che qualsiasi cosa che io le proponevo la rifiutava, in prima classe rifiutava tutto, lei voleva fare le cose come gli altri. E alla fine sembrava quasi di farle buttare via tempo, faceva i suoi 'circolini' sulla carta e poi, come gli altri, arrivava: -Ho finito!-

Righe 136 a 137

L'integrazione ha i suoi lati positivi e penso che è diversa da caso in caso, con questa allieva è andata bene. Secondo me va valutato caso per caso, non si può mettere tutto in un calderone.

Insegnante 4**Pedagogista 1: righe 6 a 7**

... viste le difficoltà, in modo particolare avendo due bambini SSI integrati nella stessa classe, ci siamo resi conto che nelle lezioni soprattutto di italiano e matematica erano difficilmente integrabili.

Righe 31 a 36

La maggiore difficoltà era soprattutto riguardo a un allievo e riguardava il rumore, nel senso che era difficile lavorare in classe, perché lui a volte non tollerava il rumore ... E d'altra parte io lavorando con loro, ho avuto bisogno di parlare di più, quindi noi eravamo un elemento di disturbo per la classe, perché comunque sono allievi dove il dialogo è più importante della loro autonomia di lavoro rispetto agli allievi della classe.

Righe 146 a 147

La classe si è resa conto del cambiamento e l'hanno anche espresso. L'hanno anche detto verbalmente che si lavora in modo più tranquillo, che c'è una situazione più tranquilla nella classe, è più silenziosa...

Pedagogista 2: righe 33 a 38

Dei due scolari di 2^a diciamo che per una scolara, sindrome di Down, potrebbe funzionare, per lo scolaro con Asperger no perché ci sono dei problemi. Ogni tanto quando non c'è l'accompagnamento, anche recentemente con due insegnanti ha avuto dei problemi abbastanza sul pericoloso durante le lezioni di attività manuali e tessili... invece per la scolara di 3^a no, lei ha forse diciamo dalla sua parte il fatto che non disturba in classe che riesce a lavorare ...

Righe da 62 a 63

A volte è aggressivo e per esempio una volta è capitato che con le forbici si è messo a girare per l'aula. È pericoloso e poi è aggressivo quando lui è al limite quando non riesce più a controllarsi.

Righe 68 a 70

... ogni tanto è anche un po' geloso, se un insegnante si intrattiene con un altro scolaro e non riceve la sua attenzione. E poi aggredisce anche il compagno di turno o rompe le cose, le schede, i fogli anche se questo nelle due mattinate capita di meno perché è meno confrontato, ha quindi meno stress che con tutti gli altri...

Riassunto dei risultati (interrogativo 1-2)

Secondo una mamma **la diversità** con gli altri allievi è **grande** e la figlia quando è in classe si accorge di non essere come gli altri. Inoltre secondo lei l'integrazione ha senso quando l'allievo riesce a seguire il programma "normale", invece in questo caso l'integrazione non è sensata perché la figlia ha un **livello d'apprendimento troppo distante dagli altri**. Anche l'altra mamma ritiene che il livello fra la figlia e gli altri allievi sia completamente differente, inoltre mentre l'allievo di scuola speciale ha bisogno di parlare, la classe ha bisogno di silenzio specialmente se sta facendo un esame. Nel caso poi che un allievo è molto agitato e ha i suoi scatti, nessuno ha da guadagnarci se si trova in classe.

Un'insegnante ritiene che l'integrazione durante le lezioni di matematica e lingua sia problematica, perché sono materie astratte e "non puoi giocare a tombola tutte le lezioni", specialmente quando un allievo non è interessato alle materie. Un grande problema è rappresentato dall'allievo con la **sindrome di Asperger che non è autonomo** nell'andare al bagno e dalla classe che non è in grado di gestirsi quando l'insegnante deve assentarsi per accompagnarlo. **I suoi comportamenti aggressivi** specialmente quando non è seguito dalla PCS o da un'assistente disturbano tutta la classe che non riesce a lavorare. La difficoltà nel capire certi suoi comportamenti risulta particolarmente gravosa per l'insegnante. Un'altra insegnante ritiene che l'integrazione funziona nel caso di un'allieva che non è esigente e **non richiede tantissima attenzione**, perché ha un **comportamento tranquillo e nella norma**, dall'altra parte la PCS si chiede se questo sia un segno di qualità dell'integrazione. Sempre dal punto di vista di un'insegnante, un limite dell'integrazione è rappresentato da un'allieva con deficit cognitivo importante, integrata **senza sostegno nella classe**, quando "**non si sapeva proprio cosa farle fare**". In generale le insegnanti sono dell'idea che bisognerebbe valutare caso per caso per vedere se ha senso l'integrazione.

Le pedagogiste sono dell'opinione che a causa del **programma curricolare** soprattutto nelle lezioni di italiano e di matematica le allieve e gli allievi SSI siano difficilmente integrabili. Lavorando in modo integrativo con l'allieva e l'allievo SSI, la PCS ritiene che siano un "elemento di disturbo" per la classe, quando lei deve parlare con loro, perché "comunque sono allievi **dove il dialogo è più importante della loro autonomia di lavoro** rispetto agli allievi della classe". L'allievo con la **sindrome di Asperger non tollera il rumore**, mostra dei problemi per il suo **comportamento aggressivo**, specialmente quando **non c'è un accompagnamento**. Per la scolara con la sindrome di Down e per un'altra allieva con ritardo mentale l'integrazione potrebbe funzionare. La classe ha detto che si lavora in modo più tranquillo e concentrato da quando i due allievi SSI lavorano separatamente.

2° Interrogativo secondario (2)

Come e da chi sono sostenuti gli insegnanti di classe e i pedagogisti curativi scolastici quando nell'integrazione di allievi SSI incontrano dei limiti?

Dalle interviste

Insegnante 1: righe 173 a 176

Per me è stata molto positiva la collaborazione con la maestra di sostegno, perché anche sapere che non sei da solo quando c'è qualcosa, c'è sempre qualcuno che è con te nella stessa barca, ti ascolta e ne parla con te. Secondo me la cosa più pericolosa come docente è essere da solo in una situazione con certe difficoltà...

Insegnante 2: righe 57 a 60

... l'insegnante che ha avuto la scolara per due anni e quindi la conosce anche bene. Ogni tanto ci scambiamo delle informazioni, io facevo così l'anno scorso, m'ha detto anche le cose che funzionavano bene a suo tempo e anche con l'insegnante specializzata dove lei mi dice guarda fa così oppure ...

Righe 87 a 90

CR - Se nascono dei problemi al di là delle lezioni ... ma dove ci sono allievi anche a livello comportamentale a chi potresti rivolgere? UR - Alla direzione, alla rappresentante, un'insegnante specializzata che è la responsabile di questo aiuto, anche al servizio psicologico perché no ...

Insegnante 3: righe 55 a 56

... se proprio fosse necessario l'intervento dello specialista dove viene spiegato il comportamento e dove vengono messi degli obiettivi.

Insegnante 4: righe 136 a 140

In primo luogo ne parlo con i colleghi e con la PCS di solito e valutiamo anche un po' la situazione, un po' come la pensa una, come la vede l'altra. Nelle lezioni che hanno la maestra S e la maestra L facciamo la stessa cosa, come la vedono loro, poi c'è la nostra caposede e lei ci sostiene anche; ascolta ed è anche disposta a richiamare le persone che ritardano con i loro lavori. E poi quando abbiamo discusso e ci siamo messi d'accordo, specialmente con la PCS e con lo psicologo scolastico è lui che va avanti ...

Pedagogista 1: righe 10 a 11

... è stata proposta dal responsabile di Giuvaulta che ci ha detto che questa classe-combi ...

Pedagogista 2: righe 158 a 163

Principalmente ai miei colleghi, agli altri pedagogisti specializzati di sede; sono quelli che vedo di più, poi anche con altri colleghi della scuola, di un'altra sede, con i colleghi di ruolo. Abbiamo la fortuna di avere la 'Praxisberatung' e li possiamo ricevere tutte le informazioni necessarie, veniamo presi sul serio, che è gestita da Giuvaulta. Mi è ancora capitato di chiamare direttamente Giuvaulta per cose importanti e ha funzionato. Forse manca un po' il consulente scolastico se ho bisogno urgentemente, perché è proprio impegnato...

Righe da 168 a 171

... per gli scolari di SSI non mi rivolgo neanche alla direzione, perché i responsabili sono quelli di Giuvaulta, magari mi rivolgo prima ai colleghi. Inoltre non mi sento di vederli come degli specialisti che mi possono aiutare, non mi sono neanche mai rivolta siccome abbiamo il responsabile di Giuvaulta, quindi chiediamo a lui.

Riassunto dei risultati (interrogativo 2-2)

Per la prima insegnante la figura della PCS è fondamentale "per avere qualcuno che ti ascolta e che ne parla con te", se invece il docente è lasciato solo in situazioni di difficoltà può essere pericoloso. La seconda insegnante ha citato la direzione scolastica, la rappresentante della direzione scolastica, pure la PCS quale responsabile di questo aiuto e il servizio psicologico. In prima linea ha menzionato la collega che aveva la classe precedentemente. La terza insegnante ha anche detto che se fosse necessario si consulterebbe con la PCS, affinché spieghi un determinato comportamento e vengano fissati degli obiettivi. La quarta insegnante conferma che la PCS e le insegnanti delle altre classi sono le persone alle quali può rivolgersi e se poi fosse necessario potrebbero contattare lo psicologo scolastico che ha anche la funzione di consulente. La prima PCS ha aggiunto il responsabile di Giuvault, che ha proposto la creazione del "Piccolo gruppo". La seconda PCS principalmente si rivolge ai colleghi insegnanti, agli altri PCS della scuola e poi anche ad altri colleghi di un'altra sede. Di particolare rilievo per lei è la "Praxisberatung" gestita da Giuvault, dove possono ricevere tutte le informazioni necessarie e sono presi sul serio. Il consulente scolastico non è sempre reperibile.

3° Interrogativo secondario (2)

La formazione degli insegnanti ICR e dei PCS, i corsi d'aggiornamento e il perfezionamento professionale sono sufficienti per far fronte a possibili difficoltà che si incontrano nell'integrazione di allievi SSI?

Dalle interviste

Genitore 1: righe 33

Tu PCS sai quello che lei riesce e le chiedi quello che riesce e non pretendi né di più né di meno.

Genitore 2: righe 9 a 11

Grazie anche alla logopedia che avviene parallelamente. La signora Lina ha osato iniziare con ciò, sillabe e parole e non solo per esempio la erre. Il tutto è funzionato veramente bene.

Insegnante 1: righe 13 a 15

Era il secondo anno che insegnavo esattamente al secondo anno, il primo anno però avevo una quinta e una sesta classe. E sono passata dalla quinta e sesta classe alla prima elementare.

Righe 231 a 235

Anche durante la formazione, l'avrai vissuto anche tu, si tende molto a far vedere il positivo. Io ho fatto l'approfondimento di pedagogia curativa per due anni, ne parlavamo tutte le settimane e veniva molto puntato sul fatto dell'integrazione che sia una grande bella cosa e che tutti ne possono approfittare ...

Insegnante 2: righe 112 a 113 e 116 a 117

In quanto a insegnanti di scuola regolare elementare, non siamo specialisti e tante volte vedo proprio il limite che si ha nell'affrontare le situazioni. Quello sì, assolutamente ben vengano i corsi d'aggiornamento... Mi interesserebbe particolarmente ... un corso sull'autismo, visto che l'anno prossimo avrò un allievo autistico...

Insegnante 3**Insegnante 4: righe 145 a 149**

... i corsi di aggiornamento portano sempre per prima cosa delle idee nuove. Più che un corso di aggiornamento, magari anche solo uno scambio di esperienze perché di solito si inizia a lavorare in un modo poi alla fine è sempre quello. Se invece si hanno degli scambi con altri insegnanti che magari hanno una classe simile alla tua, puoi comunque trovare delle cose nuove che magari possono aiutare.

Righe 152 a 156

RC – Sono pochi anni che hai finito la formazione di insegnante. Ritieni che vi dia le basi sufficienti per affrontare l'integrazione di bambini di scuola speciale? RI – No, secondo me no, non ci danno abbastanza informazioni né per riconoscere un caso né per sapere esattamente cosa fare per aiutare questi bambini, alla fine ti devi informare e chiedere a persone specializzate.

Pedagogista 1**Pedagogista 2: righe 176 a 180**

Io penso proprio a parte i corsi, meglio i ritrovi cioè trovarsi con l'altra parte dell'integrazione. Noi siamo una parte, quando c'è l'accompagnamento deve essere fatta da due persone. Lo scambio con i colleghi sarebbe anche importante per stabilire certe cose, certi metodi, per ascoltare, ricevere suggerimenti ...

Riassunto dei risultati (interrogativo 3-2)

I genitori hanno risposto in modo affermativo, ritenendo che la PCS non pretende né più né meno e segue l'allievo con un programma individuale e che pure le terapie come la logopedista, la quale lavora in parallelo, porta degli effetti positivi per gli allievi.

Un'insegnante al secondo anno di insegnamento, dopo aver lavorato un anno in quinta e sesta classe si è ritrovata con una prima classe. Durante la formazione aveva seguito l'approfondimento di pedagogia curativa, dove la visione sull'integrazione era vista prettamente in positivo. Un'altra insegnante ritiene che andrebbero potenziati i corsi di aggiornamento su tematiche riguardanti allievi della SSI, poiché come insegnanti di classe non sono specialisti e mancano le conoscenze. Per un'altra insegnante la formazione non è sufficiente per affrontare casi difficili, per cui deve informarsi dagli specialisti in pedagogia curativa e più che i corsi d'aggiornamento trova proficuo lo scambio d'informazione fra insegnanti. Una pedagogista è pure dell'idea che l'incontro e lo scambio di esperienze fra specialisti e insegnanti di classe sia fondamentale.

4° Interrogativo secondario (2)

Come viene valutata l'offerta pedagogica attuata per gli allievi SSI da parte dei genitori, degli insegnanti ICR e dei PCS?

Dalle interviste

Genitore 1: righe 53 a 54

Io direi che dovrebbe continuare su questa linea, poi ricevere tutte le ore possibili di sostegno che si possono avere.

Riga 216

Chiaro più sostegno lei riceve meglio è, secondo me fino che lei è contenta è giusto che stia qua.

Genitore 2: righe 90 a 92

Per me può continuare questo progetto, anzi lo trovo positivo perché hanno più tempo a disposizione e anche la forza del maestro si concentra di più: se devi andare una lezioncina da una parte una dall'altra ...

Righe 138 a 140

Sicuramente come fanno va già bene, anche come strutturano le lezioni, non so come fanno, ma va bene anche come possono seguire le terapie, essendoci sempre i maestri al posto giusto; non è facile, fanno un grandissimo lavoro.

Insegnante 1: righe 135 a 136

Il problema che abbiamo visto l'anno scorso e anche quest'anno è che è molto difficile gestire un bambino così all'interno della classe se non ha alcun accompagnamento ...

Righe 141 a 142

Allora i limiti sono anche tanti, in quel caso lì sì, ... alle risorse soprattutto finanziarie, non riesci a coprire completamente il sistema nel senso dell'accompagnamento ...

Righe 181 a 183

C'erano comunque anche altri bambini in classe che avevano delle difficoltà e non avevano nessun sostegno, perché non c'erano i mezzi, perché mi è stato detto diverse volte, guarda che le lezioni ci sono in quella classe, non si possono mettere più lezioni ...

Righe 204 a 206

Direi che secondo me non viene in questione di integrare questi bambini senza accompagnamento, cioè il bambino autistico in questo caso non dovrebbe essere integrato in classe in certe lezioni.

Insegnante 2: righe 35 a 41

... questo lo devo dire, secondo me le lezioni in cui è in classe da sola con l'insegnante di classe regolare sono tante ... e mi chiedo quanto possa usufruire da queste lezioni di integrazione, dove lei fa il suo programma, che l'insegnante specializzato mi fa avere ogni settimana ... e poi lavora individualmente per quanto possibile. Ogni tanto mi ritaglio il tempo, quello che è possibile, per seguirla individualmente, per vedere o spiegare le cose, però il più delle volte con 14 bambini mi è impossibile.

Righe 80 a 82

Alla fine è brutto da dire. È tutta una misura di risparmio, non si guarda il bene dei bambini, si fa così, io posso chiedere aiuto al rappresentante di Giuvaulta, però anche loro hanno le mani legate.

Righe 84 a 86

L'insegnante specializzato, secondo me, almeno due lezioni al giorno dovrebbe esserci, dovrebbe essere presente per un allievo SSI che è integrato, perché altrimenti è una frustrazione per me e per lui.

Insegnante 3: riga 17

In prima classe non erano tante, forse nemmeno sei lezioni.

Righe 61 a 66

Sicuramente un po' più di presenza di un altro insegnante, perché molte volte era un po' in una situazione di parcheggio, anche se poi è solo un'impressione, perché lei apprende comunque dal fatto di essere presente. ... non si alzava neppure quando facevamo i giochi, era semplicemente qui seduta ad aspettare mezzogiorno, questa era l'impressione che dava a me, aveva troppe poche ore di sostegno ...

Righe 88 a 89

Probabilmente è diverso di caso in caso, se l'insegnante di sostegno fosse presente almeno tutti i giorni due lezioni, sarebbe già un buon risultato minimo, sarebbero circa una decina di lezioni settimanali.

Insegnante 4: righe 46 a 49

... per il bambino che ho nella classe al momento mi sembra il numero giusto e si può lavorare molto bene, riesce a seguire i suoi obiettivi. Per la bambina di terza io ho fatto attività manuali, siamo in due ma abbiamo anche 17 bambini e una si deve sempre occupare di lei. E quello è un po' poco...

Righe 88 a 100

Secondo me è una soluzione un po' così così, nel senso che le lezioni a disposizione sono poche e per usarle al meglio hanno deciso di formare questo "Piccolo gruppo"... Secondo me sarebbe meglio se i bambini rimanessero nella propria classe seguiti da un insegnante specializzato.

Pedagogista 1: righe 9 a 11

... a questi tre allievi è stata proposta una soluzione per riuscire anche a coprire il maggior numero di lezioni in cui potevano essere seguiti ed è stata proposta del responsabile di Giuvaulta che ci ha detto che questo "Piccolo gruppo" ...

Righe 62 a 69

... l'allievo con autismo dovrebbe praticamente sempre essere accompagnato dal mio punto di vista, nel senso che praticamente per lui è difficile rimanere in classe ... Per questo l'insegnante a volte si trova in difficoltà proprio perché non si riesce a intervenire come si dovrebbe, li mancano le risorse ...

Righe 184 a 187

... diciamo dal mio punto di vista andrebbero aumentate anche le lezioni in cui la pedagogista è in classe. Ecco il numero delle lezioni in cui gli allievi sono seguiti è importante ... in questo senso le due mezze giornate in cui lei è integrata non dovrebbe andare a scapito delle lezioni che è in classe ...

Pedagogista 2: righe 32 a 36

... per lo scolaro con l'asperger no, perché ci sono dei problemi. Ogni tanto quando non c'è l'accompagnamento ... invece per la scolara di terza no, sicuramente no (le lezioni non sono sufficienti); lei ha forse diciamo dalla sua parte il fatto che non disturba in classe che riesce a lavorare...

Righe 46 a 47

... però alla fine lei deve proprio lavorare con il suo programma e la maestra lavora con i suoi allievi, perché è una classe che ha anche bisogno del sostegno dell'insegnante.

Righe 234 a 235

È facile parlare di integrazione e dire che uno scolaro ha 5 lezioni e allora parliamo di integrazione, ma com'è poi la qualità?

Riassunto dei risultati

La mamma 1 sostiene che si dovrebbe continuare su questa linea: due mattine nel "Piccolo gruppo" e poi dare alla bambina tutte le ore possibili di sostegno e sottolinea l'importanza di avere il maggior numero possibile di ore con una PCS. La mamma 2 è pure contenta dell'offerta "Piccolo gruppo", perché così gli allievi hanno più tempo a disposizione e anche la "forza" delle PCS si concentra di più, perché non devono andare una lezioncina da una parte e una dall'altra, inoltre apprezza l'offerta delle terapie nell'orario scolastico e il grandissimo lavoro che fanno le ICR e PCS.

L'insegnante 1 ritiene che è molto difficile gestire un bambino con la sindrome di Asperger all'interno della classe senza alcun accompagnamento, per cui secondo lei non andrebbe integrato senza un'assistenza o una PCS. I limiti sono tanti se mancano le risorse soprattutto finanziarie e non si riesce a coprire completamente il sistema con delle lezioni. Menziona il fatto pure che altri bambini della classe avevano delle difficoltà e mancava il sostegno di una PCS, perché non c'erano i mezzi e conclude che "l'integrazione non funziona senza mezzi soprattutto finanziari". L'insegnante 2 trova che le lezioni in cui l'allieva SSI è in classe da sola, senza il sostegno di una PCS siano tante e si chiede quanto possa approfittare dell'integrazione, se deve fare il suo programma individuale con i suoi obiettivi senza sostegno. Ogni tanto lei cerca di seguirla individualmente, però il più delle volte con 14 bambini non è possibile. Conclude affermando che alla fine è "tutta una misura di risparmio e non si guarda il bene dei bambini", pure il rappresentante di Giuvaulta ha le mani legate. Una PCS dovrebbe essere presente in classe almeno due lezioni al giorno per l'allieva SSI, altrimenti è una frustrazione sia per l'insegnante che per l'allievo. L'insegnante 3 racconta che in prima classe un'allieva SSI aveva sei lezioni di sostegno e lei aveva l'impressione che "molte volte fosse un po' in una situazione di parcheggio, se avesse avuto un numero maggiore di lezioni sarebbe probabilmente stato più proficuo. Pur considerando caso per caso, l'insegnante di sostegno dovrebbe essere presente tutti i giorni almeno due lezioni, così sarebbe già un buon risultato minimo. L'insegnante 4 valuta come "giusto" il numero di lezioni di sostegno per il bambino che ha in classe, invece per l'allieva SSI di un'altra classe di 17 bambini e che lei segue ad attività manuali insieme ad una collega sono troppo poche. A proposito del "Piccolo gruppo" pensa che le lezioni a disposizione erano poche e per usarle al meglio hanno deciso di formare il gruppo, ma sarebbe meglio se i bambini rimanessero nella propria classe seguiti da un'insegnante specializzata.

Per la pedagoga 1 l'allievo con la sindrome d'Asperger dovrebbe sempre essere accompagnato, altrimenti l'insegnante a volte si trova in difficoltà proprio perché non si riesce a intervenire come si dovrebbe. Nutre pure dei dubbi per l'allieva di 3^a classe che ha poche lezioni di sostegno e che andrebbero aumentate. Anche la pedagoga 2 è della stessa opinione: lo scolaro con la sindrome di Asperger andrebbe sempre accompagnato e per la scolaro di 3^a classe le lezioni non sono sufficienti anche se "non disturba in classe e riesce a lavorare, però alla fine lei deve lavorare con il suo programma e la maestra lavora con i suoi allievi". Conclude dicendo che "è facile parlare di integrazione e dire che uno scolaro ha 5 lezioni, ma poi bisogna valutare la qualità.

6. Discussione dei risultati di ricerca

I risultati ottenuti dalle interviste inerenti ai singoli interrogativi vengono messi in connessione con i modelli teorici e con le direttive sui provvedimenti di pedagogia specializzata 2013 presentati all'inizio della ricerca. Le argomentazioni degli intervistati e i modelli teorici procedono intrecciandosi e sono confrontati con la corrispondente argomentazione formulata dalle persone coinvolte nella "Classe inclusiva" di Biasca. In questo modo è possibile rispondere agli interrogativi formulando delle risposte basate sulla triangolazione.

6.1 Discussione dei risultati inerenti all'interrogativo 1

Quali fattori favoriscono l'integrazione di allievi della scuola speciale integrativa con bisogni educativi speciali nella classe regolare, attuando i provvedimenti di pedagogia curativa ad alta soglia?

1° Interrogativo secondario (1)

Quale atteggiamento fondamentale mostrano i genitori di allievi SSI, gli insegnanti di classe e i pedagogisti curativi scolastici nei confronti dell'integrazione scolastica?

Deduzioni dalle interviste

Le persone intervistate hanno espresso un parere favorevole che si traduce nel favorire l'integrazione delle allieve e degli allievi SSI nella classe nonché nello sviluppare il maggior numero possibile di attività che promuovono la loro partecipazione attiva:

- per le mamme è importante che le figlie si trovino bene e vadano volentieri a scuola;
- nella scuola a S. C. è stato scelto il tema 'integrazione e accettazione' come progetto scolastico annuale;
- all'A. quando un'allieva o un allievo SSI inizia la scuola viene presentato agli altri allievi, si spiega la sua caratteristica tramite delle storie e il comportamento che si deve assumere con lei/lui in determinate situazioni.

Direttive di pedagogia specializzata e modelli teorici

Nelle direttive sui provvedimenti di pedagogia specializzata fra le condizioni che si considerano importanti per la riuscita dell'integrazione nella classe regolare figurano l'atteggiamento della scuola, la direzione, i docenti e i titolari dell'autorità parentale (vedi cap. 2.1, p. 4 a 5).

In una scuola che accoglie tutti gli allievi e le allieve della propria regione, deve essere vissuta una filosofia comune sull'integrazione secondo Kummer Wyss, così come domande e atteggiamenti sull'integrazione di tutti i bambini devono essere chiariti di continuo. Per Mainardi un atteggiamento positivo verso l'integrazione favorisce la sua realizzazione, la quale dipende dall'informazione e dal sostegno ai docenti come anche dalla loro esperienza precedente (vedi cap. 2.2, p. 10 a 12).

Il capo dell'Ufficio della pedagogia speciale in Ticino ritiene che tutti gli attori coinvolti nella integrazione e nell'inclusione di allieve e allievi di scuola speciale nella classe regolare debbano essere preparati; di fatto tutti gli insegnanti della "Classe inclusiva" e tutti i genitori degli allievi della classe sono stati informati e hanno condiviso all'unanimità il progetto (vedi cap. 2.5.2, p. 23 a 24).

Considerazioni finali per la pratica

Prima d'integrare un'allieva o un allievo in una classe vanno informate le/gli insegnanti e le/i pedagogiste/i curative/i scolastiche/ci della scuola e tutti dovrebbero condividere l'idea di base dell'integrazione nonché assumere un atteggiamento favorevole. Il processo d'integrazione va riflettuto di continuo nelle sedute dei team di sede al fine di chiarire domande e problematiche che possono sorgere nella realizzazione pratica. Sarebbe auspicabile che tutti conoscessero gli articoli specifici della legge scolastica sull'integrazione e le direttive sui provvedimenti di pedagogia specializzata. La direzione scolastica dovrebbe promuovere il passaggio d'informazioni e far conoscere la propria filosofia sull'integrazione all'interno e all'esterno della scuola. L'atteggiamento favorevole all'integrazione non deve limitarsi a progetti annuali o a singoli casi, ma essere sempre parte integrante dell'insegnamento di tutte le lezioni.

2° Interrogativo secondario (1)

Come viene valutata la collaborazione fra le persone coinvolte nell'integrazione degli allievi SSI da parte dei genitori, degli insegnanti ICR e dei PCS?

Deduzioni dalle interviste

La collaborazione viene valutata da tutti in modo positivo:

- le informazioni sono trasmesse a tutte le persone coinvolte;
- se non ci fosse collaborazione lo si noterebbe nei bambini;
- per le ICR e le PCS è importante riflettere insieme sull'insegnamento, pianificare le lezioni e sostenersi vicendevolmente;
- le tavole rotonde per fare il punto sulla situazione scolastica degli allievi trovano un consenso favorevole.

Direttive di pedagogia specializzata e modelli teorici

La collaborazione viene contemplata nelle direttive sui provvedimenti di pedagogia specializzata, dove si specifica che il docente di classe e il pedagogo curativo scolastico sono co-responsabili della promozione degli allievi con bisogni educativi particolari e che la collaborazione è considerata un punto di forza per la buona riuscita della promozione integrativa.

Nel concetto SSI del centro di competenza Giuvaulta e del Consiglio scolastico si descrive la collaborazione fra ICR e PCS, la quale dovrebbe concretizzarsi nel discutere regolarmente le strategie da adottare. Se dovessero subentrare dei problemi si prevede di poter coinvolgere i responsabili del centro di competenza, il consulente scolastico, il direttore scolastico e l'ispettore scolastico. Si specifica che la PCS dovrebbe gestire

il contatto con i genitori e la collaborazione con le altre figure professionali, mentre il responsabile del centro di competenza dovrebbe organizzare almeno due volte all'anno un incontro di valutazione della situazione scolastica con tutte le persone coinvolte.

Le direttive dell'ispettorato raccomandano alle ICR e alle PCS di riflettere regolarmente sulla loro collaborazione e sull'insegnamento, del quale ambedue sono responsabili. Tra le PCS dovrebbe avvenire uno scambio specialistico in forma d'intervisione, conferenze e corsi d'aggiornamento. La direzione scolastica dovrebbe prendere visione della collaborazione e valutarne la qualità (vedi cap. 2.1, p. 3 a 7).

Per Lanfranchi & Steppacher la collaborazione può essere resa difficoltosa quando le pedagogiste e i pedagogisti curativi scolastici hanno poco tempo a disposizione per il lavoro in team, a causa dei gradi di occupazione insufficienti che li impiega in un elevato numero di classi. Lanfranchi si augura che sempre più PCS assumano il ruolo di lavorare in tandem con le/gli ICR oppure nella funzione di consulenti competenti (vedi cap. 2.2.2, p.13).

Nell'attuazione di programmi per promuovere bambini con disturbo dello spettro autistico l'inclusione dei genitori in modo intensivo porta spesso a dei buoni risultati (vedi cap. 2.3, p. 15).

Dopo aver ascoltato l'opinione di tutte le docenti coinvolte e dei genitori è stato deciso di continuare il progetto anche in seconda classe. La collaborazione fra la ICR e le PCS si è stabilizzata nel corso dei quattro anni di lavoro nella classe inclusiva, dove si è preparato l'insegnamento e riflettuto insieme dopo le lezioni in un'ottica di continuo dialogo. È fondamentale che ci sia una buona intesa tra i due ordini di scuola. La gestione di una classe inclusiva richiede un investimento di tempo ed energie non indifferente, in particolare per le docenti (vedi cap. 2.5.4, p. 26 e 27).

Considerazioni finali per la pratica

La collaborazione fra le persone coinvolte nell'integrazione è da considerarsi una risorsa dalla quale allievi, insegnanti e genitori traggono dei benefici. L'assenza o la scarsa collaborazione tra i due ordini di scuola, la classe regolare e la scuola speciale integrativa nonché il mancato coinvolgimento dei genitori nelle decisioni importanti rendono difficile o addirittura impossibile la realizzazione pratica dell'integrazione. Le PCS devono poter contare sulla collaborazione del servizio psicologico scolastico, dei terapisti e della direzione scolastica. Per sviluppare una buona collaborazione è necessario l'investimento di tempo e di energia da parte di tutti gli interessati e questo sta in diretta relazione con il grado di occupazione delle PCS, che dovrebbe essere sufficiente e avvenire in un numero non troppo elevato di classi. Il lavoro in tandem fra PCS e ICR favorisce e rafforza la loro collaborazione, così come l'attività di consulenza praticata dalle PCS. Nelle competenze della direzione scolastica rientra la funzione di valutare la qualità della collaborazione fra i vari professionisti e i genitori.

3° Interrogativo secondario (1)

Quali forme d'insegnamento favoriscono l'integrazione di allievi SSI?

Deduzioni dalle interviste

Le mamme apprezzano il "Piccolo gruppo":

- le allieve e l'allievo SSI si sentono integrati in un gruppetto di allievi "normali" fra di loro;
- il ritmo di lavoro viene adattato agli allievi e si perseguono degli obiettivi individualizzati;
- vi è la presenza costante di due PCS;

Per le ICR e le PCS l'integrazione è favorita dalle:

- attività come il gioco, il consiglio di classe, i lavori in gruppo, i progetti, il racconto e la lettura;
- forme d'insegnamento come i piani settimanali, le postazioni e i metodi non frontali che permettono alle PCS e alle allieve e allievi SSI di rimanere in classe;
- materie come l'insegnamento oggettivo, il canto, il disegno e le attività tessili;
- attività adattate agli obiettivi individualizzati e alla strutturazione della lezione in maniera adeguata.

Modelli teorici

La buona volontà o la buona fede non bastano da sole per un buon effetto dell'integrazione di allieve e allievi di scuola speciale. Osservazioni fatte sul campo indicano che vicino a dei buoni esempi s'incontrano purtroppo spesso delle situazioni d'apprendimento sfavorevoli. Per attuare un insegnamento qualificato e professionale, Manser ed altri evidenziano come sia fondamentale il rilevamento differenziato dei presupposti individuali di apprendimento e l'impiego di concezioni didattiche e metodiche adatte per trasmettere contenuti differenziati e raggiungere obiettivi individualizzati. Nei piani curriculari (di cui nel LP 21) i contenuti d'apprendimento, gli obiettivi nonché le competenze delle materie sono concepiti generalmente in modo troppo rigido e difficile per bambine e bambini con un ritardo mentale, per questo vanno adattati sulla base di un'esatta diagnosi e di un piano di promozione apportandovi degli ampliamenti. Terfloth e Bauersfeld sono dell'opinione che siano centrali e fondamentali gli obiettivi concernenti la partecipazione degli allievi nelle lezioni e non ci sia un metodo o una via metodica che garantisca il successo per realizzare un buon insegnamento; l'insegnante in funzione delle allieve e degli allievi deve definire un insegnamento adatto a loro, premesso che conosca una varietà di metodi e la loro applicazione. Per Feuser l'integrazione pretende una pedagogia e una didattica di sviluppo, tramite le quali tutti i bambini e gli allievi apprendono in modo cooperativo al loro livello di sviluppo e in orientamento alla prossima zona del loro sviluppo ad un oggetto comune (vedi cap. 2.3.2, p. 16).

Non esiste una scuola secondo Lienhard ed altri, che abbia contemporaneamente una buona collaborazione, un insegnamento differenziato e delle offerte di sostegno flessibili, per cui l'integrazione per poter far fronte ai propri limiti, richiede anche la capacità di cercare e sperimentare delle nuove forme d'insegnamento (vedi cap. 2.2.1, p. 8).

Il metodo progettuale come viene descritto da Lòpez Melero considera in primo piano le capacità degli allievi e non i loro deficit. Le attività degli allievi consistono nel ricercare le informazioni su una specifica problematica, nel lavorare in modo cooperativo in gruppi eterogenei e nel conoscere il proprio ambiente. Il progetto di ricerca si sviluppa in un processo cognitivo e metacognitivo, linguistico, emozionale e autonomo. Per Cuomo l'insegnante dovrebbe essere capace di sfuggire da certi rigidi programmi didattici ed educativi, "per lasciare che sia l'apprendimento, il conoscere ad attrarre i bambini e non che siano solo i bambini ad essere spinti passivamente verso il conoscere" (vedi cap. 2.3.2, p. 16-17).

Secondo Buchmann e Zindel il TEACCH propone un modello pratico da attuare nell'insegnamento che tiene conto delle premesse degli allievi con disturbo dello spettro autistico, basandosi principalmente su tre principi: la visualizzazione, l'individualizzazione e la strutturazione dell'insegnamento (vedi capitolo 2.3, p. 13 a 18).

In una classe inclusiva, a parere del direttore della scuola di Biasca, vi è un intervento dinamico che rompe un po' l'organizzazione tradizionale SE. L'obiettivo perseguito è che ogni bambino possa apprendere secondo il proprio ritmo e con tempi diversi. Le insegnanti hanno messo a punto un progetto interdisciplinare e in classe cercano di avere diversi momenti di lavoro comune: diventa normale che un bambino faccia un esercizio di matematica mentre il compagno sta facendo un gioco (vedi cap. 2.5.3, p. 25 a 27).

Considerazioni finali per la pratica

È importante rendersi conto che la teoria su un insegnamento qualificato e professionale per allieve e allievi con ritardo mentale e/o con sindrome di Asperger appare facile, invece la realizzazione pratica è impegnativa. Il rilevamento differenziato delle premesse individuali di apprendimento e l'impiego di concezioni didattiche e metodiche adatte per gli obiettivi e i contenuti differenziati sono da ritenersi indispensabili. L'insegnante dovrebbe conoscere e disporre di una grande varietà di metodi d'insegnamento per applicarli in funzione delle allieve e degli allievi nonché di un insegnamento adatto a loro. È necessario apportare degli adattamenti e degli ampliamenti al piano didattico della scuola regolare, il quale nei suoi contenuti e obiettivi in generale è concepito in modo troppo rigido e punta a un livello troppo alto per allieve e allievi con ritardo mentale. L'insegnante dovrebbe essere in grado di sfuggire a questa rigidità e sviluppare un insegnamento creativo e flessibile; dovrebbe avere il coraggio di sperimentare nuove forme d'insegnamento. Egli deve coinvolgere gli allievi in modo attivo, favorire la loro partecipazione alle attività, tener conto dei loro interessi e di certe situazioni difficili che si possono manifestare nelle lezioni. Il metodo progettuale, ad esempio, prende in considerazione le premesse d'apprendimento degli allievi e i loro interessi, permettendo loro di lavorare in modo attivo e cooperativo in gruppi eterogenei e favorendo lo sviluppo dell'autonomia. Per allievi con la sindrome di Asperger sarebbe opportuno applicare il metodo TEACCH che si basa sulle loro premesse e caratteristiche.

4° Interrogativo secondario (1)

Quali provvedimenti di pedagogia curativa ad alta soglia vengono attuati per integrare gli allievi SSI?

Deduzioni dalle interviste

Sono attuati i seguenti provvedimenti:

In 2^a classe a S. C. con un'allieva e un allievo SSI:

- 8 lezioni nel "Piccolo gruppo" in modo separativo con 2 PCS
- 6 lezioni con una PCS in modo principalmente separativo
- 3 lezioni con un'assistente integrati nella classe
- **3 lezioni senza PCS o assistente integrati in classe**
- **Totale: 14 lezioni con PCS + 3 con assistenza**

In 3^a classe a S. C. con un'allieva SSI:

- 8 lezioni nel "Piccolo gruppo" in modo separativo con 2 PCS
- 2 lezioni con una PCS integrata nella classe
- **15 lezioni senza PCS o assistenza integrata nella classe**
- **Totale: 10 lezioni con PCS**

In 3^a classe all'A. con un'allieva SSI:

- 8 lezioni nel "Piccolo gruppo" in modo separativo con 2 PCS a S. C.
- 6 lezioni con una PCS principalmente integrata nella classe
- **11 lezioni senza PCS o assistenza integrata nella classe**
- **Totale: 14 lezioni con PCS**

Legge scolastica, direttive di pedagogia specializzata e modelli teorici

La legge scolastica prevede che l'attuazione dei provvedimenti di pedagogia specializzata ad alta soglia avvenga in base alle esigenze, secondo forme d'istruzione e di sostegno integrative e separative; specifica che deve avvenire in forma integrativa, se l'istruzione nella classe regolare risulta vantaggiosa per l'allievo SSI ed è sostenibile per la classe regolare.

Il concetto di SSI di Giuvaulta e del consiglio scolastico prevede pure che l'insegnamento a dipendenza delle situazioni avvenga in classe o separatamente. Se le circostanze lo richiedono e lo permettono l'insegnamento può avvenire all'interno di un'unità classe con altri allievi con esigenze particolari.

Secondo le direttive di pedagogia specializzata di regola sono possibili al massimo 12 lezioni di promozione per allievo e non devono superare le 15 unità per classe. Nel caso di gravi handicap fisici possono essere attribuite lezioni supplementari di assistenza (vedi cap. 2.1, p. 3 a 6).

Se la causa delle difficoltà e dei limiti riscontrati viene ricercata unicamente negli allievi, secondo Lienhard ed altri si giungerà alla conclusione che la soluzione migliore consisterà in un insegnamento separativo. Spesso analizzando più attentamente le problematiche si può notare che si cerca un modo per sgravare gli insegnanti e la classe, poiché probabilmente il sostegno integrativo è troppo debole, la composizione della classe difficile o le competenze metodico-didattiche degli insegnanti limitate. (vedi cap. 2.2.1, p. 9)

Secondo Schirmer sarebbe meglio iniziare, per gli allievi con la sindrome di Asperger, con una situazione d'apprendimento individuale o di piccolo gruppo per poi integrare l'allievo pian piano e in modo accurato nel gruppo classe. Schuster conferma questa proposta ritenendo che 'le classi numerose' significano situazioni di stress sia per il bambino che per l'insegnante (vedi cap. 2.3.1, p. 14).

In una classe di 17 allievi, di cui 3 SSI, vi è la presenza costante di due docenti: l'insegnante di classe e la pedagogista curativa scolastica. Il progetto tiene conto che il nuovo regolamento della pedagogia speciale (2012) stabilisce una nuova forma organizzativa che prevede gruppi d'apprendimento speciale inclusi in classi di scuola regolare (vedi cap. 2.5.2, p. 24 a 26).

Considerazioni finali per la pratica

La legge scolastica e il concetto di scuola speciale integrativa del centro di competenza Giuvaulta e del consiglio scolastico prevedono forme d'istruzione e di sostegno integrative e separative a dipendenza se l'integrazione e il sostegno nella classe regolare risultino vantaggiosi per l'allievo SSI e siano sostenibili per la classe regolare. È importante valutare bene ogni caso prima di prendere una decisione sulla forma

d'istruzione e di sostegno. Se si riscontrano delle difficoltà nell'integrazione, andrebbe verificato se sono attribuibili solamente all'allievo SSI oppure se è dovuto al sostegno integrativo troppo debole o alle limitate competenze metodiche-didattiche degli insegnanti, prima di optare per un insegnamento separativo. Una forma d'istruzione integrativa ritenuta positiva per l'allievo SSI, non è detto che sia sempre sostenibile per la classe regolare per cui la decisione sulla forma integrativa o separativa dipende da dove si mettono le priorità: il singolo allievo, la classe o l'insegnante?

Integrare un allievo con sindrome di Asperger subito in una classe numerosa significa probabilmente andare incontro ad una situazione di stress sia per lui che per l'insegnante, per cui sarebbe opportuno partire da una situazione individuale d'apprendimento o di piccolo gruppo per poi integrare l'allievo pian piano e in modo accurato nel gruppo classe.

Le direttive sui provvedimenti di pedagogia specializzata raccomandano un tetto massimo di 12 lezioni di sostegno per allievo, con la possibilità di attribuire ore supplementari di assistenza in caso di gravi handicap fisici. La qualità dell'integrazione dipende anche se il sostegno è sufficiente per cui ci si può chiedere se 12 lezioni siano sufficienti per allieve e allievi con gravi limiti nelle loro funzioni e/o con comportamento di particolare rilievo. Esiste comunque la possibilità di richiedere delle lezioni d'assistenza.

6.2 Discussione dei risultati inerenti all'interrogativo 2

Quali risorse andrebbero attivate per far fronte ai limiti che si possono incontrare nell'integrare allievi della scuola speciale integrativa nella classe regolare attuando i provvedimenti di pedagogia curativa ad alta soglia?

1° Interrogativo secondario (2)

Quali sono gli elementi, le situazioni che possono essere considerati limitanti dell'integrazione di allievi SSI nella classe regolare?

Deduzioni dalle interviste

Per l'integrazione rappresentano una sfida (o un limite?):

- la grande diversità degli allievi SSI e il livello d'apprendimento **'troppo distante'** fra i due gruppi;
- le lezioni di matematica e italiano ritenute materie astratte e il **programma curricolare**;
- l'allievo con **sindrome di Asperger** che in classe **non tollera il rumore, non è autonomo** nell'andare al bagno, **assume comportamenti aggressivi** e disturba la classe;
- l'allieva con ritardo mentale medio-grave, comportamento tranquillo che non richiede tantissima attenzione, integrata nella classe con la presenza di **una PCS durante poche lezioni**, lavora quasi sempre **individualmente** senza poter essere coinvolta nelle attività della classe;
- l'altra allieva con ritardo mentale medio-grave integrata nella classe con un numero elevato di lezioni **senza una PCS** e che sembra trovarsi in una situazione di parcheggio;
- gli allievi SSI quando la ICR ha appena terminato la formazione ed ha poca esperienza;

Modelli teorici

Secondo Luder, Maag Merki & Sempert, nell'integrazione si deve prendere in considerazione che occasionalmente si presentano degli svantaggi (vedi cap. 2.2.2, p. 9). Se la causa dei limiti riscontrati va ricercata unicamente negli allievi, Lienhard ed altri giungono alla conclusione che la soluzione migliore consiste in un insegnamento separativo. In generale si può notare che si cerca un modo per sgravare gli insegnanti e la classe, poiché probabilmente **il sostegno integrativo è troppo debole**, la composizione della classe è difficile o le competenze metodico-didattiche degli insegnanti sono limitate. **L'integrazione diventa più difficile** quando si vuol dare un'equa opportunità ad allievi con limiti gravi nelle funzioni come ad esempio con un **ritardo mentale medio-grave**. Questi casi rappresentano una sfida e bisognerebbe porsi degli interrogativi che vanno a sconfinare nell'etica e nella morale (vedi cap. 2.2.1, p. 8).

Spesso nell'attuazione dell'integrazione si parte dal presupposto che ci sia una linea di demarcazione nell'integrabilità, mentre Lanfranchi e Steppacher invece sono dell'avviso che questa non esiste e non è necessario che ci sia. Nella pratica scolastica s'incontrano anche delle integrazioni scolastiche realizzate male, quando degli allievi vengono più o meno integrati in modo silenzioso, ma **non hanno nessun promovimento professionale adatto** a loro e di rado sono coinvolti nell'apprendimento di un tema comune (vedi cap. 2.2.2, p. 11).

Schuster evidenzia che ogni bambino autistico integrato in una classe dovrebbe essere considerato come una **sfida stimolante** per l'insegnante, siccome nella pratica spesso è richiesta della creatività per far fronte alle situazioni difficili e imprevedibili (vedi cap. 2.3.1, p. 12). Secondo Manser non è raro che le PCS, attuando un'istruzione orientata agli obiettivi per bambini con un ritardo mentale, si ritrovino ai propri limiti nel contesto della scuola regolare (vedi cap. 2.3.2, p. 15). Per le allieve e gli allievi con ritardo mentale sono centrali gli obiettivi basilari concernenti la loro partecipazione nelle lezioni, come viene sottolineato da Terfloth e Bauersfeld (vedi cap. 2.3.2, p. 16). Cuomo spiega che in riferimento alla professionalità dell'insegnante, non dovrebbero essere i contenuti elementari della scuola, ma le sue proprie competenze nel saper intervenire nell'ambito dello sviluppo cognitivo ed affettivo del bambino e nel far nascere in lui l'emozione ed il desiderio di conoscere (vedi cap. 2.3.2, p. 17).

Le insegnanti ammettono che la loro classe non è un'isola felice ed è scontato che rimangano i **dubbi** che fanno **continuamente riflettere** riguardo al loro lavoro e agli apprendimenti scolastici, sia per gli allievi della classe regolare che per quelli di scuola speciale (vedi cap. 2.5.4, p. 27).

Considerazioni finali per la pratica

Nell'integrazione di allieve e allievi con gravi limiti nelle funzioni si deve prendere in considerazione che alle volte si presentano degli svantaggi o delle situazioni difficili e che bisogna continuamente chiedersi di cosa abbia bisogno l'allievo e come possa essere promosso il suo apprendimento. Se si parte dal presupposto che ci sia una chiara linea di demarcazione fra allievi normodotati e allievi SSI, si giungerà alla conclusione che è più adatto un insegnamento in forma separativa. Affinché l'integrazione abbia successo è indispensabile che il sostegno sia sufficiente, che le competenze metodico-didattiche degli insegnanti siano ampie e variate, che i contenuti e gli obiettivi del piano curricolare siano ampliati nonché vengano affrontate le situazioni difficili con una certa flessibilità e creatività. La presenza in classe di un allievo con

comportamento aggressivo e non autonomo nei propri bisogni personali può portare l'insegnante ai propri limiti, per cui ci si deve chiedere se non è possibile organizzare un accompagnamento come previsto nei provvedimenti di pedagogia specializzata per allievi con gravi handicap fisici.

2° Interrogativo secondario (2)

Come e da chi sono sostenuti gli insegnanti di classe e i pedagogisti curativi scolastici quando nell'integrazione di allievi SSI incontrano dei limiti?

Deduzioni dalle interviste

I punti principali emersi sono:

- la figura della PCS è fondamentale per le ICR come consulente, per riflettere e discutere insieme le situazioni;
- tra insegnanti di classe ci si sostiene vicendevolmente;
- il consulente scolastico e la rappresentante della direzione scolastica possono essere consultati;
- le PCS si rivolgono ai colleghi insegnanti e ad altre PCS della scuola per riflettere su casi specifici;
- la 'Praxisberatung' gestita dal centro competenza di Giuvaulta viene valutata molto positivamente;
- il consulente scolastico non è sempre reperibile.

Legge scolastica e direttive di pedagogia specializzata

Nella loro offerta di base la legge scolastica, l'ispettorato e il servizio psicologico scolastico hanno il compito di consulenza nel settore della pedagogia speciale e dell'integrazione, nonché di consulenza per gli insegnanti, per i titolari dell'autorità parentale, per le direzioni e le autorità scolastiche.

Le direttive di pedagogia specializzata prevedono che i docenti vengano fiancheggiati nel loro incarico in maniera particolare da operatori e operatrici del settore della pedagogia curativa scolastica e da specialisti nel contesto delle misure di pedagogia specializzata.

Il concetto di scuola speciale integrativa prevede che il Centro di competenza Giuvaulta organizzi almeno una volta all'anno un incontro con tutti gli insegnanti di scuola speciale che lavorano nell'insegnamento integrativo, per permettere uno scambio di esperienze. In caso di necessità l'insegnante di scuola speciale può ricorrere al Centro di competenza, che deve garantire la consulenza; un eventuale accompagnamento specifico dell'insegnante di riferimento da parte del Centro di competenza può avvenire solo in accordo con la direzione scolastica (vedi cap. 2.1, p. 3 a 6).

A Poschiavo c'è un team specialistico formato dal direttore scolastico, dallo psicologo scolastico e dalle/dai pedagogiste e pedagogisti curativi scolastici per i provvedimenti di pedagogia curativa a bassa soglia, che può essere interpellato anche dagli insegnanti per una consulenza su una problematica di allievi SSI, in tal caso nel team sarà richiesta la presenza del rappresentante di Giuvaulta. Nelle scuole di S. C. e A. le due responsabili della sede sono molto disponibili nel sostegno delle insegnanti e delle PCS.

Le insegnanti della classe inclusiva hanno richiesto e ottenuto una supervisione. Il progetto è stato monitorato sia all'interno che all'esterno; ICR e PCS sono costantemente in contatto con il direttore della scuola e con l'ispettrice (vedi cap. 2.5.4, p. 25 e 26).

Considerazioni finali per la pratica

Le ICR e le PCS non vanno lasciate sole nel loro incarico, l'ispettorato e il servizio psicologico scolastico, in base alla legge scolastica, hanno il compito di consulenza sull'integrazione. Il Centro di competenza Giuvaulta organizza per le PCS un incontro mensile di 'Praxisberatung', con una specialista nel contesto delle misure di pedagogia specializzata in Engadina. I tre centri di competenza del Cantone organizzano un incontro annuale fra le PCS per uno scambio di esperienze e di informazioni. In caso di necessità le PCS possono richiedere una consulenza al responsabile del Centro di competenza. Le pedagogiste e i pedagogisti curativi scolastici fra le loro mansioni hanno anche quella di consulenza verso le/gli insegnanti di classe, i genitori e gli allievi.

3° Interrogativo secondario (2)

La formazione degli insegnanti ICR e dei PCS, i corsi d'aggiornamento e il perfezionamento professionale sono sufficienti per far fronte a possibili difficoltà che si incontrano nell'integrazione di allievi SSI?

Deduzioni dalle interviste

In sintesi queste sono le opinioni:

- i genitori ritengono che le PCS e le ICR siano all'altezza della situazione nel loro lavoro;
- nella formazione di insegnante si può scegliere l'approfondimento di pedagogia curativa;
- i corsi d'aggiornamento su tematiche riguardanti allievi SSI, in particolare il disturbo dello spettro autistico e la sindrome di Asperger che sono poco conosciute, sarebbero auspicati;
- la formazione delle insegnanti ICR non è sufficiente per affrontare casi difficili, per cui devono informarsi dagli specialisti;
- lo scambio d'informazione ed esperienze fra ICR e PCS viene valutato positivamente.

Direttive di pedagogia specializzata e modelli teorici

L'ordinanza scolastica prevede che l'Ufficio possa organizzare corsi di perfezionamento professionale e seminari per insegnanti e dichiararne obbligatoria la partecipazione, così come anche dichiarare obbligatoria la partecipazione a corsi e seminari proposti da organizzazioni professionali.

Nelle direttive di pedagogia specializzata il controllo della qualità nel settore della pedagogia specializzata deve avvenire prima di tutto tramite il consiglio scolastico. L'ispettorato scolastico, il servizio psicologico scolastico e altri collaboratori dell'Ufficio dovrebbero collaborare nella verifica e nella garanzia della qualità.

Nel concetto di scuola speciale integrativa di Giuvaulta e del consiglio scolastico si auspica che le PCS seguano dei corsi di aggiornamento e partecipino ai corsi di aggiornamento organizzati dal centro di competenza (vedi cap. 2.1, p. 3 a 6).

Kummer Wyss ritengono che gli incontri di perfezionamento e d'aggiornamento per l'integrazione scolastica debbano svolgersi regolarmente all'interno della sede scolastica e fuori, così come le conoscenze sulla collaborazione, sulla pianificazione e sullo svolgimento dell'insegnamento per gruppi d'apprendimento eterogeni dovrebbero far parte della formazione degli insegnanti e degli altri collaboratori scolastici. Pure

Mainardi ritiene che una buona preparazione degli insegnanti regolari per la gestione di gruppi eterogenei sia indispensabile per garantire il successo dell'integrazione (vedi cap. 2.2.2, p. 10 a 12).

Schuster presuppone che gli insegnanti abbiano una formazione confacente e posseggano le conoscenze sufficienti ad esempio sul disturbo dello spettro autistico (vedi cap. 2.3.1, p.13).

Il capo dell'Ufficio della pedagogia speciale signor Broggi sostiene che chi forma deve formare e preparare a una scuola che sia inclusiva. Le PCS hanno svolto e svolgono dei corsi d'aggiornamento sulla tematica dell'integrazione a Zurigo e a Rimini. Le insegnanti hanno sottolineato l'importanza di una buona formazione dei docenti (vedi cap. 2.5.1, p. 23 e 27).

Considerazioni finali per la pratica

Il controllo della qualità nel settore della pedagogia specializzata spetta prima di tutto al consiglio scolastico, inoltre collaborano nella verifica e nella garanzia della qualità l'ispettorato scolastico, il servizio psicologico scolastico e altri collaboratori dell'Ufficio. Per garantire il successo dell'integrazione è indispensabile una buona preparazione degli insegnanti regolari per la gestione di gruppi eterogenei; pure indispensabili sono l'organizzazione di incontri di perfezionamento e d'aggiornamento per l'integrazione scolastica su tematiche rilevanti per una determinata sede scolastica come ad esempio il disturbo dello spettro autistico. Il Centro di competenza Giuvaulta organizza ogni anno dei corsi di aggiornamento facoltativi e obbligatori per le PCS.

4° Interrogativo secondario (2)

Come viene valutata l'offerta pedagogica attuata per gli allievi SSI da parte dei genitori, degli insegnanti ICR e dei PCS?

Deduzioni dalle interviste

Per le mamme:

- continuare su questa linea, "Piccolo gruppo", offerta delle terapie nell'orario scolastico e assegnare alle allieve tutte le ore possibili di sostegno con una PCS.

Per le ICR e le PCS:

- l'allievo con la sindrome di Asperger andrebbe sempre accompagnato nelle lezioni da una PCS o da un'assistente;
- nella situazione attuale il numero di ore di sostegno con le PCS sono troppo poche;
- una PCS dovrebbe essere presente in classe ogni giorno per almeno due lezioni;
- per stabilire l'offerta pedagogica andrebbe valutato caso per caso;
- i limiti diventano tanti se mancano le risorse soprattutto finanziarie, a scapito della buona qualità dell'integrazione.

Direttive di pedagogia specializzata e modelli teorici

Secondo le direttive di pedagogia specializzata il numero di lezioni di promozione viene richiesto dal servizio psicologico scolastico in base alla gravità dell'impedimento e in considerazione della specifica situazione

della scuola regolare. L'Ufficio stabilisce il numero di lezioni: di regola **al massimo 12 lezioni per allievo** e non devono superare le 15 unità per classe. Nel caso di gravi handicap fisici possono essere attribuite **lezioni supplementari di assistenza** (vedi cap. 2.1.3, p. 4 e 5).

Il concetto di Giuvaulta prevede che se il numero di lezioni concesse dal Cantone non sono sufficienti viene inoltrata una richiesta al Dipartimento dell'educazione (vedi cap. 2.1.3, p. 4 e 5).

Schuster consiglia un assistente o un accompagnatore nell'integrazione di allievi con disturbo dello spettro autistico, con il ruolo di "traduttore-interprete" dell'ambiente scolastico e la funzione di sostenere l'allievo nonché di alleggerire l'insegnante quando è sovraccarico dalla situazione (vedi p. 15).

Lanfranchi & Steppacher (vedi p. 12) evidenziano come l'integrazione scolastica incontri dei limiti soprattutto quando i(le) pedagogisti(e) curativi(e) scolastici(che) hanno a disposizione dei gradi di occupazione insufficienti.

Secondo il Consigliere di stato ticinese signor Bertoli, spesso in politica la questione finanziaria prende il sopravvento annullando sul nascere proposte importanti da attuare per quanto concerne i sostegni e il bisogno di risorse supplementari (vedi cap. 2.5.1, p. 23).

Considerazioni finali per la pratica

Il successo dell'integrazione dipende anche dalla politica e più precisamente dalla questione finanziaria siccome il numero di lezioni di promozione per allievo è legato a costi non indifferenti. Le direttive di pedagogia specializzata stabiliscono un tetto massimo di 12 lezioni per allievo e di 15 in totale per la classe, inoltre il concetto di Giuvaulta prevede la possibilità di fare una richiesta supplementare al Dipartimento se queste non sono sufficienti. Questo punto risulta essere la causa della maggior parte dei limiti incontrati nell'integrazione degli allievi SSI.

6.3 Risposta agli interrogativi

1. Quali fattori favoriscono l'integrazione di allievi della scuola speciale integrativa con bisogni educativi speciali nella classe regolare, attuando i provvedimenti di pedagogia curativa ad alta soglia?

Le persone intervistate, genitori di allievi SSI, insegnanti di classe e pedagogisti curativi scolastici hanno come principio un atteggiamento favorevole all'integrazione, che mostrano nel sostenere e nello sviluppare dei progetti scolastici con gruppi eterogenei. Questo atteggiamento fondamentale è rafforzato dalla loro collaborazione nello scambiarsi informazioni, preparare le lezioni, riflettere sull'insegnamento e sostenersi vicendevolmente. Tuttavia sono dell'idea che esiste una linea di demarcazione fra allievi "integrabili" e "meno integrabili" in relazione al piano curricolare, inoltre sono del parere unanime che certe materie come la matematica e l'italiano, definite astratte, si prestano meno all'integrazione rispetto a disegno, canto, attività manuali e ginnastica. Dalle interviste non emerge in modo particolare che l'integrazione di nuovi allievi SSI con disturbi gravi nelle funzioni e/o nel comportamento viene pianificata dalla direzione scolastica insieme al rappresentante del centro di competenza, allo psicologo scolastico, alle pedagogiste curative scolastiche e alle insegnanti di classe. La creazione del "Piccolo gruppo" viene vista in modo positivo e le madri ritengono

che le allieve e l'allievo SSI si sentono "normali" fra di loro nel gruppetto che lavora in modo separativo. Questo modello rientra nelle forme d'istruzione possibili secondo la legge scolastica nonché il concetto di scuola speciale integrativa del centro di competenza e del consiglio scolastico, che prevedono appunto forme d'istruzione e di sostegno sia integrative che separative. La forma integrativa viene considerata opportuna solo se risulta vantaggiosa per l'allievo SSI ed è sostenibile contemporaneamente dalla classe regolare.

Gli studi sulla qualità dell'integrazione di Kummer Wyss (2007) e di Mainardi (2014) dicono che un atteggiamento positivo verso l'integrazione favorisce la realizzazione di quest'ultima; nelle direttive di pedagogia specializzata, l'atteggiamento positivo è incluso fra le condizioni necessarie per l'attuazione dell'integrazione e assieme alla collaborazione esso è considerato fra i punti di forza per la buona riuscita della promozione integrativa. Per Lanfranchi e Steppacher (2011) se le PCS hanno incarichi di lavoro in un elevato numero di classi, per loro non rimane tempo sufficiente per gli incontri di team e questo può ostacolare la loro collaborazione con le ICR. Per attuare un insegnamento professionale nei confronti di allievi con ritardo mentale, Manser unitamente a Bühler e Piller (2016) scrivono che è fondamentale rilevare in modo differenziato i presupposti individuali di apprendimento per poi poter impiegare delle concezioni metodiche-didattiche adatte per trasmettere dei contenuti differenziati e per raggiungere gli obiettivi individualizzati. I contenuti, le competenze e gli obiettivi previsti nei piani curriculari vanno ampliati e adattati. Per gli allievi con disturbo dello spettro autistico è consigliabile usare il modello pratico proposto dal TEACCH e approfondito da Buchmann e Zindel (2015).

Il progetto "Classe inclusiva" è stato condiviso all'unanimità da tutti i genitori degli allievi della classe e dagli insegnanti che sono stati coinvolti nella sua attuazione e informati di continuo sul suo andamento. La gestione di una classe inclusiva richiede un investimento di tempo ed energie non indifferenti ed è fondamentale che ci sia una buona intesa tra i due ordini di scuola ICR e PCS. L'obiettivo perseguito nell'insegnamento è che ogni bambino possa apprendere secondo il proprio ritmo e con tempi diversi, per cui vi è un intervento dinamico che rompe parzialmente l'organizzazione tradizionale della scuola elementare. Il progetto tiene conto del nuovo regolamento della pedagogia speciale (2012) che prevede gruppi d'apprendimento speciale inclusi in classi di scuola regolare; nelle lezioni c'è la presenza costante dell'insegnante di classe e della pedagoga curativa scolastica.

2. Quali risorse andrebbero attivate per far fronte ai limiti che si possono incontrare nell'integrare allievi della scuola speciale integrativa nella classe regolare, attuando i provvedimenti di pedagogia curativa ad alta soglia?

L'allievo con la sindrome di Asperger rappresenta una sfida per le insegnanti di classe e le pedagogiste curative scolastiche a causa dei suoi comportamenti aggressivi e per la mancanza di autonomia inerente alla cura di se stesso.

Le rappresentanti della direzione scolastica, il consulente scolastico quando è reperibile nonché il rappresentante del centro di competenza hanno una funzione di consulenza e di sostegno nei confronti delle insegnanti. Inoltre le PCS possono usufruire anche della "Praxisberatung" organizzata dal centro di competenza per esporre e discutere le loro problematiche.

Durante la formazione di insegnante si può scegliere l'approfondimento di pedagogia curativa; le ICR possono poi informarsi più tardi presso le PCS per affrontare dei casi difficili. I corsi d'aggiornamento su tematiche riguardanti gli allievi SSI danno un buon contributo all'integrazione.

I limiti incontrati sono in grandissima parte dovuti al numero insufficiente di lezioni di sostegno con la presenza contemporanea di una PCS in classe, in relazione all'esigenza dell'allievo con la sindrome di Asperger di essere sempre accompagnato nelle lezioni. In questo caso i limiti di tipo finanziario hanno un impatto negativo sulla qualità dell'integrazione.

Gli studi sull'integrazione condotti da Luder Maag Merki e Sempert (2004) dicono che si deve prendere in considerazione che occasionalmente si presentano degli svantaggi. Lienhard Joller e Mettauer (2011) asseriscono che l'integrazione diventa più difficile quando si vuol dare un'equa opportunità ad allievi con limiti gravi nelle funzioni come ad esempio un ritardo mentale medio-grave. Per Schuster (2013) ogni bambino autistico dovrebbe essere considerato come una sfida stimolante per l'insegnante, nella pratica si dovrebbero affrontare le situazioni difficili con creatività e sarebbe consigliabile un assistente per l'allievo e per alleggerire l'insegnante quando è sovraccaricato. Kummer Wyss (2007) ritengono che gli incontri di perfezionamento e d'aggiornamento inerenti all'integrazione scolastica dovrebbero svolgersi regolarmente. Pure Mainardi (2014) è dell'avviso che una buona preparazione degli insegnanti relativa alla gestione di gruppi eterogenei sia indispensabile per garantire il successo dell'integrazione. Secondo Lanfranchi e Steppacher (2011) si incontrano dei limiti soprattutto quando i(le) pedagogisti(e) curativi(e) scolastici(che) hanno a disposizione dei gradi di occupazione insufficienti.

La legge scolastica (2012) prevede che l'ispettorato e il servizio psicologico scolastico hanno il compito di consulenza nel settore della pedagogia speciale e dell'integrazione. Il Centro di competenza Giuvaulta organizza almeno una volta all'anno un incontro con tutti gli insegnanti di scuola speciale che lavorano nell'insegnamento integrativo, permettendo uno scambio di esperienze, garantendo loro la consulenza e auspicando che le PCS partecipino ai corsi di aggiornamento che organizza. L'ordinanza scolastica prevede che l'Ufficio possa organizzare corsi di perfezionamento professionale e seminari per insegnanti e dichiararne obbligatoria la partecipazione. Nelle direttive di pedagogia specializzata il controllo della qualità deve avvenire tramite il consiglio scolastico in collaborazione con l'ispettorato scolastico, il servizio psicologico scolastico e altri collaboratori dell'Ufficio. L'Ufficio stabilisce il numero di lezioni, di regola al massimo 12 lezioni per allievo, e non deve superare le 15 unità per classe. Nel caso di gravi handicap fisici possono essere attribuite lezioni supplementari di assistenza. Il Centro di competenza prevede che se il numero di lezioni concesse dal Cantone non sono sufficienti può essere inoltrata una richiesta al Dipartimento dell'educazione.

Nella "Classe inclusiva" sono sempre presenti l'insegnante di classe e la pedagoga curativa scolastica, le quali ammettono di non essere un'isola felice e che è scontato avere dei dubbi sul proprio lavoro e sugli apprendimenti scolastici. Hanno richiesto e ottenuto una supervisione e sono costantemente in contatto con il direttore della scuola e con l'ispettrice, inoltre il progetto è stato monitorato sia all'interno che all'esterno. Secondo loro una buona formazione dei docenti è fondamentale per affrontare con successo l'integrazione, inoltre l'offerta di corsi alla HfH di Zurigo o alla Erickson in Italia è una buona opportunità per aggiornarsi. Il capo dell'Ufficio della pedagogia speciale sostiene che chi forma deve istruire e preparare a una scuola che

sia inclusiva. Il Consigliere di Stato responsabile del dipartimento dell'educazione ammette che spesso in politica la questione finanziaria prende il sopravvento togliendo la linfa vitale alle dimensioni importanti come i sostegni e il bisogno di risorse supplementari.

7. Riflessioni sul metodo di ricerca

In questo capitolo viene riflettuto in modo critico sul procedimento metodico di ricerca che è stato scelto per rispondere agli interrogativi iniziali. Dapprima si analizza lo svolgimento delle interviste e in seguito si analizza la traccia con le domande. Vengono descritti i passaggi eseguiti con successo e le tappe che andrebbero svolte diversamente.

7.1 Riflessioni sul procedimento di ricerca

La tesi ha potuto essere realizzata rispettando la tempistica descritta nella pianificazione e il metodo previsto per rilevare i dati. Le persone identificate come soggetti da intervistare hanno un rapporto stretto con la tematica ricercata e sono state contattate telefonicamente. Tutte hanno accettato volentieri di mettersi a disposizione, partecipando con interesse alle interviste. A conclusione delle conversazioni quasi tutte le insegnanti di classe e le pedagogiste curative scolastiche si sono espresse sull'intervista, dicendo che il colloquio è stato utile, poiché nel rispondere alle domande hanno dovuto riflettere sul loro concetto d'integrazione scolastica e si sono messe personalmente in discussione. Le interviste con le ICR e con una PCS si sono svolte nelle scuole, mentre con la seconda PCS a causa dei suoi problemi di salute è stata realizzata a casa. I genitori contattati hanno deciso di delegare alle madri l'intervista, le quali hanno preferito rilasciarle a casa della studentessa. Fra le otto persone intervistate, una madre, tre ICR e una PCS conoscevano personalmente l'intervistatrice per aver lavorato nella stessa scuola o per il fatto che collaborano attualmente insieme.

7.2 Riflessioni sulle interviste

In generale nella valle di Poschiavo la gente parla dialetto, mentre a scuola si parla esclusivamente italiano. Le interviste sono state condotte e registrate in italiano per evitare di doverle ancora tradurre. Le madri all'inizio erano un po' insicure per la presenza del registratore e temevano di commettere errori esprimendosi in italiano, infatti una di loro nella prima parte dell'intervista ha preferito parlare dialetto. L'intervistatrice è riuscita a stabilire un rapporto di fiducia con le persone da intervistare. Nella conduzione delle prime interviste le domande erano piuttosto aperte e generiche, con il risultato che gli argomenti toccati nelle discussioni erano pochi e le argomentazioni ruotavano tendenzialmente sempre attorno allo stesso tema. Per questo motivo dopo ogni intervista le domande aperte e generiche sono state completate con l'aggiunta di domande più specifiche e il raggio delle tematiche è stato ampliato in relazione agli interrogativi. Durante i colloqui per la persona che porgeva le domande non è stato facile restare neutrale e non farsi coinvolgere emotivamente dalle argomentazioni, considerando che lei svolge la stessa professione delle persone intervistate. L'intervista semi strutturata permette una certa flessibilità nello stabilire l'ordine con il quale si affrontano i vari temi e nella formulazione delle domande sonda che servono per approfondire gli argomenti accennati dagli intervistati. È però alquanto impegnativo, specialmente avendo poca esperienza, seguire attentamente i ragionamenti degli intervistati senza perdere il filo conduttore della propria traccia e

contemporaneamente formulare delle domande pertinenti all'argomento in discussione per conoscere a fondo il pensiero del soggetto intervistato.

7.3 Riflessioni sulla presentazione

Le interviste dopo essere state trascritte integralmente sono state analizzate dapprima ricercando i temi principali e poi mettendoli in relazione con gli interrogativi iniziali. L'utilizzo di colori diversi per evidenziare gli argomenti si è dimostrato valido durante la sintesi delle argomentazioni di tutte le interviste. In seguito rispondendo ai singoli interrogativi, l'attribuzione non è sempre stata univoca in quanto gli argomenti presentati dagli intervistati in una determinata tematica a volte consistevano di espressioni linguistiche ambivalenti per cui queste potevano essere scelte ed attribuite ad un determinato tema. I risultati sono stati presentati in modo descrittivo poiché una standardizzazione e una presentazione quantitativa con grafici e tabelle sinottiche sarebbero risultate inappropriate e inadeguate. La forma usata aveva lo scopo di conoscere in profondità le opinioni di ognuna delle persone intervistate nonché il confronto triangolare con la gestione della scuola, le concezioni teoriche e la legislazione. La ripetizione sintetizzata e parziale delle argomentazioni raccolte a volte può sembrare superflua, comunque a vantaggio del confronto diretto con l'esempio di Biasca.

8. Conclusione

Il confronto dei risultati delle interviste effettuate con la valutazione del progetto "classe inclusiva" del Ticino evidenzia una visione tendenzialmente opposta. Nonostante l'atteggiamento di base sull'integrazione sia ritenuto favorevole e positivo da tutti nonché le raccomandazioni delle direttive cantonali in materia di pedagogia specializzata e del concetto SSI di Givovaulta che prevedono forme integrative e separative siano rispettate, la creazione del "piccolo gruppo separativo", in cui gli allievi con particolari bisogni possano approfittare paradossalmente dell'insegnamento sentendosi il più "normale" possibile tra di loro risultando all'interno del gruppo pressoché tutti uguali o simili, si contrappone al modello ticinese che prevede gruppi di scuola speciale integrati nella classe regolare dove l'eterogeneità sta in modo congruente alla base dell'integrazione. In fondo la diversità è sempre una questione di prospettive che però devono essere considerate come tali dalle leggi e dai concetti d'insegnamento degli specialisti, degli insegnanti di classe e dei pedagogisti curativi scolastici. Tutte le persone coinvolte devono accordarsi durante gli incontri di tavola rotonda sugli obiettivi e i contenuti individualizzati e devono mettere l'accento sulle innumerevoli forme d'insegnamento possibili per promuovere un'integrazione di qualità durante tutte le attività settimanali, indipendentemente dal tipo di lezione e dalla materia. L'integrazione in una classe regolare non potrà avere successo senza il sufficiente numero di lezioni di sostegno con un pedagogo curativo scolastico, per cui l'assenza di un valido sostegno, dovuto forse anche a una questione di risparmio imposta dalla politica, è come dichiarare fallimentare l'integrazione ancora prima di averla iniziata. In uno studio futuro si potrebbe ricercare e approfondire le visioni del rappresentante del centro di competenza Givovaulta, della direzione scolastica e del consulente scolastico. In questo lavoro non è stato possibile prendere in considerazione i dati statistici degli allievi SSI scolarizzati nel Cantone per confrontarli con il numero di allievi SSI a livello comunale.

9. Indici

9.1 Indice delle tabelle

Tabella 1: criteri qualitativi per scuole integrative

Tabella 2: fattori che favoriscono il successo di un'integrazione scolastica

Tabella 3: casistica allievi SSI anno scolastico 2015-16

Tabella 4: tematiche principali e sottocategorie

9.2 Indice delle figure

Figura 1: porta d'entrata 4^a classe

Figura 2: veliero del pianeta azzurro, aula 4^a classe

Figura 3: la spilla

Figura 4: la mappa del capitano

Figura 5: classe inclusiva

10. Bibliografia

Altrichter, A. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Bantli, R. & Wohlgensinger, K. (2011). *Die sonderpädagogischen Leitsätze des Kantons St. Gallen und deren Umsetzung in zwei Schulgemeinden*. Masterarbeit, HfH, Zürich.

Bernasocchi, D. (2014). *Veränderung Giuvaulta von 1999 bis 2014*. Visitato al 09.09.2015 in <http://www.giuvaulta.ch/assets/files/downloads/2014-Jahresbericht-Giuvaulta-Zentrum-fur-Sonder-padagogik-Web.pdf>.

Bertoli, M. (2014). *Molteplici diversità: una riforma della scuola*. In: Atgabbes, Bollettino inverno 2014, Lugano.

Bordoni, S. (2013). *Riunione classe inclusiva. Elementi emersi fra i genitori*. Manoscritto inedito, Biasca.

Bordoni, S., Giudici, L. & Ragazzi, L. (2013). *Presentazione della classe inclusiva*. Manoscritto inedito, Scuola Biasca.

Brenzikofer & Wolters. (2016). *Facettenreich und anspruchsvoll: Aufgaben von SHP und SA in der integrativen Schule. Arbeitsjournal*. Unveröffentlichtes Manuskript, HfH, Zürich/Ems.

Broggi, M. (2014). *L'unicità degli allievi al centro di ogni percorso*. In: Atgabbes, Bollettino inverno 2014, Lugano.

Buchmann, V. & Zindel, C. (2015). *Der TEACCH-Ansatz. Theorie und Beispiele*. Unveröffentlichtes Manuskript, HfH, Zürich.

Bundi-Flury, B. (2012). *Concetto sulla pianificazione di sostegno per Giuvaulta. Manuale 2012 PCS e Resp IS/Int*. Traduzione di Adobati Bondolfi, R. Coira.

Bundi-Flury, B. (2014). *Integrative Sonderschulung*. Visitato al 09.09.2015 in <http://www.giuvaulta.ch/assets/files/downloads/2014-Jahresbericht-Giuvaulta-Zentrum-fur-Sonderpadagogik-Web.pdf>.

Cardano, M. (2011). *La ricerca qualitativa*. Bologna: Edizioni Il Mulino.

Canevaro, A. (2007). *L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*. Trento: Edizioni Erickson.

Castelmur, I., Felix Tschärner, S., Fürst, Y. & Herzog, M. (2011). *Integrative Sonderschulung im Kanton Graubünden. Einleitende Massnahmen und deren Wirkung*. Masterarbeit, HfH, Zürich.

- Clavadetscher, A. (2014). *Sonderschule Giuvaulta*. Visitato al 09.09.2015 in <http://www.giuvaulta.ch/assets/files/downloads/2014-Jahresbericht-Giuvaulta-Zentrum-fur-Sonderpädagogik-Web.pdf>.
- Comune di Poschiavo (2016). *Presentazione, geografia ed economia*. Visitato al 07.04.2016 in www.poschiavo.ch/
- Corbetta, P. (2015). *La ricerca sociale: metodologia e tecniche. III. Le tecniche qualitative*. Bologna: Il Mulino.
- Corbetta, P. (2015). *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*. Visitato il 12.08.2015 in <http://mulino.it>
- Crespi, M. & Tamagni K. (2013). *Progetto pilota „Classe inclusiva“*. Documento inedito, Ufficio del monitoraggio e dello sviluppo scolastico, Bellinzona.
- Cuomo, N. (1989). "Schwere Behinderungen" in der Schule. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Cuomo, N. (2007). *Verso una scuola dell'emozione di conoscere. Il futuro insegnante, insegnante del futuro*. Pisa: Edizioni.
- Consiglio Scolastico Poschiavo & Centro Competenza Giuvaulta. (2013). *Concetto di scuola speciale integrativa (nel Comune di Poschiavo)*.
- De Nando, R., Bordoni, S., Ragazzi, L., & Robotti, C. (2014). *Biasca, 2 anni di classe inclusiva*. In: Atgabbes, Bollettino inverno 2014, Lugano.
- Governo Cantone dei Grigioni (2012). *Ordinanza relativa alla legge scolastica Canton Grigioni 2012*.
- Gran Consiglio Cantone dei Grigioni (2012). *Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni e Ordinanza relativa alla legge scolastica*.
- Feuser, G. (2011). *25 Jahre Integrations-/Inklusionsforschung: Rückblick-Ausblick*. Unveröffentlichtes Manuskript, HfH, Zürich.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studeingänge*. Reinbeck: Rohwolt S. 33-44.
- Häussler, A., Happel, C., Tuckermann, A., Altgasse, M. & Adl-Amini, K. (2013). *SOKO Autismus. Gruppenangebote zur Förderung Sozialer Kompetenzen bei Menschen mit Autismus*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Häussler, A., Happel, C., Tuckermann, A. & Lausmann, E. (2011). *Praxis TEACCH: Neue Materialien zur Förderung der Sozialen Kompetenz*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Huber, M. (2014). *Wie Sonderschüler produziert werden*. Visitato il 29.11.2014 in <http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Wie-Sonderschueler-produziert-werden/story/28974769>
- Ianes, D. & A. Canevaro. (2015). *Buone prassi di integrazione e inclusione scolastica. 20 realizzazioni efficaci*. Nuova edizione. Trento: Edizioni Erickson
- Ilva. (2014). *L'esperienza di M. Una classe inclusiva ... una ricchezza*. In: Atgabbes, Bollettino inverno 2014, Lugano.
- Imola, A. (2010). *Empathie und verstehen. Die Methode von Nicola Cuomo* Verfügbar unter: <http://rivistaemozione.scedu.unibo.it> [18.03.2012]
- Isabella. (2014). *Le diversità ci sono... ma allo stesso tempo non ci sono*. In: Atgabbes, Bollettino inverno 2014, Lugano.
- Ispettorato scolastico del Canton Grigioni. (2014). *Praxishinweise zur Integrativen Förderung*. Unveröffentlichtes Manuskript. Coira

- Jabri, M. (2015). *Integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule in Wädenswil*. Masterarbeit, HfH, Zürich.
- Kummer Wyss, A. (7-8/2007). *Auf dem Weg zur integrativen Schule*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik. Luzern: SZH.
- Lanfranchi, A. (2009). *Möglichkeiten und Grenzen schulischer Integration. Was die Volksschule bei der Eingliederung von behinderten Kindern und Jugendlichen leisten kann*. NZZ Nr 64 18/3.
- Lanfranchi, A. (2015). *Integration – warum und wieso? Integration ist nötig, lernbar und unter bestimmten Bedingungen machbar*. Unveröffentlichtes Manuskript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (5/2011). *Integration zwischen Überzeugung und Unvollkommenheit*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik Jg. 17.
- Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: : J. Klinkhardt Verlag.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K., Mettau Szaday B. (2011). *Rezeptbuch Schulische Integration - Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt Verlag.
- Limone, P. *Pedagogia sperimentale. Le tecniche di ricerca qualitativa*. Visitato il 12.08.2015 in <https://pierpaololimone.files.wordpress.com>
- Manser, R., Bühler, A. & Piller, C. (5/ 2016). *Integrative Settings sind anspruchsvoll*. In: Bildung Schweiz (p. 27-29)
- Mainardi, M. (2014). *L'educazione inclusiva e la scuola inclusiva. La norma della differenza*. Manoscritto inedito, SUPSI.
- Martinoni, D. (2015). *I 40 anni della Scuola speciale. Cronaca di un successo costruito sulla spontaneità*. In: La Regione Ticino.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Sala, E. (2015). *L'intervista*. In: De Lillo, A. (2015). *Il mondo della ricerca qualitativa*. Visitato il 12.08.2015 in <http://aosp.bo.it>
- Schirmer, B. (2013). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Leitfaden für Lehrerinnen*. (3. Auflage). München: Reinhardt.
- Schuster, N. (2013). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Aussensicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Elter*. (3. aktualisierte und erweiterte Aufl.) Stuttgart: Kohlhammer.
- Sempert, W. (2013). *Forschungszugänge: Befragung. Workshop P13*. Unveröffentlichtes Manuskript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. München: Reinhardt Verlag.
- Ufficio per la scuola popolare e lo sport. (2013). *Direttive: Provvedimenti di pedagogia specializzata*. Coira
- Venez, M. & Tarnutzer, R. (2012). *Schulisches Integriertsein und Befinden im Unterricht*. Aus: Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (2012). *Schulische Integration gelingt*. Bad Heilbrunn: J. Klinkhardt Verlag.
- Wikipedia, visitato il 06.05.2016 in <https://it.wikipedia.org/wiki/SindromediDown>

11. Appendice

Glossario

Bisogni educativi speciali	I bisogni educativi speciali sono dati se le scolare e gli scolari non sono manifestamente più in grado, o sono solo parzialmente in grado, di seguire senza sostegno il programma didattico; se manifestano gravi difficoltà nel comportamento, nella capacità di apprendimento o di prestazione nonché nelle competenze linguistiche scritte e orali; se sono colpiti – o sono a rischio – di handicap fisico, mentale, psichico, linguistico, sensoriale o percettivo; se sono dotati di talenti particolari. (Legge scolastica 2012)
Istruzione scolastica speciale	L'insegnamento nel quadro dell'istruzione scolastica speciale comprende il sostegno e l'istruzione a bambini e ad adolescenti che, nonostante i provvedimenti a bassa soglia, non sono in grado di seguire a medio e a lungo termine le lezioni nella scuola regolare. (Legge scolastica 2012)
Misure ad alta soglia	Sono provvedimenti ad alta soglia l'insegnamento nel quadro dell'istruzione scolastica speciale, la relativa assistenza, i provvedimenti in caso di bisogni educativi speciali. Questi provvedimenti avvengono in forma integrativa o parzialmente integrativa (nella classe regolare) oppure in forma separativa (maggior parte dell'insegnamento fuori dalla classe regolare) rispettivamente nella scuola speciale. Rientrano nelle competenze del Cantone, rispettivamente dell'Ufficio. (Legge scolastica 2012)
Pedagogista curativo scolastico	Docente con diploma in pedagogia specializzata. È attivo nella promozione integrativa come pure nelle scuole speciali integrative.
Promozione integrativa	La promozione integrativa avviene nella classe regolare, premesso che la misura integrativa risulti vantaggiosa per l'allievo con bisogni educativi speciali e sostenibile per la classe regolare. La promozione integrativa comprende anche il sostegno ortopedagogico preventivo nonché le promozioni con / senza adeguamento degli obiettivi d'apprendimento. (Legge scolastica 2012)
Scuola regolare	Scuola della fascia obbligatoria nella quale gli allievi sono inseriti in classi regolari, all'interno delle quali sono possibili misure di promozione integrativa come pure misure di scuola specializzata integrativa. (Legge scolastica 2012)

Stage d'osservazione

telefono	Viale Portone 12	Repubblica e Cantone Ticino
fax	091 814 18 61	Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
e-mail	091 814 18 19 decs-ups@ti.ch	Divisione della scuola
Funzionario incaricato	Maddalena Piazzini	Ufficio della pedagogia speciale 6501 Bellinzona
telefono	091 814 18 61	Gentile signora
e-mail	maddalena.piazzini@ti.ch	Cecilia Rossi
		Amianti
		7745 Li Curt (GR)
		Bellinzona
		22 dicembre 2015
		Ns. riferimento MS/mp
		Vs. riferimento

Stage per anno scolastico 2015/2016

Gentile signora Rossi,

ho il piacere di confermarle la possibilità di effettuare uno stage d'osservazione:

- **Venerdì 15 gennaio 2016 presso la classe di Scuola speciale di Biasca SE, docente responsabile Sig.ra Stefania Bordoni Barras;**
- **non retribuito.**

Il rapporto di lavoro è fondato sulla fiducia, è quindi vietato divulgare gli affari di servizio.

Con i migliori saluti.

Ufficio della pedagogia speciale
Il Capoufficio

Massimo Scarpa

Copia: - Sezione risorse umane, Area della gestione amministrativa, Residenza;
- Ispettrice Marinella Rodoni, sede.

Protocollo d'osservazione

Protocollo d'osservazione: IV classe inclusiva a Biasca 15.01.2016

Classe: 14 allievi + 2 allievi SSI e 1 allieva SSI

Insegnante di classe ICR + pedagoga curativa scolastica PCS

Immagine 1: targhetta porta aula

Orario	Lezione e attività	Forma insegnamento
08:15	Inizio del mattino con rituale: i combusieri accendono candeline e preparano materiale + merenda.	Integrativa nell'aula classe
08:20	PCS presenta ospite alla classe e scambiano un saluto nel loro dialetto "poschiavino". Gli allievi provano a tradurre il messaggio in italiano.	Integrativa nell'aula classe
08:25	Matematica: PCS con i tre allievi SSI svolge un gioco e un memory sui numeri. ICR con gruppo classe lavora a dei compiti di mate.	Separativa: 3 allievi SSI nella piccola aula annessa all'aula classe con PCS
08:45	Un allievo SSI va nell'aula classe e svolge delle attività di mate con i compagni. La ICR lo segue nel suo lavoro. Gli altri due allievi SSI con la PCS lavorano in coppia ad un'attività abbinamento numero a puntini (campo numerico 1- 20, numeri cardinali, scrittura numeri)	Separativa: 2 allievi SSI nella piccola aula annessa all'aula classe con PCS
09:25	Tutta la classe guidata dal capitano e dal nostromo si dirige verso la biblioteca che è gestita a turno dalle mamme degli allievi. Ogni allievo sceglie uno o più libri e inizia a leggere ... PCS e ICR scambiano delle impressioni con gli allievi sui libri.	Integrativa in biblioteca
09:45	Ricreazione	
10:00	Scienze: all'inizio tutti insieme, PCS e ICR ripetono il "Ciclo dell'acqua" che è già stato trattato nelle precedenti lezioni. Poi si procede in modo separativo; 1 allievo SSI rimane con la classe, gli altri 2 allievi SSI vanno nell'aula vicina. Il tema viene approfondito con modalità diverse: la classe scrive nel quaderno, i due allievi SSI ritagliano e incollano elementi del ciclo dell'acqua.	Separativa: 2 allievi SSI nella piccola aula annessa all'aula classe con PCS
10:45	Matematica: la PCS introduce e guida la lezione. La ICR assume funzione di coaching. Tutta la classe suddivisa in gruppi lavora in modo cooperativo svolgendo delle attività-schede basate sul metodo Feuerstein.	Integrativa utilizzando le due aule (porta comunicante resta aperta)
11:30	Pausa pranzo	

Immagine 2: Manifesto appeso nei corridoi della scuola

Immagine 3: angolo pianeta azzurro

Immagine 4: oblò con immagini allievi

Orario	Lezione e attività	Forma insegnamento
13:30	Attività manuali: tutta la classe con ICR, PCS e insegnante di att. creative lavora alla preparazione di pannelli per una rappresentazione inerente il progetto annuale della classe sul libro "Il pianeta senza baci e senza bici". Ogni allievo dipinge con colori acrilici il proprio animale marino che ha disegnato e ritagliato da un grande cartone.	Integrativa utilizzando le due aula (porta comunicante resta aperta)
14:30	Consiglio di cooperazione: tutta la classe si riunisce nel consiglio per valutare l'andamento della settimana. Il capitano a mano del suo diario di bordo fa il punto della situazione. Gli allievi propongono soluzioni per la prossima settimana al fine di migliorare certe situazioni "critiche". PCS e ICR nominano un nuovo capitano, il quale sceglie un compagno-nostromo. Insieme scelgono il loro equipaggio, di cui ogni membro svolge un compito specifico.	Integrativa nell'aula classe
15:00	Allievi rientrano a casa.	
15:15	Riflessioni ICR e PCS sulle lezioni.	
16:00	Scambio di informazioni e impressioni fra PCS e ospite.	

SETTIMANA 1 11 - 15 GENNAIO '16

RUOLO \ NOME	1 CAPITANO IN SECONDA	1 NOSTROMO DI FIDUCIA	2 NOCCHIERI	2 MOZZI	2 CAMBUSIERI	1 VEDETTA
MARTINA						
DENISE B.						
ANA						
JULIAN						
DENISE C.						
MARIANA						
VITOR						
SUZANNE						
MARTA						
FLORIAN						
NICOLO'						
OMAR						
ELMEDIN						
PATRICK						
ANASTASIA						
GIADA						
NOAH						

Immagine 5: compiti del capitano e dell'equipaggio

Domande per le interviste

Al primo genitore

1. Volevo chiederti se come mamma potevi raccontare un po' della scuola... Parla della scuola in generale.
2. Rispetto all'anno scorso c'è una differenza quest'anno, perché tua figlia ha un programma con altri bambini a San Carlo. Come la vedi, era meglio l'anno scorso oppure secondo te è meglio la soluzione di quest'anno?
3. Con si trova con i suoi compagni nella sua classe dell'Annunziata?
4. L'anno prossimo, se guardiamo un po' avanti, come dovrebbe essere la scuola secondo te, naturalmente per favorire tua figlia?

Al secondo genitore

1. Mi racconti della scuola vista da te come mamma?
2. A. non è integrata in tutte le lezioni con la sorella gemella, non vi ha mai chiesto come mai?
3. Quest'anno hanno fatto il progetto chiamato anche "Piccolo gruppo", vale a dire durante due mattine quattro allievi di scuola speciale frequentano delle lezioni simultaneamente, tu come vedi questo progetto?
4. Se l'anno prossimo ti chiedessero e potessi decidere tu?
5. Cosa ne pensi dell'integrazione, del fatto di integrare questi allievi in un maggior numero di lezioni con la classe?
6. Mi puoi spiegare un po' avviene la collaborazione tra te e le insegnanti?
7. Avresti magari qualche suggerimento da dare a chi è a testa della scuola?

All'insegnante di prima classe

1. L'anno scorso tu hai insegnato in una prima classe dove erano integrati due allievi. Mi interessa un po' sapere come hai vissuto questa esperienza.
2. Ma voi vi conoscevate già
3. Secondo te, in base diciamo alla diagnosi che ha il bambino, in certi casi possiamo dire è più fattibile l'integrazione?
4. Quest'anno non li integrano più alla mattina, mi hanno detto che la maestra di sostegno lavora con questi due bambini sempre al di fuori della classe. Alla mattina tu pensi che funzioni?
5. Se volessimo integrare questi bambini, secondo te quali premesse sono indispensabili? Quali risorse si potrebbero attivare appunto per favorire questa integrazione?
6. Quali limiti possiamo trovare nell'integrazione?
7. Ma secondo te ci sono stati dei fattori positivi dove la classe ha approfittato appunto dell'integrazione di questi due allievi?
8. Se tu fossi la direttrice della scuola e potessi decidere per l'anno prossimo per questi due bambini, questa classe ... tu come struttureresti l'insegnamento, cioè saresti più appunto per cercare di integrarli o cosa sarebbe eventualmente necessario oppure non lo so che cosa ...

Alle insegnanti di seconda e quarta classe

1. Nella vostra scuola avete una filosofia comune sull'integrazione?
2. Nella tua classe c'è un'allieva SSI, di quali condizioni di sostegno cantonale può usufruire?
3. Secondo te quest'offerta pedagogica ti sembra che risponda ai suoi bisogni?
4. Ci sono delle forme d'insegnamento che favoriscono l'integrazione?
5. Nelle sedute di team avete l'abitudine di scambiarsi le informazioni e di riflettere sull'integrazione degli allievi?
6. Come avviene la collaborazione fra insegnanti di classe e pedagogisti specializzati e genitori?
7. Se incontri delle difficoltà con l'allieva SSI a chi ti puoi rivolgere per essere sostenuta?
8. Pensi che andrebbero promossi dei corsi d'aggiornamento sull'integrazione scolastica? Corsi sulla pianificazione e sullo svolgimento dell'insegnamento con gruppi eterogenei?
9. Secondo te che effetti positivi produce l'integrazione scolastica sugli altri allievi di classe?

All'insegnante di terza classe

1. Volevo chiederti, durante gli ultimi due anni nella tua classe in prima e seconda classe è stata integrata un'allieva di scuola speciale, se tu potessi raccontare un po' di questa esperienza.
2. Ma appunto questi provvedimenti ad alta soglia, magari puoi quantificare quante lezioni aveva in questi anni?
3. Ma secondo te quali sono i fattori che favoriscono l'integrazione?
4. Praticamente tu parli di determinate forme di insegnamento che potrebbero aiutare?
5. Ma appunto se si riscontrano dei limiti integrando degli allievi come in questo caso, secondo te quali risorse si potrebbero attivare appunto per favorire questa integrazione?
6. Ma se tu dovessi, diciamo a partire dall'anno prossimo ti venisse riproposta la stessa situazione, tu sai che c'è una bambina un po' simile che deve essere integrata, a questo punto cosa faresti di diverso, che risorse richiederesti magari in più?
7. Appunto la tua visione è positiva sull'integrazione
8. Come vedi la proposta di quest'anno dove quest'allieva, assieme ad altri tre, durante due mattine alla settimana fanno un programma separato, diciamo lavorano in un gruppetto separato a San Carlo, personalmente come vedi questa proposta?

Alla prima pedagoga curativa scolastica

1. Potremmo dire che hai iniziato un nuovo modello: il "Piccolo gruppo"... magari potresti spiegarlo brevemente, visto che tu e un'altra pedagoga curativa scolastica siete un po' le promotrici.
2. C'è stata una difficoltà ad integrare i due allievi SSI nella classe; a che cosa erano dovute secondo te questa difficoltà?
3. Non trovi che stiamo facendo un passo indietro per quanto concerne l'integrazione con questo "Piccolo gruppo" e il fatto di queste due mezze giornate di insegnamento in modo separativo?
4. Se si volessero integrare in generale degli allievi di scuola speciale con queste diagnosi, cosa potrebbe essere determinante o quali fattori potrebbero favorire l'integrazione?
5. Sono tante le lezioni?
6. Noti una differenza tra un bambino che ha questo disturbo dello spettro autistico o l'allievo con la sindrome di down, c'è una differenza nell'integrazione?
7. Guardando avanti se tu avessi la facoltà di decidere, quale modello proporresti per lavorare con questi allievi?
8. La classe non vi ha mai chiesto come mai ci sia stato il cambiamento? Qual è stata la reazione della classe alla formazione del "Piccolo gruppo"?

Alla seconda pedagoga curativa scolastica

1. Nella vostra scuola avete una filosofia comune sull'integrazione?
2. Tu lavori nella sede di San Carlo con tre allievi SSI: due frequentano la 2. classe e una la 3. Di quali condizioni di sostegno cantonale usufruiscono questi due allievi?
3. Secondo te quest'offerta pedagogica ti sembra che risponda ai loro bisogni?
4. Ci sono delle forme d'insegnamento che favoriscono l'integrazione?
5. Da quest'anno 4 allievi SSI, di cui 3 sono seguiti da te, formano quello che è stato denominato "piccolo gruppo" e trascorrono due mattinate insieme. Cosa pensi di questa forma di scolarizzazione?
6. Nelle sedute di team avete l'abitudine di scambiarsi le informazioni sugli allievi SSI e di riflettere sull'integrazione degli allievi?
7. Come avviene la collaborazione fra insegnanti di classe e pedagogisti specializzati? E la collaborazione con i genitori?
8. Se incontri delle difficoltà con gli allievi SSI a chi ti puoi rivolgere per essere sostenuta?
9. Pensi che andrebbero promossi dei corsi d'aggiornamento sull'integrazione scolastica? Corsi sulla pianificazione e sullo svolgimento dell'insegnamento con gruppi eterogenei?
10. Secondo te che effetti positivi produce l'integrazione scolastica sull'allievo integrato e sugli allievi della classe?
11. La qualità dell'integrazione nella nostra scuola pensi che andrebbe valutata dalle autorità competenti regolarmente?

Interviste

1. Interviste con i genitori

Persona intervistata: AG = Agnese (F)

Intervistatrice: RC = Rossi Cecilia

Temi

1. Condizioni quadro
2. Collaborazione
3. Formazione
4. Insegnamento e didattica
5. Caratteristiche allievo
6. Forme particolari

Genitore 1

RC - Volevo chiederti, se potevi raccontare un po' tu della scuola come mamma, adesso con tua figlia, come vede lei la scuola; parla della scuola in generale.

- 5 AG - No, la bambina è molto contenta di andare a scuola. È felice, è seguita molto bene. Ecco, l'importante è che va volentieri, questo è molto importante.
Trovo che sia stata anche accettata molto bene dai compagni.

Le maestre collaborano e non hanno problemi, e lo si nota, anche perché se non ci fosse la collaborazione tra le maestre si noterebbe sul bambino.

- 10 Al momento penso che è seguita molto bene con queste occupazioni anche speciali che ha, e in più è integrata con gli altri, fa tante cose con gli altri che la spronano a impegnarsi, cose che magari a lei non interessano ora, come ascoltare le storie, raccontare le cose per esempio.

RC - Rispetto all'anno scorso c'è una differenza, perché quest'anno ha questo programma con altri bambini a San Carlo. Come la vedi, era meglio l'anno scorso oppure secondo te è meglio la soluzione di quest'anno?

- 15 AG - Ma io la trovo una buona idea quella di quest'anno, perché le due mattine che lei va a San Carlo con gli altri bambini si sente magari anche più normale, tra virgolette, perché vede che anche gli altri hanno problemi, non solo lei. Invece magari stando sempre con i suoi compagni tra virgolette „normali“, lei nota, perché piano piano comincia a notare che lei non è come gli altri.

Infatti una volta mi ha chiesto: -Ma io che malattia ho?-

- 20 Però ha avuto i suoi problemi, perché il cambiamento c'è. Ci vuole pazienza, ci vuole un modo per fare accettare, e piano piano più sicurezza: non riesci a cambiargliela, però trovo che adesso si è inserita molto bene.

- 25 E anche lì va, sta tranquilla senza problemi, si trova bene e in più diventa anche più indipendente, perché per esempio, camminando dalla stazione fino a casa non ha problemi. Non è che si è lamentata, o che mi dicesse vieni a prendermi. L'unico problema è sempre di dire al signore del pulmino che va a San Carlo e non scende all'Annunziata. Quello è ancora un po' un problema, però glielo diciamo all'autista e lui dice che va bene. Anche se lei ha il biglietto, potrebbe mostrarglielo.

1

- Trovo che, io non lo so, lì ... cosa fanno; anche matematica e quelle cose lì, io non penso, è una cosa più tua la matematica e la scrittura. Così lavorano insieme proprio per integrare questi quattro bambini che si sentano più normali possibile tra di loro.
- 30 E trovo bello che abbia le due cose anche quando è con te che deve fare matematica e italiano. Tu sai quello che lei riesce e le chiedi quello che riesce e non pretendi né di più né di meno.
E li probabilmente ha uno sfogo in più per confrontarsi con bambini con problemi, cioè che si senta anche lei non troppo diversa perché ogni anno che passa è chiaro che la diversità si nota, sempre più grande ...
- RC - Con i suoi compagni nella sua classe dell'Annunziata ...
- 35 AG - Lei non si lamenta, almeno è successo raramente che con qualcuno litiga. Ci sono sicuramente bambini che vengono presi di mira più di lei, quello è chiaro.
Poi lei è una bambina espansiva, non è che si chiude. Lei se vuole va e parla, dice quello che vuole. Penso che si difende anche, chiaro che se comincia a capire che la prendono in giro così, allora ci rimane male. Quello è già successo che è venuta a casa a piangere, poche volte, per esempio una volta lei aveva
- 40 l'orologio e le chiedevano che ore erano. I bambini lo facevano apposta, perché i bambini sapevano che lei non conosce le ore. Dopo piangeva e diceva: „Lo facevano apposta a chiedermelo.“ Chiaro, altrimenti problemi non ne ha, chiaro che lei cerca di più i maschi, forse perché sono meno maturi delle bambine. Sono già in terza, oggi giorno incominciano già a parlare di cose che a lei non interessano, perché a lei interessa giocare ed in più cerca i bambini più piccoli o bambini con problemi. Quelli li cerca, forse ti accorgi?
- 45 RC - Non posso dirlo
- AG - Però i più piccoli sì ...
- RC - Quelli che hanno un anno di meno, però in fondo hanno frequentato la scuola dell'infanzia insieme.
- AG - Esatto forse anche per quello.
- RC - L'anno prossimo, se guardiamo un po' avanti, come dovrebbe essere la scuola secondo te per lei,
- 50 naturalmente per favorirla?
- AG - Io direi che dovrebbe continuare su questa linea, poi ricevere tutte le ore possibili di sostegno che si possono avere.
- RC - Cioè su questa linea, intendi di avere dei momenti o delle mattinate dove è con altri bambini di scuola speciale?
- 55 AG - Sì, per me sembra una buona idea.
In più avere le sue ore di sostegno, con il suo programma individuale, da riuscire almeno, quel poco che si riesce, a insegnarle, perché vedi che i passi li fa piano piano. Purtroppo non è che gli insegni dei numeri ... e fra due mesi li sa, sono tre anni e ancora ha problemi. Purtroppo lo si vede, l'ho visto con il calendario

60 d'avvento, ne ha tre apposta, non perché ... Però capisci che uno lo apre al mattino; i primi tre o quattro giorni andava, dal sei in poi dovevo proprio dirgli il numero, però bastava. ... Adesso devo dirle l'uno e il cinque per esempio l'uno e il sei; ho notato che ha perso interesse, prima era la prima cosa che faceva quando si alzava alla mattina, perché ne aveva uno con il cioccolatino che sono le calze ... ogni mattina perché è una cosa che potrebbe avere piacere, adesso devo dirti che se arrivo la sera e non gli dico: „Ma hai aperto il tuo calzino?“ non gli viene in mente, cioè non gli interessa, perché lei non sa quale.

65 Penso che appena entra in difficoltà si chiude cioè ... cioè ... dice di no, allora mi chiede, per esempio ieri sera mi ha fatto vedere su un giornale i due numeri che doveva, l'uno e il cinque: sì, questo è giusto, esatto, ed è andata.

E adesso per esempio oggi non ha ancora guardato cioè ...

70 RC - Se ho capito bene per te è importante che lei si trovi bene a scuola, prima di tutto e in secondo piano l'apprendimento quello che ...

AG - Cioè prima non era così, adesso comincio a pensare così, perché l'apprendimento io so che tu gli insegni quello che lei può apprendere, perché di più abbiamo provato ...

anche quelli che mi hanno detto che dovrete stare accanto a lei, seduta, fargli fare questo e quello ... io anche ho provato, sai anche a giocare a UNO abbiamo avuto il periodo che voleva sempre giocare a UNO.

75 Abbiamo giocato, lei sta cinque minuti, ha capito come funziona più o meno, un momentino, poi incomincia e lascia cadere le carte. Si vede che non ha piacere, il più perché stai lì a giocare un attimo assieme però si stufa subito, ormai sappiamo che l'apprendimento è lentissimo.

Perciò io sono convinta che lì è seguita bene sull'apprendimento, penso che non ha problemi; è seguita perché sai anche che in una giornata la sua concentrazione è limitata come anche tutti i bambini, però la sua molto di più, nessuno ... ora puoi pretendere che al massimo sta concentrata non lo so 7 o 8 minuti, dipende dalle giornate, dipende anche dalle giornate dove non riesci a farla concentrare, quello lo noto anche a casa certe mattine, per mandarla a scuola va tutto perfetto, certe mattine devi insistere devi calmarla, perché magari è nervosa. „Adesso vedi che ci sono già i bambini!“

80 „Ma se ci sono ancora cinque minuti!“ lei non ti ascolta più, lei va in panico ... il pulmino non l'ha mai perso non è che ...

RC - Quest'anno sono due mattine che con questo gruppetto di quattro allievi segue un programma, diciamo specifico. Guardando avanti cosa diresti, di continuare con questa soluzione? Forse secondo te dovrebbero aumentare magari a tre mattinate oppure sarebbe meglio lasciare solo una mattina e per il resto rimane integrata nella classe ...

90 AG - Io trovo una buona idea quella, appunto come ti dicevo prima, perché quando lei è con questi bambini si sente penso normale si sente bene, in più non è sotto stress nel senso che non deve stare, probabilmente con te anche si sente bene.

Io penso che se avesse più ore con la classe, come tu dici, quest'anno ne ha una sola in matematica. È occupata da cose che dirai tu, però calcola, se lei fosse magari ... perché loro sono sempre di più capisci,

95 più impegnative, parleranno sempre di più, e poi dovranno lavorare più individualmente, io penso adesso, quindi alla sede dell'Annunziata, avete fatto tantissime cose anche pratiche con postazioni, andare insieme,

100 parlare insieme, più andrà avanti più ognuno lavorerà sul suo e lì io sarei contenta se lei è con te o una classe speciale... che poi nella ginnastica o disegno, lavori manuali sia con gli altri va benissimo perché gli vogliono anche bene, l'aiuteranno anche sempre e forse un po' ne approfitta, perché non è stupida, certe cose le capisce, io noto che anche se la ricatti, le proibisci certe cose, gira completamente ... o quando mi dice, le prime volte che doveva andare a San Carlo, allora mi diceva, io non sto bene, non sto bene, allora dicevo va bene, allora vai a letto; ma no, adesso sto già meglio ...

RC - Appunto le lezioni di canto, disegno, attività manuali e ginnastica le fa con la classe, dunque è integrata secondo me, questo è positivo!

105 AG - Per adesso di sicuro

RC - E trovi che si trova bene?

AG - Per il momento sì, però come dici tu non possiamo prevedere

RC - Beh no ...

110 AG - Perché purtroppo io mi ricordo che quando andavo a scuola c'erano sempre delle ragazze. Noi avevamo la ginnastica con i ragazzi e c'erano di quelle che non venivano, che venivano tartassate, ma non dovevano essere. Ci saranno anche qua e quello probabilmente lo dovrà imparare, non tutti l'accetteranno così come è, però fino a che non sorgono problemi, che lei avrà problemi, perché lei li esterna subito non è che ... il bambino normale magari comincia a stare zitto, cerca di adeguarsi o si vergogna, non lo dice, ma lei se avrà un problema penso che la prima cosa è che lo dice ...

115 RC - Ma questo è positivo!

AG - Sì, secondo me anche, sai se la prendono magari in giro viene subito a dirtelo, un altro magari sta zitto e si mangia dentro, lei penso che quel problema non ce l'ha. Al massimo lei ti dice: « lo non voglio più fare questo... perché lei lì è categorica, se non vuole ... fare una cosa raramente riesci a fargli cambiare idea.

120 RC - A Milano, che sei andata, allora ti hanno consigliato che sarebbe più adatto che lei frequentasse una scuola speciale come a Giuvaulta?

AG - Sì

RC - Cosa ne pensi? Questa cosa comporta in sé ... dimmi una soluzione, la soluzione che al momento ci viene proposta qua a Poschiavo ti sembra che va bene oppure saresti dell'idea che sarebbe meglio metterla in una scuola speciale?

125 AG - Questa è una domanda difficilissima, perché ... non lo so, perché è chiaro appena sono uscita da quel colloquio a Milano mi sono sentita in colpa, perché mi dicevo, io non ho fatto tutto quello che avrei dovuto

4

- per lei fare, avrei dovuto veramente metterla in una scuola speciale. Queste scuole io non so, ne ho vista una in Ticino e non era una scuola per lei di sicuro, perché i bambini sapevano magari leggere o scrivere, ma avevano problemi più gravi, magari fisici ...
- 130 Ecco per esempio uno di quelli che continuava a muovere la testa, non che ... poverini ... non dico che la mia sia migliore, secondo me va indietro più socialmente invece che integrarsi non lo so ...
Per adesso penso che va bene così perché lei è contenta.
- RC - Beh, ma questo l'avevi appunto detto già all'inizio, hai detto secondo te che era importante che lei stesse bene ...
- 135 AG - Ma va meglio, però non penso che a metterla in una casa così impari a leggere e a scrivere
- RC - Probabilmente no
- AG - E quello probabilmente no, infatti, perciò finché riusciamo a farla stare bene qua meglio per me che ho la casa qua, la mia vita, i miei genitori, un lavoro. Lei ha tutti; chiaro se un giorno lei non sta più bene, che mi si creano problemi che anche voi dite: „Non vuole più fare questo!“ allora dovremo pensare a qualcosa d'altro ...
- 140
- RC - Ma questo non lo sappiamo, magari non si pone neanche il problema ...
- AG - Esatto, secondo me, ecco prevedere una cosa così non è facile, escludere del tutto ... perché anche il dottor Keller, mi ha detto che più avanti lui vedeva anche una soluzione, per esempio Giuvaulta.
E allora io ho detto, però è piccola ancora, non è una bambina da poter metterla in un istituto.
- 145 „Vengo poi venerdì a prenderti!“, sai perché anche lui l'aveva accennato, avevo avuto un po' una reazione contraria perché mi sono messa un po' sulla difensiva.
„Adesso me la volete togliere no? e poi anche per la lingua, per esempio, se neanche capisce l'italiano non puoi metterla con i bambini che parlano tedesco!“
- 150 Chiaro che non è facile, più riusciamo a seguirla qua meglio è, più ore avrà con questi bambini secondo me male non gli fa. Importante che abbia quel sostegno da parte tua o di un insegnante sulle sue possibilità, piano piano, che comincia con i numeri, i soldi non lo so, che un giorno almeno possa andare a comprare da sola, attività pratiche...
- RC - Sì esatto, quelli sono un po' i suoi obiettivi
- AG - Sì esatto e penso che quelli li possiamo ottenere anche così. Sono gli obiettivi, più ore, con più ore di
- 155 sostegno che ha, questo è il mio pensiero.
E dopo spero vivamente che lei riesca a rimanere contenta andando avanti, chiaro che i problemi ci saranno. Ormai ha l'età delle superiori, chi non ha problemi, tutti in una maniera chi in un'altra, ogni bambino su l'età lì, uno è grasso uno è magro, uno ha il ferro dei denti e i bambini non sono cattivi, però sono bambini, si prendono in giro, bisticciano, dopo ci sono anche quelli cattivelli che prendono di mira qualcuno, sempre
- 160 quello.

Hai visto è successo anche giù con i bambini piccoli che magari una volta non succedeva.

RC - Però anche il discorso sull'integrazione, sull'inclusione penso si fa, rispetto ad anni fa c'è stata un'apertura maggiore.

165 AG - Chiaro, che io mi ricordo quando andavo a scuola io, che c'era la scuola speciale, come ricorderai anche tu, cioè questi bambini separati che non giocavano con noi e quello non è bello, perché non li guardavamo, magari senza cattiveria. Però li guardavamo come per dire, cioè, con noi non centri. Loro ci avranno guardato come non lo so, non so se con indifferenza con invidia con cattiveria, non lo so, questo problema lei non ce l'ha perché a giocare a pausa so che gioca con tutti non è lì, e gli altri sono qua, ...
 170 Naturalmente loro hanno avuto meno confronto con gli altri, magari si sono sentiti meno inferiori però anche meno spronati ad andare avanti. Il problema è un po' perché l'integrazione va benissimo, come per esempio la mia prima figlia che aveva problemi, non come lei, era solo più lenta; era integrata però riusciva seguire il programma normale, capisci, più piano magari, non tutti gli obiettivi, però seguiva. Il problema di questa seconda figlia è che lei non riesce a seguire un programma normale, assolutamente impossibile, neanche a mandarla adesso in prima riuscirebbe a fare la prima normalmente perché mi hanno detto anche quello,
 175 perché non la mandi sai che ricomincia con la ...

RC- Chi è che te l'ha detto?

180 AG - No dico, gente, nessuno che è competente, non gli si potrebbe fare rifare la prima che ricomincia da zero, praticamente adesso che è più matura. Sono cose che fa con te ora, prima della prima non si è ancora al livello di quello che si fa in prima. Devi ancora ribattere le lettere una alla volta, i numeri cioè non c'è un paragone né di prima né dell'asilo né di seconda, il suo livello è il suo ...

RC - Negli interessi però è della sua età, ma penso certi interessi che ha ...

AG - Sì certi alla sua età, forse no, andiamo un pochino un paio d'anni indietro, però diciamo che dipende ... chiaro che per lei però come dici tu è sempre occupata, secondo me lei deve essere occupata ...

RC - Adesso cerca di fare le attività che gli altri fanno, però con obiettivi diversi

185 AG - Importante è che lei non abbia mattinate in cui in classe con gli altri deve stare ferma e zitta, perché è giusto perché gli altri hanno diritto, senza che ci sia una che disturba, però magari un'ora va, ma se dovesse avere tre ore, sai come dici te, tre ore lì a matematica o tedesco e pittura, e poi comincia, guarda, poi stuzzica quello vicino, oppure

190 RC - No appunto non è così, perché le elezioni che è in classe sono tutte quelle come ginnastica e nelle altre ore o è accompagnata o ci sono io, come insegnante, appunto gli obiettivi e tutto l'insegnamento ...

AG - Ma così è occupata, il problema si pone se andando avanti non so io quante ore hanno in quarta ...

6

RC - Comunque ogni anno si ripensa e si fa il punto della situazione ...

AG - Una mattinata in più con i bambini o qualche ora con te, ma ci incontreremo.

195 L'importante è che lei sia occupata, che non sia in giro e che possa partecipare alle attività, ma questo è chiaro. Io capisco anche quando una maestra ti spiega, sta spiegando le frazioni comuni e per lei è cinese o lei non c'è; è anche importante per gli altri bambini che non siano disturbati, non debba neanche presenziare a queste lezioni, che sono sempre di più queste elezioni e sempre di meno quelle alle quali lei può partecipare.

200 Ora il mio unico pensiero è: viene adattato questo con andare in avanti, dopo vedremo anche come lei matura. Magari geografia e quelle cose lì, può andare ad ascoltare senza magari fare gli esami, però apprende lo stesso, sono cose più pratiche, come la storia. Sai si può integrare anche le scienze, fanno delle escursioni. Tenerla soltanto in matematica ed italiano, in tedesco per esempio si potrebbe anche incominciare, almeno in terza fanno già tedesco, se però lei non va mai ...

RC - Sì perché sono le mattine dove lei non c'è, però può darsi che almeno una lezione, diciamo più orale ...

205 AG - Che possa essere lì che poi lei apprende certe cose, certe parole le correggo tanto, lei dice fotu, sai quante volte gliel'ho detto che si dice foto e non cambia, sarà molto difficile intraprendere una nuova lingua per lei.

RC - Però il fatto di partecipare a certe attività, appunto magari, non è che debba scrivere, però magari anche in tedesco si impara qualche canzoncina qualche parola ...

210 AG - Che rientra anche un po' nell'orecchio come dici tu, una lezione messa sull'orale, non scrivono tanto

RC - Ma anche matematica, dipende, le frazioni magari una volta, non so dividere portare una torta un panino e dividerlo in quattro pezzi anche lei lo può fare ...

215 AG - Chiaro però lo può fare con te, con la maestra di quarta magari lo fa la prima lezione, non lo so io. Chiaro più sostegno lei riceve meglio è, secondo me fino che lei è contenta è giusto che stia qua e che venga sostenuta qua, se poi si porrà il problema che non vorrà più andare a scuola o avrà problemi sociali come mi hanno predetto... Come dici te, non si possono prevenire.

RC - Non si può dire, dopo ...

220 AG - Io non sono dottoressa, non lo so, io spero anche che non succeda, non si sa mai, però dicono che il 90% succede; l'affronteremo quel giorno, che anche se è a metà anno, probabilmente se lei dice io a scuola non vado più, lo diceva poi anche lo psicologo, se lei dice non vado è molto difficile imporre un'altra ...

RC - Però adesso è il terzo anno che va a scuola e si trova anche bene.

AG - Le cose che lei non sa fare le evita.

7

RC - Eh beh, facciamo così anche noi!

225 AG - Chiaro se devo cucire, anch'io lo chiedo alla mamma. È normale. È per quello che speriamo, se va avanti così è veramente seguita, non penso meno di una scuola speciale anzi anzi ...

RC - Sei convinta adesso?

AG - Sì io sì, ma io ero già prima, infatti a Milano mi hanno attaccato perché io sostengo questa qua.

RC - Loro hanno una loro opinione, tu la tua.

230 AG - Esatto infatti questa signora ha una bambina, alla fine mi ha detto, perché ha visto che io ero molto contraria, mi ha detto: "Sa perché io con la mia Martina vado a casa ed è normale e non ho problemi, la sua deve gestirla e fra due anni sarà qua a piangere da me."
È molto dura, è stata dura per farmi capire che il problema è grave.

RC - Beh questo penso che l'hai capito.

235 AG - Sì però sai, visto che io continuavo a dirgli, sì ma lei è felice anche così. L'hai già vista che non vuole andare a scuola?

RC - Io direi „accettiamo questo momento“, poi il futuro non sappiamo... e adesso in questi anni è sempre stata contenta abbiamo cercato di fare il possibile.

240 AG - E purtroppo non abbiamo neanche una ... se il dottore dicesse con queste attività qua imparerebbe a scrivere questo, allora guarderemo queste attività, ma purtroppo a sentire loro è fiato sprecato, anche il Keller l'aveva detto.

RC - Sì aveva detto di fare attività pratiche.

245 AG - E invece tu hai insistito lo stesso un pochino perché trovo giusto, proprio lasciar perdere, magari lui si è sbagliato, magari non si è sbagliato, però lasciar perdere, come hai detto te, è peccato perché magari qualcosina lo stesso lo apprende.

RC - Sì i simboli, le lettere le conosce adesso... non penso neanche che scriverà dei libri.

AG - Facilmente no, niente purtroppo, perché vedi un po' anche, scrivere il nome.

RC - Però c'è il computer con la tastiera, le lettere con la tastiera ...

AG - Sono d'accordo se inoltriamo per il computer, che possiamo incominciare.

1. Interviste con i genitori

Persona intervistata: VI = Vilma (E)

Intervistatrice: RC = Rossi Cecilia

Temi

1. Condizioni quadro

2. Collaborazione

3. Formazione

4. Insegnamento e didattica

5. Caratteristiche allievo

6. Forme particolari

Genitore 2

RC – Mi racconti della scuola vista da te come mamma.

5 VI – Allora per me era importante che Alessia si trovasse bene... ecco che si alzasse la mattina contenta per poter andare a scuola e questo effettivamente è successo, e noi eravamo veramente contenti, aspetta soltanto il momento di poter andare a scuola. È organizzata bene, fanno delle belle cose anche speciali.
 Importante per me che fosse andata volentieri a scuola e tutto il resto passava in secondo luogo. Sono veramente sorpresa di tutto quello che lei ha già imparato, grazie anche alla logopedia, che avviene parallelamente. La signora Luisa ha osato iniziare con ciò, sillabe e parole e non solo per esempio la erre. Il tutto è funzionato veramente bene. Poi ho desiderato che la logopedista e la maestra avessero discusso
 10 assieme e adesso collaborano, mentre io a casa pure perchè ho molto lavoro da fare. Seguiamo tutte lo stesso filo conduttore e questo ha portato veramente a grandi successi, se penso che legge e scrive già tante parole in maiuscolo. Non legge ancora un libro, ma è veramente interessante e bello poter parlare con le maestre; un bel colloquio un bel rapporto, se c'è qualcosa mi chiamano. Questo è la base di tutto,
 15 indipendentemente da quanto seguirà. Uno imparerà prima, un altro dopo ed io non mi sono fatta un obiettivo, perchè era difficile da prevedere. Per me era importante che un giorno fosse arrivata a scrivere qualcosa. Questo obiettivo è già stato raggiunto adesso, e siamo veramente contenti.

20 RC – Forse puoi spiegare... tu hai due figlie gemelle, magari puoi spiegare: è uguale la scolarizzazione oppure avviene in modo diverso? Magari puoi spiegare anche il perché...

25 VI – Per noi è fondamentale la sorellina gemella di Alessia perché è una terapia naturale ed è anche molto importante per andare a scuola, se poi sono in aule differenti o a volte assieme, una sa che c'è l'altra e viceversa, però è più importante per Alessia. È una sicurezza: un piccolo esempio, oggi l'ho portata dopo logopedia, non si vedevano bambini, per Alessia è molto importante che c'era la sorella gemella, è più semplice e anche indipendente. È importante che ci sia la sorella gemella anche per andare da casa a scuola e viceversa lei ha imparato con sua sorella già dalla scuola dell'infanzia appunto, poi tante lezioni

1

sono fatte assieme. E poi chiedo magari alla sorella, cioè tante risposte io le ricevo da lei se partecipa se ascolta se sta attenta, non disturbano, praticamente la lezione si svolge bene.

30 RC - Alessia appunto lei non è integrata in tutte le lezioni con la sorella, non vi ha mai chiesto come mai?

VI - Al momento no, a volte capita l'incontrario quando hanno inserito questa classe combi che fanno due mattine col gruppo e a volte fanno cose molto speciali molto simpatiche, in quelle cose lì allora vorrei andare anch'io (la sorella) nell'altra classe (piccolo gruppo), però se mi avesse detto vorrei, questo no. Sta bene
35 dov'è, fanno ginnastica religione disegno, insegnamento oggettivo lo facevano assieme. E tante ore durante la giornata le passano comunque sempre assieme, per il momento lei non si accorge ancora. Verrà il giorno immagino che chiederà il perché, però per il momento no.

RC - E con i compagni, diciamo con i compagni della scuola (sede) con tre classi, trovi che sia ben inserita?

40

VI – Molto, tutti le vogliono bene ci sono quelli un po' più attenti che già l'hanno conosciuta all'asilo per loro è una scuola di vita per tutti. E Alessia impara molto da loro, e loro hanno anche imparato molto da Alessia. E io mi accorgo quelli che sono più vicini a lei, magari più vicini alla sorella. E automaticamente anche a lei, che sono molto attenti nelle piccole cose: in gennaio si è rotta un braccio e l'aiutavano con la giacca e con la
45 berretta, con tutto quello che potevano aiutarla, erano sempre attenti non era in un angolino da sola. Un esempio piccolo: due settimane fa durante le attività tessili le mie due figlie sono separate, però nello stesso orario hanno un'altra materia. E il gruppo della gemella ha perso la posta. Mi ha chiamato la maestra per dirmi che Alessia era sulla posta da sola. E che sarebbe arrivata senza la sorella. Vado verso la stazione, Alessia non c'è in giro, mi sono preoccupata, magari al momento di salire sulla posta non essendoci la
50 sorella magari Alessia ha avuto un po' di panico. E loro sanno che se perdono la posta devono ritornare a scuola. Poi ho pensato che se fosse ritornata a scuola e la maestra fosse già partita, e così mi sono agitata un po', arrivo quindi a casa e in quel momento suona il telefono, era la mamma di una compagna che mi dice: - Guarda che Alessia è a casa mia, perché mia figlia quando ha visto che voleva scendere alla stazione e non c'era nessuno perché non c'era nemmeno l'altro bambino che scende assieme, ha pensato di
55 portarsela a casa con lei. La bambina si è quindi preoccupata di non lasciarla scendere da sola e ha preferito prendersela con sé a casa sua. Per dire come una bambina di seconda classe ha pensato avanti, questa bambina è molto vicina anche alla sorella. Per i bambini per loro Alessia è una di loro. E questo è positivo, come dicevo prima è una scuola di vita da entrambe le parti.

60 RC – Prima parlavi della collaborazione tra te e le insegnanti, puoi magari spiegare un po' come avviene questa vostra collaborazione?

VI – Quando ci incontriamo io espongo un po' le mie preoccupazioni, sono soddisfatta delle cose che Alessia ha imparato. E quindi mi preoccupa che questa cosa vada avanti, difatti il tutto ha portato i suoi frutti.
65 Le maestre pensavano di fare ancora un po' di grafomotricità, mentre la bambina già scriveva delle parole: si sono quindi rese conto che si doveva andare un po' in parallelo, io tranquillamente gliene ho parlato, perché erano contente che io avessi esposto il mio problema, la mia richiesta. E così è partita la collaborazione. È interessante come gli altri bambini aiutano Alessia, hanno preparato un coniglietto per Pasqua, chiaramente

2

70 per lei sarebbe troppo difficile fare tutto da sola. E non è solo la maestra che aiuta, ma anche i bambini. Per esempio quello che ha già finito per primo il lavoro, aiuta quindi Alessia. Se io espongo un'idea siamo veramente un bel gruppetto che collabora, forse nel piccolo queste cose funzionano.

75 RC – Quest'anno hanno fatto appunto questo progetto, lo chiamano anche piccolo gruppo, vale a dire, il fatto che durante due mattine quattro allievi di scuola speciale frequentano appunto delle lezioni simultaneamente, tu come vedi questo progetto qua?

80 VI – Quando me l'hanno proposto, io dal mio carattere non sono quella che dice di no, possiamo provare. E sembrava una buona idea, si è anche rivelata tale. Per prima cosa ha fatto anche buone amicizie. E va molto volentieri anche perché avendo la mattinata molto lunga riescono anche a fare dei progetti un po' più lunghi, perché avendo solo un'oretta qua e un'oretta là non riescono a fare tanto, trovo una buona idea. E non per questo vengono trascurate le attività per seguire bene ogni singolo bambino, avevo dei dubbi, invece no, effettivamente tante volte una maestra lavora con un bambino solo, mentre gli altri tre fanno un'altra cosa o viceversa, a volte poi uno manca perché va ad una terapia e viene quindi lavorato di più con un bambino. Tante volte uno porta una cosa e uno tira l'altro ...

85

RC – Appunto se l'anno prossimo ti chiedessero, e potessi decidere tu?

90 VI - Per me può continuare questo progetto, anzi lo trovo positivo anche perché hanno più tempo a disposizione. E anche la forza del maestro si concentra di più: se devi andare una lezioncina da una parte una dall'altra, invece lì è più continuo. Trovo che li seguono anche meglio, sono due maestre in modo che una si concentra di più su una cosa e una sull'altra, se manca una c'è comunque l'altra, no per me se vogliono continuare è meglio, anzi se può funzionare per me va bene.

95 RC – E sull'integrazione sul fatto appunto di integrare questi allievi in un maggior numero di lezioni con la classe cosa ne pensi?

100 VI – Non so nemmeno io, cioè il gruppo si conosce bene e funziona, se però facendo più lezioni si arriva magari ad un punto che l'altro gruppo non può andare avanti così bene. magari sono un po' più disturbati, allora è un po' peccato per tutte e due le parti perché il bambino che deve concentrarsi rimane disturbato, il bambino che invece ha più bisogno di essere seguito a parlare a chiedere, quasi deve stare un po' in silenzio perché magari disturba gli altri. Non lo so se è tanto positivo anche perché il gruppo c'è si conoscono bene si vogliono bene. E non è perché fanno una lezione in meno che il gruppo non c'è, io trovo che ...

105 RC – Scusa, con un gruppo, intendi il gruppo dei quattro ...

110 VI – No, intendo la classe perché verrebbe disturbata, verrebbe disturbata tanto la classe, mi rendo conto, a me non disturba. Ecco se italiano e matematica sono separati, perché secondo me nessuno ne approfitta, né l'uno né l'altro a voler fare quelle materie assieme. È vero che l'integrazione vuol dire integrare, però come fai a far fare ai quattro bambini del gruppo speciale una lezione di matematica con la classe quando il

3

115 livello è completamente differente, quando una classe fa magari il suo esame, tutti sono silenziosi concentrati. E poi anche nel gruppo dei quattro non sono tutti uguali. Alessia per esempio è molto tranquilla non è che parte e grida forte e disturba, lei è abbastanza tranquilla, però non tutti sono così. E se c'è un bambino che è molto più agitato più inquieto che ha i suoi scatti, in una classe trovo che poi nessuno ha da guadagnarci, anche se è vero l'integrazione vuol dire integrare, però intendo integrazione così come è adesso, dove tante lezioni si possono fare assieme, e altre che possono essere fatte anche in modo separato, trovo che sia ideale. Poi io sono sempre aperta a tutto.

120 RC – Sì, loro hanno proposto questo modello. Appunto tu all'inizio hai detto che per te era importante che la bambina fosse contenta e si trovasse bene.

125 VI - Appunto come ho detto all'inizio, se si alza alla mattina ed è contenta di andare a scuola, mi interessa la sua serenità prima di saper leggere e scrivere e tutto il resto. E per fortuna è così, vuole anche dire che è un ambiente che per lei va bene. Per esempio una maestra la seguiva già prima della scuola dell'infanzia, veniva già in casa. È proprio una persona di riferimento per la bambina, adesso è subentrata oltre a Manuela anche Giannina, senza problemi, lei socializza bene con tutti. Domenica scorsa c'era un torneo di pallavolo, lei ha pescato una mamma di nome Sara e le ha chiesto come si chiamava, tutta piena di sorrisi. Interessante è che questa donna era un'insegnante di sostegno: dal gruppo lei si è pescata la persona che l'ha guardata in modo particolare, con occhi più dolci ... tante volte è così, lei è capace perché ha qualcosa di speciale ...

130 RC - Avresti magari qualche cosa, qualche suggerimento da dare alla scuola, a chi è a testa della scuola e dei piani, l'organizzazione?

135 VI - Questo è difficile, dovrei ... ti vengono delle proposte quando ci si pone un problema, adesso purtroppo non mi viene in mente niente. Sicuramente come fanno, va già bene, anche come strutturano le lezioni, non so come fanno, ma va bene anche come si possono seguire le terapie essendoci sempre i maestri al posto giusto, non è facile, fanno un grandissimo lavoro. Ed è sempre funzionato, bene o male devi anche andare a prenderli e portarli, ma ti vengono anche incontro, mi piacerebbe mantenere così, va bene anche a me. In quel senso lì ho niente da dire. Cose nuove, mi sembra che inseriscono sempre qualcosa: come l'anno scorso con la maestra di prima facevano cose che quest'anno non fanno, facevano delle uscite regolari invece di fare la passeggiata conclusiva, facevano per ogni compleanno un'uscita, era anche bello, era interessante, una volta in una fattoria una volta da un'altra parte. Proporre delle cose adesso non mi viene in mente niente.

145

RC - Allora non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti concludiamo?

VI - Sono stata un po' utile?

150

RC – Certo.

2. Interviste con le insegnanti di classe

Persona intervistata: DA = Daniela (C)

Intervistatrice: RC = Rossi Cecilia

Temi

1. Condizioni quadro

2. Collaborazione

3. Formazione

4. Insegnamento e didattica

5. Caratteristiche allievo

6. Forme particolari

Insegnante di classe 1

5 RC - L'anno scorso tu hai insegnato in una prima classe dove erano integrati due allievi. Mi interessa un po' sapere come hai vissuto questa esperienza.

DA - Questa integrazione è una cosa lunga da spiegare.

Beh, inizialmente a partire con bambini in classe, chiaro con certe problematiche e non sai niente, si può dire che con un bambino così non sai, si sa più o meno che avrà delle difficoltà, però non sai fino a che punto, cioè non sai proprio cosa aspettarti.

10 Devi proprio lanciarti, a me è stato molto d'aiuto avere una maestra di sostegno dal primo momento. E almeno lì la collaborazione funzionava, c'era sostegno anche da parte sua, più o meno lì non venivano inserite ulteriori energie per lavorare insieme.

Appunto erano due bambini come dicevi tu, era il secondo anno che insegnavo esattamente al secondo anno, il primo anno però avevo una quinta e sesta classe. E sono passata dalla quinta e sesta classe alla

15 prima elementare. Poi anche il resto della classe con diverse problematiche.

Appunto la collaborazione con la docente di sostegno è un punto molto importante, magari ci si trova direttamente sulla stessa linea e le stesse idee come l'anno scorso, altre volte invece ti devi proprio mettere e trovare una via di mezzo.

20 RC - Ma voi vi conoscevate già?

DA - No

RC - Avete iniziato praticamente ...

DA - Io l'ho conosciuta a maggio, perché a maggio sono stata nella scuola dell'infanzia a vedere questa classe. E quindi ho conosciuto anche lei.

1

- 25 Ho iniziato a vedere un po' questi bambini e poi qualcuno era ammalato, cioè la bambina down non c'era, era ammalata. A qualcosa è servito non è stato male, però comunque non lo sai mai, la situazione che ti trovi, magari trovi a scuola poi qualcosa di completamente diverso.

RC - Allora avete iniziato a ... Vi siete incontrate prima della scuola. E poi siete partite ...

- 30 DA - Abbiamo iniziato prima, cioè in maggio sono stata prima alla scuola dell'infanzia per vederli e poi a scuola. E in qualche occasione con la maestra di sostegno abbiamo preparato un'attività da fare. E poi abbiamo proseguito. E dopo come funzionava ...

I bambini erano sempre integrati nelle lezioni, ma avevano incominciato così all'inizio dell'anno scolastico, erano integrati. E poi non c'è voluto molto per capire che non funzionava, saranno state le prime due settimane, li abbiamo cercato di integrarli il più possibile, comunque c'era alla mattina la maestra di sostegno, c'era per due mattinate intere, il venerdì solo per alcune lezioni. Poi comunque abbiamo iniziato integrandoli e ci siamo accorte che non funzionava, perché all'inizio fare veramente matematica con un bambino che non riesce assolutamente a seguire il discorso, anche perché lui non era neanche interessato veramente, come facevano gli altri. Cioè la matematica è molto astratta, anche in lingua, cioè loro stanno facendo adesso quello che facevano un anno fa gli altri.

- 35 E li abbiamo poi appunto iniziato a separarli alla mattina le prime due lezioni, quando noi abbiamo fatto l'orario abbiamo insistito sul fatto di mettere le lezioni tutti i giorni più o meno allo stesso schema, la matematica la prima lezione, poi l'italiano poi dopo pausa magari insegnamento oggettivo con disegno. E l'ultima ginnastica. E questo ci è servito molto.

40 Il bambino autistico e non solo, anche per me è stato un grande aiuto. E allora li abbiamo iniziato poi a separarli. Durante le prime due lezioni uscivano di classe e lavoravano al loro livello. E con gli altri allievi potevo cercare di lavorare. Con quelli anche se in quei 10 c'erano molti livelli, dopo però andando avanti ci siamo accorti che erano per esempio due lezioni al mercoledì mattina che ero da sola, anche italiano con tutti e 13.

45 Adesso non so più fino a quando, non so, se siamo arrivati fino alle vacanze d'ottobre, cioè era impossibile a lavorare. Non puoi giocare a tombola tutte le volte, li sei proprio molto limitato. E poi quando si inizia, i bambini che non sono neanche autosufficienti, che non vanno al bagno da soli, bisogna accompagnarli sempre, magari se gli altri 10 erano tutti ragazzi forti e sarebbero stati in grado lavorare da soli, per quella lezione magari sarebbe stata un'altra cosa.

RC - Allora appunto dopo le vacanze di ottobre avete cambiato l'orario.

- 55 DA - Sì, comunque da me, sì c'era Giannina, ma nelle altre lezioni ...

RC - Quando c'era la maestra di sostegno erano quindi 13 lezioni, comunque se non mi sbaglio ...

60 DA - Erano 14, poi però ci siamo trovate anche in difficoltà il venerdì, cioè mi sono trovata in difficoltà, dopo pausa avevamo una lezione di italiano. E facevamo lettura ovviamente in prima, più raccontare storie e così. E poi una lezione di disegno, lì non funzionava, per loro era impossibile seguire una storia che era a un livello che interessava gli altri. E poi un bambino autistico, dipende quante lezioni alla mattina ha, dipende

anche molto da giornata a giornata. Aveva anche attività manuali da solo un pomeriggio, lì ha funzionato fino a quando un giorno ha tagliato una ciocca di capelli ad una compagna. È stato quindi dispensato.

RC - Dopo queste lezioni, dopo le vacanze d'ottobre praticamente erano poche le lezioni che avevate integrato gli allievi?

65 DA – No, dopo pausa c'erano sempre due lezioni su quattro lezioni alla mattinata, per quattro mattinate, erano integrati in classe. E dopo pausa facevano terapia quindi ... sì però comunque erano integrati otto lezioni, integrati in classe. Avevano insegnamento oggettivo tutti insieme, le lezioni di ginnastica le abbiamo fatte tutti insieme, non c'era molto da sviluppare le capacità fisiche, abbiamo usato queste lezioni moltissimo anche per creare un certo legame all'interno della classe perché appunto all'inizio ero un po' ... anche
70 essendo i bambini provenienti dall'asilo da due sezioni diverse, non si conoscevano, sapevano chi fossero, ma non sapevano di più.

Per molti era molto difficile capire perché lui strappa i miei fogli, è una cosa che non si fa. Quello era un problema che avevamo spessissimo l'anno scorso, incomprensione specialmente all'inizio dell'anno. Quand'ero da sola succedeva magari che questo bambino iniziava a stracciare i fogli dei compagni, lanciare in giro cose, cioè c'era il panico in classe. Infatti quando uno inizia a stracciare i lavori è logico che hai paura, anche il tuo di lavoro ... era molto difficile gestire queste lezioni, per me è stato un grande lavoro anche per tutto l'anno scolastico fare in modo di riuscire a gestire queste situazioni con gli altri scolari, cioè continuando a spiegare loro che non serviva a niente piangere. E se dà uno schiaffo non serve niente a ridarglielo, peggiora solamente la situazione. Piano piano hanno imparato queste cose e così mi aiutavano a gestire
75 certe situazioni come tutt'ora.

Quest'anno, che ce li ho a attività manuali mezza classe, un gruppo di sette bambini, dove quando succede qualcosa gli altri hanno comprensione. È successo che ha rotto dei lavori e i bambini non hanno pianto, cioè vedi questi bambini che proprio diventano rossi, sanno che non possono piangere e non piangono perché sanno che peggiora la situazione, cioè con l'integrazione, almeno questa integrazione che ho vissuto io con questi casi, soprattutto con questo caso.
80

La bambina down è tutta un'altra storia. L'anno scorso magari si divertiva ad allungarsi sui tavoli, colorare sui fogli degli altri: li ho filmati, ma senza farne tante, io qua non vedo tutto, lavoravano così bene, così lo faccio vedere alla maestra di sostegno come lavorava bene. E fatto sta che quando mi sono rivista, mi sembrava che era una lezione di disegno, mi sono rivista nel filmato ho visto la bambina down sdraiata su
85 due tavoli per arrivare al terzo, per fare un tирetto sul disegno dell'altro. A questo livello qui, cioè non è mai pericoloso come può essere un bambino che lancia in giro le cose.

RC - Secondo te, in base diciamo alla diagnosi che ha il bambino, in certi casi possiamo dire è più fattibile l'integrazione?

95 DA - Io non vorrei generalizzare troppo, nel senso che è vero, di bambini autistici ne ho visti già diversi, io però non andrei a generalizzare così, perché non è giusto nei confronti ... No, questo no.

RC - Però dicevi che con la bambina down era comunque più ...

DA - Però secondo me, io non saprei se sempre è così, boh ...

RC - Parliamo di questi due ...

100 DA - Sì, con lei era molto più semplice che con lui perché lei non crea problemi con l'integrazione. L'anno scorso faceva le lezioni di attività manuali, perché sono quelle che avevo, come quest'anno, non voleva fare il lavoro, cioè non faceva il lavoro. Invece quest'anno quelle situazioni lì non ci sono più. È migliorata parecchio, mentre il bambino autistico certi momenti, certi scatti che ha, non riesci a toglierli. Ci saranno sempre, prevedo, forse un po' meno oppure in un'altra forma. E non ha niente a che fare con le sue capacità, no perché le cose le sa fare, dopo magari succede qualcosa ... E vieni a saperlo due settimane dopo, che quella notte lì non aveva dormito bene.

RC - Ma appunto quest'anno invece hanno trovato questa soluzione. Quest'anno non lo integrano più alla mattina, mi hanno detto, cioè la maestra di sostegno lavora con questi due bambini sempre al di fuori della classe. Alla mattina tu pensi che funzioni?

110 DA - Ma la materia diventa anche sempre più difficile, cioè seguire una lezione di insegnamento oggettivo con una classe è una cosa, la materia diventa comunque sempre più difficile e per loro sono sempre più distanti dal mondo.

RC - Ma se volessimo proprio integrare questi bambini, secondo te quali premesse sono indispensabili, oppure quali risorse si potrebbero attivare appunto per favorire questa integrazione? O ritieni che addirittura non è fattibile?

115 DA - No, non è che non sia fattibile, dipende magari da quali lezioni: ma non puoi integrarli nella matematica, loro sono completamente su un altro livello. Che senso ha, cioè se li tieni in aula su un altro tavolo, e con la maestra di sostegno fanno qualcosa d'altro. Non è integrazione, allora possono anche stare fuori in un'altra aula, stanno più tranquilli più concentrati hanno anche più spazio.

120 Cioè l'integrazione per me è veramente quando si riesce a stare tutti insieme in aula e si lavora non so, con livelli diversi, c'è sempre la differenziazione, è una cosa che non va dimenticata, però dove comunque riescono a seguire qualcosa, perché anche durante la differenziazione ci saranno sempre dei momenti, specialmente adesso a insegnamento oggettivo, dove si discuterà qualcosa in classe. Dove ognuno porterà le proprie esperienze. Se un bambino non è in grado di seguire neanche in quei momenti lì indipendentemente poi dal lavoro alle schede, secondo me ci si deve poi chiedere, ma adesso ha proprio senso veramente? Se un bambino disturba tutta la classe e nessuno riesce a lavorare, la discussione insieme non è possibile farla, perché ...

130 RC - La mia domanda era quali sono i limiti. Quali limiti possiamo appunto trovare nell'integrazione? Allora potremmo dire che un fattore potrebbe essere un fattore comportamentale, cioè citavi prima gli esempi di questo bambino. E l'altro fattore proprio a livello cognitivo, cioè se il livello cognitivo è talmente distante dalla norma della classe, potremmo dire che l'integrazione diventa difficile.

4

135 DA - Diventa difficile anche con accompagnamento, mentre se il problema sono questi scatti, lì con l'accompagnamento, ... sai non è che abbia sempre uno scatto. Se poi nella quarta lezione c'è qualche cosa che non va, mentre nelle prime tre andava, non riesci più a gestirlo all'interno della classe. C'è quindi la possibilità di toglierlo e allora non ha seguito per quella lezione, però comunque ha seguito tante altre lezioni. Il problema che abbiamo visto l'anno scorso e anche quest'anno è che è molto difficile gestire un bambino così all'interno della classe se non ha alcun accompagnamento dipendentemente se ha una maestra di sostegno oppure anche solo un'assistenza, cioè due mani in più. Io lo vedo anche quest'anno a lavori manuali, certe situazioni ti trovi a gestirle, quando però se ci fosse una persona in più non si creerebbero neanche. Non arriveresti neanche fino a quel punto ...

140 RC - Cioè per ottimizzare la situazione andrebbe quasi ...

DA - Allora i limiti sono anche tanti, in quel caso lì sì, ... alle risorse appunto, queste risorse soprattutto finanziarie, non riesci a coprire completamente il sistema nel senso dell'accompagnamento quindi ti ritrovi a dire o funziona così, oppure stai a casa, lì non è neanche corretto cioè nei confronti del bambino che poi deve stare a casa.

145 RC - E beh lui ha diritto, la legge lo prevede ...

150 DA - Però devi anche dire: quando sei responsabile per una classe anche se è per mezza classe sei responsabile per tutti, anche per il bambino autistico devi proprio valutare, continuare a valutare la situazione e fino a che punto è accettabile, si può ancora accettare finché si deve andare ed accompagnarlo al bagno, per dire anche se non devo entrare nel bagno, far qualcosa, non ti puoi neanche fidare che lui va al piano di sopra e al bagno, poi torna sicuramente indietro, la possibilità è molto grande che lui vada a vedere cosa sta facendo l'altra parte della classe nell'altra aula, o se sente cantare in un'altra aula magari va a vedere ed io sono in giro a cercarlo, quando ti ritrovi poi, quando rompe dei lavori dei compagni, lì devi anche chiederti, ma fino a che punto, cioè se un bambino regolarmente rompe i lavori dei compagni, cioè è giusto pretendere dagli altri bambini che loro accettino questa cosa, perché un conto è se ti strappa un foglio di disegno che ci hai lavorato per 10 minuti, è già una cosa bruttissima, a me è successo che ha rotto i lavori di legno, quei bambini ci hanno lavorato per settimane, una bambina stava lisciando il suo bel lavoro per Natale gliel'ha rotto davanti agli occhi, lei è riuscita a fare niente: lì arrivi a casa e ci pensi su perché lì ci vanno proprio di mezzo i bambini.

160 RC - Ma secondo te ci sono stati anche dei fattori positivi dove la classe ne ha approfittato appunto dell'integrazione di questi due allievi?

165 DA - Ma è una classe molto unita, abbiamo investito moltissimo tempo, forse e anche un po' avendo la scusa che era una classe così complessa, appunto a ginnastica non era possibile fare chissà cosa, c'erano comunque tre scolari che non riuscivano a seguire, che con il gioco complesso non avranno approfittato molto, nel senso appunto a livello fisico, non hanno fatto chissà che cose, però hanno imparato molto a rispettarsi a vicenda a collaborare socialmente ... anche con un bambino autistico è molto difficile. lì devi avere grandi capacità, anche una grande empatia a capire, empatia per un bambino autistico non è una

5

170 cosa semplice da capire, quando posso dire qualcosa, quando posso dare qualcosa, quando posso avvicinarmi o quando è meglio che lascio stare... d'altra parte quella bambina down, li possono veramente dare una mano, se lei non vuole che gli si dia una mano lo dice, non è che diventa nervosa, che succede chissà cosa, cioè li possono esercitarsi nella loro empatia.

RC - Ma per te tutto sommato, come è stato questo anno scolastico visto appunto in quest'ottica dei due allievi?

175 DA - Ma per me appunto è stata molto positiva la collaborazione con la maestra di sostegno perché anche sapere che non sei da solo quando c'è qualcosa, c'è sempre qualcuno che è con te nella stessa barca, ti ascolta e che ne parla con te. Secondo me la cosa più pericolosa come docente è essere da solo in una situazione, con certe difficoltà. E quello assolutamente non è stato il caso, anche se poi con una classe così è molto difficile per chi è esterno capire, cioè noi all'interno della sede abbiamo discusso perché bisognava prendere riguardo di un bambino autistico, che non riusciva a seguire una giornata all'aria aperta con tutte le classi ... li c'era poca comprensione, almeno eravamo in due, eravamo d'accordo noi.

180 Dove ho trovato grande difficoltà io è anche quando ho visto che c'erano questi bambini integrati che necessitavano di molto accompagnamento. C'erano comunque anche altri bambini in classe che avevano delle difficoltà. E non avevano nessun sostegno perché non c'erano i mezzi perché mi è stato detto diverse volte, guarda che le lezioni che ci sono in quella classe, non si possono mettere di più lezioni. Alla fine non serve a niente, a nessuno dei bambini della classe regolare, fare una lezione di sostegno in matematica
185 quando la maestra è in un'altra aula, insomma era difficile anche per il fatto che non aveva nessun senso secondo noi separare un altro bambino in matematica e metterlo in quel gruppetto di tre, per una lezione di matematica alla settimana, quando l'altro gruppo magari neanche riusciva a fare matematica perché non era il momento giusto, perché anche lì a livello di gestione era difficile già gestirli loro tre, il bambino autistico, la bambina down e un bambino che aveva disturbi di comportamento.

190 RC - Facciamo una supposizione, se tu fossi la direttrice della scuola e potessi tu decidere, ecco per esempio per l'anno prossimo per questi due bambini, questa classe ... tu come struttureresti l'insegnamento, cioè saresti più appunto per cercare di integrarli o cosa sarebbe eventualmente necessario oppure non lo so che cosa ...

195 DA - Mi avresti fatto questa domanda un anno fa, perché l'anno scorso lavoravo solo con questa classe, avevo un'altra visione delle cose ... mi avresti fatto questa domanda un anno fa, avrei detto no, bisogna fare tutto il possibile in modo che loro abbiano un accompagnamento e possono seguire il meglio possibile la classe ... integrati, io non ero contraria a questa classe combi, comunque vedendo a quello che eravamo riusciti a raggiungere comunque l'anno scorso con quella classe, specialmente anche per insegnamento oggettivo abbiamo fatto molte cose, anche tantissime uscite all'aperto, alla fattoria abbiamo visto le capre, le mucche, all'alpeggio a cavallo ... e sono cose che comunque puoi fare con tutti non è che per forza devi avere chissà che schede, sono comunque dei momenti dove tutti possono approfittare maggiormente, quindi in quel senso li ne hanno approfittato molto anche con gli altri.

RC - Ma appunto se il prossimo anno ti dicessero sei l'insegnante della terza classe cosa diresti?

6

205 DA - Ma io, vedendo come è la situazione adesso, direi che [secondo me non viene in questione di integrare questi bambini senza accompagnamento](#), cioè [il bambino autistico in questo caso non dovrebbe essere integrato in classe in certe lezioni](#), si ... se non ci fossero proprio i mezzi finanziari, io tenterei l'insegnamento oggettivo se hai comunque la possibilità di toglierlo funziona, cioè io tenterei non ho niente da perdere anche in disegno musica canto ...

RC - Cioè tu ritieni che se fosse appunto accompagnato in tutte le lezioni si potrebbe integrarlo?

210 DA - [Io lo integrerei per molte lezioni, non integrerei in generale neanche la bambina down, piuttosto in matematica e italiano perché loro sono completamente ad un altro livello](#), ... ripeto se sono nella stessa aula seduti ad un tavolo e fanno tutte altre cose, cioè che senso ha, lì si potrebbe comunque dire, beh facciamo qualcosa, magari qualcosa si può comunque trovare quella volta dove si fa qualcosa insieme, non è che bisogna escluderli sempre, vanno bene con due persone, cioè il docente di classe e un docente di sostegno
215 quindi puoi giocarci molto, invece se non c'è la possibilità, cioè non possono sempre andarci di mezzo gli altri perché non è giusto neanche quello, anche loro hanno il diritto di andare avanti in ginnastica.

Per esempio di fare altri giochi più al loro livello più adatti alla loro età, quest'anno è una situazione un po' strana, cioè io accompagno questa classe per tre lezioni come assistente nelle tre lezioni di ginnastica, sia il bambino autistico che la bambina down, anche per esempio se si tratta di un gioco con la palla al centro e
220 con altre palle si deve colpire questa palla grande al centro, per farla rotolare a destra o a sinistra, lui una volta era destra una volta a sinistra cioè non riesce a capire che devo cercare di colpirla verso il muro nord perché io sono nella squadra sud, non fa differenza lui continua a girare attorno, prendere una palla per colpire, dove si trova lui lancia e sono diverse queste cose ... Dove tu devi proprio dirgli, no guarda così non funziona. E poi spero alla fine che la palla non vada nella porta dietro di lui ... però è molto molto difficile
225 perché anche a livello fisico sono più deboli, non hanno neanche la forza; poi la bambina anche piccolina, questo penso sia però un po' una caratteristica dei bambini down. [Quindi quando le finanze sono molto ristrette, piuttosto dire lasciamoli a casa durante una lezione di attività manuali, che comunque possono imparare molte cose, è una cosa che servirà loro anche andando avanti soprattutto nel loro futuro lavorativo, li lascerò a casa invece durante le lezioni di ginnastica ... se dovessi scegliere, sarebbe molto probabile.](#)

230 RC - Non so se vuoi dire ancora un pensiero sull'integrazione, una cosa spontanea ...

DA - [Beh in questa fase conclusiva si può dire in questo momento, si intende anche durante la formazione, l'avrai vissuto anche tu, si tende molto a far vedere il positivo. Io ho fatto l'approfondimento di pedagogia curativa per due anni, ne parlavamo tutte le settimane. E veniva molto puntato sul fatto dell'integrazione che sia una grande bella cosa. E che tutti ne possono approfittare. Io direi che non è vero, assolutamente sono](#)
235 [di quell'idea](#), però [ci vogliono i mezzi soprattutto finanziari per poter dare questa assistenza, per poterli insomma accompagnare, in certi casi, come questo.](#)

RC - Però il problema è anche comunque, come dicevamo prima, cognitivo: la differenza dalla norma cognitiva e lì penso che non ...

240 DA - Dico solamente, in quelle lezioni dove funzionerebbe, dove sei obbligato a non praticare questa integrazione perché, cioè, se tu come docente di classe devi gestire i tredici scolari, anche se essi sono veramente pochi, con certi casi rari, così da solo dove dovrete avere non so io, che capacità dovrete avere, non so quante mani, farti in quattro, allora in quel caso lì l'integrazione non funziona per mancanza di mezzi soprattutto finanziari.

2. Interviste con le insegnanti di classe

Persona intervistata: UR = Ursula (F)
Intervistatrice: RC = Rossi Cecilia

Temi

1. Condizioni quadro
2. Collaborazione
3. Formazione
4. Insegnamento e didattica
5. Caratteristiche allievo
6. Forme particolari

Insegnante di classe 2

RC - A me interesserebbe sapere se nella vostra scuola avete una filosofia comune sull'integrazione?

- 5 UR - Io direi di sì, siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda e quindi l'idea, una bella collaborazione, si comunica anche fra di noi durante i momenti di pausa, anche nei corridoi: diciamo che abbiamo più o meno la stessa idea, cioè per noi è molto importante anche se è un unico bambino che è integrato nella classe, sia innanzitutto se si trova bene e che venga accettato. Sviluppiamo diverse attività in modo che questo bambino si senta accettato, che si senta parte della classe, malgrado faccia un programma a sè, però siamo tutte della stessa idea.
- 10

RC - Hai parlato appunto di attività che fate per promuovere l'integrazione di questi bambini, magari ti viene in mente spontaneamente un'attività che avete fatto quest'anno?

- 15 UR - L'insegnante specializzata ha preso una storia su un bambino autistico e l'ha letta a tutta la classe e poi c'è stata una riflessione in modo che i bambini si rendessero conto e pensassero un po' a questi bambini, ma non solo quelli autistici anche altri con altre difficoltà che c'erano insieme. E abbiamo visto un po' insieme come fare con questi bambini come reagire, anche cosa significa, se magari hanno chiesto ai bambini se conoscessero altre persone anche se fuori dal loro ambiente, se conoscessero magari altre persone, quindi secondo me queste attività aiutano anche al rispetto e avere un po' più di riguardo su questi compagni.

- 20 RC - Nella tua classe se non sbaglio c'è un'allieva SSI scuola speciale, di quali condizioni di sostegno usufruisce lei quest'anno?

- 25 UR - Allora lei il lunedì mattina e il pomeriggio è integrata nella classe regolare, il mercoledì mattina, il venerdì tutto il giorno e il giovedì anche al pomeriggio; il martedì mattina e il giovedì mattina invece le lezioni sono per lei fuori dall'aula fuori dalla classe regolare. È integrata in una piccola classe con altri bambini con disabilità.

RC - Ma quando lei, a parte queste due mattinate, è integrata nella tua classe, c'è un insegnante specializzato a volte che la segue oppure sei tu da sola che ti occupi di lei e della classe?

1

- UR - [A parte il giovedì pomeriggio in cui c'è l'insegnante specializzato per due lezioni per lei e per gli altri bambini con bisogni particolari, a parte quelle due lezioni, è con me.](#)
- 30 RC - Secondo te quest'offerta pedagogica cioè di sostegno corrisponde ai suoi bisogni oppure, chissà, si dovrebbe aumentare queste lezioni?
- UR - [Allora devo dire che la bambina grazie a un carattere tranquillo, paziente assolutamente non è esigente, quindi non richiede tantissima attenzione da parte mia e questo grazie al cielo mi aiuta perché altrimenti non lo so, se lei avesse bisogno di tanta attenzione, magari avesse anche difficoltà nel](#)
- 35 [comportamento, fosse una bambina più agitata sarebbe più difficile, invece così ... Cioè questo lo devo dire, secondo me le lezioni in cui è in classe da sola con l'insegnante in una classe regolare sono tante, secondo me, sono tante. E mi chiedo quanto possa usufruire da queste lezioni di integrazione, dove lei fa il suo programma, come l'insegnante specializzato che mi fa avere ogni settimana il materiale. Lo devo far fare alla](#)
- 40 [bambina, quali sono gli obiettivi per questa bambina e poi lavora individualmente, per quanto possibile individualmente. Ogni tanto mi ritaglio il tempo quello che è possibile per seguirla individualmente, per vedere o spiegare le cose, però il più delle volte con 14 bambini mi è impossibile.](#)
- RC - Ma pensi che ci sono delle forme di insegnamento che favoriscono l'integrazione scolastica?
- UR - [Sì ho fatto esperienza che durante i giochi per esempio oppure quando facciamo delle attività in cerchio. Chiaramente dipende da quello che facciamo, però quando facciamo racconto oppure durante il](#)
- 45 [consiglio di classe oppure quando c'è lettura c'è anche la collaborazione di altri allievi che leggono loro per lei, oppure nell'insegnamento oggettivo ogni tanto riceve le stesse schede, magari può copiare il titolo fare un disegno, comunque prevalentemente durante i lavori di gruppo l'integrazione è più possibile.](#)
- RC - E ci sono appunto delle attività dei momenti dove tu riesci, diciamo, ad organizzarti in modo tale che anche lei possa lavorare in un gruppo, in una coppia?
- 50 UR - [Sì quello sì, col programma di terza, anche abbastanza intenso, non è sempre possibile, non tutti i giorni riusciamo a fare lavoro di gruppo che possa portare qualcosa anche a lei. Dove lei può anche partecipare attivamente ogni tanto, vedo e le chiedo vuoi fare anche tu il lavoro di gruppo, la lettura insieme ad altri compagni, ogni tanto mi dice di no, che preferisce rimanere da sola e continuare il suo lavoro, ogni tanto invece sì partecipa, anche solo facendo parte del gruppo.](#)
- 55 RC - Ma quando vi trovate nel vostro team di sede ci sono dei momenti dove vi scambiate le informazioni e le esperienze magari anche i problemi incontrati nell'integrazione di questi allievi?
- UR - [Certamente per esempio con l'insegnante che ha tutta la classe, anche l'insegnante che ha avuto la scolara per due anni e quindi la conosce anche bene. Ogni tanto ci scambiamo delle informazioni, io facevo così l'anno scorso, m'ha detto anche le cose che funzionavano bene a suo tempo. E anche con l'insegnante](#)
- 60 [specializzata dove lei mi dice guarda fa così oppure guarda giovedì mattina abbiamo trattato questo, magari](#)

con la classe puoi riprenderlo, la bambina può esporre o mostrare qualcosa che ha fatto lei nel piccolo gruppo, questo certamente.

65 RC - Ecco si è parlato anche già prima di questo piccolo gruppo, personalmente come trovi questa idea che appunto è nata l'anno scorso e si sta concretizzando quest'anno, di creare appunto questo piccolo gruppo che durante le due mattinate si incontra e lavora ad un proprio progetto in modo autonomo e separativo?

UR - Ma trovo una buonissima cosa alla fine si ritorna un po' alla vecchia "scuola speciale". Io vedo che la bambina può approfittare tantissimo. E vedo che si sente anche bene, si trova bene con i suoi compagni del piccolo gruppo mi racconta quello che fa: è anche molto più aperta di quando è in classe con gli altri, vedo che ne approfitta molto e la trovo una bella cosa, queste due mattinate.

70 RC - Da che punto di vista ne approfitta molto?

UR - Dal punto di vista delle sue capacità vengono fatte attività che sono mirate sempre alle sue possibilità di rendimento, alle sue capacità ed è seguita maggiormente.

RC - In classe non sarebbe possibile con questo gruppo così, lavorare e perseguire i suoi obiettivi?

UR - Con un'insegnante sola no, quando sono da sola non è possibile.

75 RC - Ecco questo lo vivi un po' come un limite dell'integrazione il fatto in fondo di una mancanza di una risorsa, di non avere un insegnante specializzato alcune lezioni ogni giorno.

UR - Sì, è troppo poco, veramente poco.

RC - Ma se tu, se ci sono dei momenti nei quali incontri delle difficoltà nell'integrare quest'allieva, o altri allievi, a chi potresti rivolgere?

80 UR - Alla fine è brutto da dire. È tutta una misura di risparmio non si guarda il bene dei bambini, si fa così, io posso chiedere aiuto all'insegnante specializzato, sarebbe Isidoro, il rappresentante di Giuvaulta, però anche loro hanno le mani legate.

RC - Per quel che concerne il numero delle lezioni ...

85 UR - In cui l'insegnante specializzato secondo me, almeno due lezioni, almeno al giorno, dovrebbe esserci, dovrebbe essere presente un insegnante specializzato per un allievo di scuola speciale che è integrato, perché altrimenti è una frustrazione per me, è una frustrazione per lei.

RC - Però se nascono dei problemi al di là delle lezioni, forse nel tuo caso un po' meno, ma dove ci sono allievi anche a livello comportamentale, a chi potresti rivolgere?

90 UR - Alla direzione, alla rappresentante, [un'insegnante specializzata che è la responsabile di questo aiuto, anche al servizio psicologico](#) perché no ...

RC - Ti è già capitato di chiedere a loro, non so, dei consigli?

UR - Sì, ne abbiamo parlato, però alla fine c'è questo limite che oramai non so come si possa fare altrimenti.

95 RC - Eh sì, se non si potenziano le lezioni parlando di collaborazione; allora appunto dicevi che con l'insegnante specializzato collabori, probabilmente anche con i genitori, magari potresti spiegare come avviene questa collaborazione come è strutturata?

UR - [Sì, l'insegnante specializzato, con lui ci troviamo il giovedì un'oretta e mezza, e lì analizziamo com'è andata la settimana. E progettiamo la settimana le lezioni successive. L'insegnante specializzato mi dà del materiale, mi dice dove lavorare con la bambina, quali sono gli obiettivi, fissiamo poi gli obiettivi ...](#)

RC - E con i genitori?

100 UR - [Con i genitori, anche lì per esempio se hanno dei compiti glieli scrivo sull'agenda. E altrimenti se hanno domande o dubbi mi possono sempre chiamare, chiaramente possono rivolgersi anche all'insegnante specializzato, che ha anche tanto contatto con i genitori, anche quando ci sono attività extra scolastiche. Quindi possono poi partecipare come per esempio il corso di sci, che c'è stato un programma a parte per i bambini incapacitati di sciare, anche lì si è occupato l'insegnante specializzato.](#)

105 RC - [Sì, poi mi immagino che farete anche voi questi incontri dove tutte le persone coinvolte sono presenti per fare il punto della situazione?](#)

[UR - Quello sì, due volte all'anno in autunno e primavera.](#)

[RC - E come li valuti, ritieni che sia importante?](#)

[UR - Sono molto importanti.](#)

110 RC - [Ma secondo te, dei corsi di aggiornamento potrebbero essere positivi da un punto di vista per favorire l'integrazione?](#)

[UR - Assolutamente sì, perché in quanto a insegnanti di scuola regolare elementare, non siamo specialisti e tante volte vedo proprio il limite che si ha nell'affrontare le situazioni. Quello sì, assolutamente ben vengano.](#)

115 RC - Se tu potessi scegliere appunto la tematica del prossimo corso sull'integrazione, cosa ti interesserebbe particolarmente?

UR - Mi interesserebbe particolarmente per esempio un corso sull'autismo, visto che l'anno prossimo avrò un allievo autistico, quello sì, conosco ancora poco il loro mondo.

RC - Secondo te ci sono anche degli aspetti positivi di cui può beneficiare una classe, diciamo gli altri allievi, nell'integrazione di bambini di scuola speciale?

120 UR - Assolutamente sì ho avuto due esperienze con l'integrazione di bambini di speciale tutti e due, uno diverso dall'altro, caratterialmente, comunque ho visto che la classe, ho visto una certa sensibilità che la classe ha acquisito nel corso degli anni, una sensibilità in più che magari un'altra classe non avrebbe donato.

RC - Sensibilità riguardo a ...

125 UR - In riguardo delle persone più deboli con bisogni particolari. E convivendo con i compagni con queste difficoltà secondo me crescono con una certa sensibilità in più verso di loro, non tutti, dipende anche dalla maturità. Comunque ho visto anche delle belle, bellissimi episodi, ci sono rimasta stupefatta, anche dalla reazione di certi compagni, verso il loro compagno di scuola speciale, che tante volte possono essere aiutati, anzi meglio ancora, aiutare l'insegnante, sotto certi aspetti. E questo li fa anche crescere, un arricchimento anche per loro.

130

RC - Ma se volessimo riassumere un po', secondo te quali sono le premesse importanti per favorire appunto l'integrazione scolastica?

UR - Penso un numero di lezioni sufficienti con l'insegnante specializzato, una buona collaborazione con l'insegnante specializzato, i genitori e tutte le persone coinvolte; la disponibilità di ciascuno per impegnarsi in modo che tutto funzioni, ecco!

135

RC - Ma ritieni che sia una sfida l'integrazione, cioè il fatto appunto a volte di integrare un bambino che ha dei parametri che non corrispondono alla norma della società?

UR - Secondo me non c'è una regola. È una sfida, sì secondo me bisognerebbe vedere caso per caso perché in certi casi l'integrazione non ha senso, porta a niente. In certi casi invece porta molto, quindi bisogna anche, non è facile, saper valutare quanto, quando e quale ci vuole integrazione. E quindi bisognerebbe veramente vedere caso per caso e valutare bene l'integrazione, l'integrazione così come regola non va bene secondo me.

140

RC - Ma quando ritieni che non porterebbe a niente l'integrazione?

UR - Quando il bambino per esempio non riesce a gestirsi ad essere un po' autonomo, allora lì non funziona perché disturba gli altri, disturbano la classe, perché è disturbato anche lui, perché magari vorrebbe fare come tutti gli altri ma non può, non riesce, ora non funziona è controproducente, bisogna anche avere il coraggio di ammetterlo, dire no, lì questo bambino ha bisogno di un'altra soluzione.

145

5

RC - Secondo te chi è che deve valutare, dicevi bisognerebbe valutare caso per caso, chi è che deve fare questa valutazione se un bambino è idoneo all'integrazione?

150 UR - Ma secondo me bisognerebbe in quell'incontro in cui sono presenti tutte le persone quindi direzione, insegnante regolare, insegnante specializzato, genitori, tutti e trovare insieme una soluzione.

RC - Per il prossimo anno tu che proposta faresti riguardo a quest'allieva?

UR - Incrementare le elezioni per l'allieva in quelle lezioni in cui insegnante specializzato sia presente e la può seguire. E per il resto andrebbe bene, ho sentito che volevano passare a tre anziché due, da due a tre mattinate, penso potrebbe anche quella essere una cosa positiva.

155

2. Interviste con le insegnanti di classe

Persona intervistata: CA = Carmela (S)

Intervistatrice: RC = Rossi Cecilia

Temi

1. Condizioni quadro

2. Collaborazione

3. Formazione

4. Insegnamento e didattica

5. Caratteristiche allievo

6. Forme particolari

Insegnante di classe 3

RC – Volevo chiederti, durante gli ultimi due anni nella tua classe in prima e seconda classe è stata integrata un'allieva di scuola speciale, se tu potessi raccontare un po' di questa esperienza.

- 5 CA – È stata un'esperienza positiva, malgrado all'inizio avesse poche lezioni di sostegno. Era quindi spesso in classe il primo anno ed è stato quindi più difficile, si voleva anche capire cosa potesse apprendere. È stato comunque difficile perché la differenza con gli altri scolari era tantissima. E quindi all'inizio magari lei si comportava anche un po' diversamente, parlava ad alta voce da sola, giocherellava non ascoltava, perché in fondo non poteva anche seguire. Semplicemente gli altri sono stati molto positivi con lei nell'aiuto e
- 10 comunque è stata un'esperienza positiva tutto sommato, perché si è trovata bene, poi in seconda classe ha avuto più lezioni di sostegno e gli altri l'hanno sempre lodata positivamente. E l'hanno sostenuta anche all'interno della classe. Comunque ritengo che tutto questo sia un arricchimento per tutti.

- 15 RC - Ma appunto questi provvedimenti ad alta soglia, magari puoi quantificare quante lezioni aveva in questi anni?

- 20 CA – In prima non erano tante, forse nemmeno sei, perché tu avevi quelle tue due lezioni ... e prendevi anche lei quindi $4 + 2 = 6$. E in seconda anche forse otto, no mi sbaglio, erano anche sei: non erano molte, perché durante le lezioni lei doveva comunque avere un altro programma.

- RC - Ma secondo te quali sono i fattori che favoriscono l'integrazione?

- 25 CA - Prima di tutto la sensibilità degli altri, gli altri sarebbero i compagni, il fatto che siano sensibilizzati verso questo modo di essere diversi, questo dovrebbe favorire la consapevolezza di quanto può fare lo scolaro.

RC - Allora questa consapevolezza degli altri, pensi che viene da sé secondo la tua esperienza, oppure come insegnante devi magari anche lavorare su questo fattore?

30 CA – Si, si deve lavorare su questo punto qua, perché a volte sono state dette delle frasi brutte, cattive contro di lei, ho già sentito la frase: -Ma lei è stupida- detta così. E se non intervieni potrebbe anche essere che viene ritenuta così, punto e basta. Qui bisogna dire che la differenza era talmente grande e si notava in modo evidente. È quasi più difficile che quando la differenza si nota meno. Qui c'era una differenza talmente abissale che era chiaro.

35 RC - Allora un fattore appunto è la sensibilizzazione degli altri compagni, ci sono magari altri punti, altri elementi che favoriscono questa integrazione?

40 CA – Si, il lavoro in gruppo, l'essere integrata nei lavori di gruppo, nei giochi durante la pausa. Non era un problema perché lei era integrata, aveva degli amici, se non li avesse avuti dovevamo aiutarla a procurarseli, si avrebbe dovuto far qualcosa anche in quel senso ...

RC - Praticamente tu parli di determinate forme di insegnamento che potrebbero aiutare?

45 CA – Si, il lavoro in gruppo di sicuro, i progetti e i progetti di sede aiutano di sicuro. Anche la differenziazione, ma qui era talmente grande la differenza che in questo caso non aiutava perché lei era a livello quasi di pre-scuola dell'infanzia, quindi c'era anche poco da differenziare ci voleva sempre qualcuno con lei, non potevi lasciarla da sola. Però nei lavori di gruppo lei faceva quello che poteva, perlomeno partecipava, poi ci sono certe materie come il canto il disegno, quelle artistiche, dove ci si può esprimere in un modo diverso.

50 RC - Ma appunto se si riscontrano dei limiti integrando degli allievi come in questo caso, secondo te quali risorse si potrebbero attivare appunto per favorire questa integrazione?

55 CA - Sempre ancora immagino la sensibilizzazione, il lavoro in gruppo, se proprio fosse necessario l'intervento dello specialista dove viene spiegato il comportamento e dove vengono messi degli obiettivi.

60 RC – Ma se tu dovessi, diciamo a partire dall'anno prossimo ti venisse riproposta la stessa situazione, tu sai che c'è una bambina un po' simile che deve essere integrata, a questo punto cosa faresti di diverso, che risorse richiederesti magari in più?

65 CA - Sicuramente un po' più di presenza di un altro insegnante perché molte volte era un po' in una situazione di parcheggio, anche se poi è solo un'impressione, perché lei apprende comunque dal fatto di essere presente. Se ti ricordi non si alzava neppure quando facevamo i giochi, era semplicemente qui seduta ad aspettare mezzogiorno, questa era l'impressione che dava a me, aveva troppe poche ore di sostegno, intendo di presenza di qualcun altro nelle lezioni integrate, poi poteva anche uscire a fare qualcosa con qualcuno, cose più mirate per lei, aveva comunque anche bisogno di staccarsi dal gruppo classe.

70 RC - Potremmo dire che appunto un elemento è la sensibilizzazione dei compagni, l'accettazione da parte dei compagni, poi queste forme di insegnamento come progetti o lavori in gruppo e in più però anche un certo numero di lezioni con un insegnante di pedagogia curativa.

CA - [Di sicuro se avesse avuto un numero maggiore di lezioni sarebbe probabilmente stato più proficuo.](#)

75 RC - Però tutto sommato tu l'hai valutata positivamente questa esperienza.

CA - [Certamente a volte penso che manchi quest'anno in questa classe, perché dava uno stimolo positivo, perché qualcuno diceva: -Io ho questo problema però anche lei ce l'ha-, vedevano comunque sempre che si può anche essere diversi e lo vedevano sia per se stessi che sugli altri.](#)

80

RC - Appunto la tua visione è positiva sull'integrazione.

CA - [Sì, di sicuro, però ci vuole un altro insegnante assieme di sostegno.](#)

85 RC - Puoi quantificare, quante lezioni?

CA - [Probabilmente è diverso di caso in caso, se l'insegnante di sostegno fosse presente almeno tutti i giorni due lezioni, sarebbe già un buon risultato minimo, sarebbero circa una decina di lezioni settimanali.](#)

90 RC - Ci sono stati anche dei momenti dove hai avuto difficoltà nell'integrare quest'allieva?

CA - [Sì, a volte non si sapeva proprio cosa farle fare, poi lei era un'allieva che si comportava bene non dava nessun disturbo, nessun problema, al limite faceva un po' di rumore in sottofondo, però non si sapeva proprio cosa farle fare. Il fatto era che qualsiasi cosa che io le proponevo la rifiutava, in prima classe rifiutava tutto, lei voleva fare le cose come gli altri. E alla fine sembrava quasi di farle buttare via tempo, faceva i suoi 'circolini' sulla carta e poi, come gli altri, arrivava: -Ho finito!-](#)

95

RC - Come vedi la proposta di quest'anno dove quest'allieva, assieme ad altri tre, durante due mattine alla settimana fanno un programma separato, diciamo lavorano in un gruppetto separato a San Carlo, personalmente come vedi questa proposta?

100

CA - [Penso che sia positivo per lei, di sicuro](#), prima di tutto di poter essere alla pari con qualcun altro che si trova nella sua stessa situazione, perché io penso che l'anno scorso lei comunque cominciava a notare di essere diversa, di fare sempre cose diverse, almeno in quest'ambito qui lei sa quello che fanno gli altri. E non vedrà chissà quali differenze. [Per lei penso che sia assolutamente positivo, come è positivo il fatto che poi lei rientra nella sua classe di riferimento](#), però nel gruppo di gente alla pari penso che le cose le fa bene, così vede che non è l'unica che non sa scrivere o ridare una forma, si sente uguale agli altri.

105

110 RC - A livello di scuola lei si trova sempre ancora in questa sede (Annunziata), ti sembra che è integrata nella scuola?

115 CA - Non so se è integrata, di sicuro è accettata in riferimento alle sue difficoltà. Integrata perché lei ha due grandi amici con i quali gioca, e lì si può parlare di integrazione con loro, penso comunque in generale che sia integrata, perché tutti hanno più o meno due o tre grandi amici. Per il resto penso che viene accettata perché lei è una bambina comunque che gioca con tutti, sa giocare con tutti, viene aiutata anche nei giochi. Questo si vede, hanno un modo di trattarla un pochino diverso, un po' più da piccola, tante volte sono più tolleranti con lei. Comunque li rispetta, penso che se avesse un problema di comportamento, fosse magari violenta aggressiva, sarebbe sicuramente più difficile. Questa è un'altra questione, invece lei riesce a stare in un gioco. Naturalmente mi chiedo, più cresce e più vorrebbe giocare, mentre gli altri sicuramente saranno
120 oltre la fase del gioco.

RC – C'è questo progetto 'uomo e ambiente' dove voi lavorate con tutte e tre le classi, da questo punto di vista com'è il lavoro con un allievo di scuola speciale?

125 CA - Viene aiutata molto dagli altri, scrivono le cose per lei. A volte si arrabbiano perché ha rovinato quello che hanno fatto per lei, io ho preparato per lei questo sul quaderno e lei lo rovina. Però viene accettata perché poi, in generale si spiega il perché, perché non riesce. Io usavo con loro l'esempio: -Puoi farti dire da un cieco come è il verde?- -Non riesce a dirtelo-, era la risposta, ecco lei è qualche cosa di simile, non può scrivere non può ricopiare questa forma. Allora capiscono e va bene. Non so si dovrebbe chiedere a lei
130 cos'è rimasto concretamente di questi progetti, qualcosa le sarà rimasto di questi due progetti su Nicki de Saint Phalle e Leonardo da Vinci.

RC - Ti lascio allora concludere con una frase, con un motto sul tema integrazione!

135 CA - L'integrazione ha i suoi lati positivi e penso che è diversa da caso in caso, con questa allieva è andata bene. Secondo me va valutato caso per caso, non si può mettere tutto in un calderone.

RC - Con questo forse intendi anche dire che si deve proprio ogni tanto fermarsi e fare queste tavole rotonde con tutte le persone coinvolte, per vedere a che punto ci si trova!

140

CA – Sì.

2. Interviste con le insegnanti di classe

Persona intervistata: RI = Rita (L)
Intervistatrice: RC = Rossi Cecilia

Temi

1. Condizioni quadro
2. Collaborazione
3. Formazione
4. Insegnamento e didattica
5. Caratteristiche allievo
6. Forme particolari

Insegnante di classe 4

RC – Nella nostra scuola, nella tua scuola, volevo chiederti se avete una filosofia comune sull'integrazione?

- 5 RI – Sì, ci troviamo tutte e tre più o meno sulla stessa linea nel senso che se c'è un bambino di scuola speciale si cerca di integrarlo nel maggior numero possibile di lezioni in classe, cioè evitiamo di farlo uscire dalla classe e farlo lavorare da solo, se può rimanere in classe è meglio.

RC – Dunque voi siete aperte al tema dell'integrazione.

10

RI – Sì, molto perché comunque ne abbiamo sempre ed è bello lavorare con loro con bambini con queste difficoltà.

- 15 RC – Ecco se arriva un allievo o un'allieva di classe speciale, diciamo una nuova, cosa fate per accoglierla nella vostra scuola?

20 RI - Ma se è un allievo che già a partire dall'infanzia è un bambino di scuola speciale, di solito è già integrato e gli altri bambini lo conoscono, sanno già come comportarsi: altrimenti si spiega tramite storie, agli altri qual è la sua caratteristica e come si può aiutarlo, come si deve reagire in certe situazioni.

- RC – Quest'anno tu lavori con due allievi di scuola speciale, uno si trova nella tua classe e un altro al quale tu insegni nelle lezioni di attività tessili e anche manuali. Magari potresti spiegare come avviene l'insegnamento con questi due allievi?

- 25 RI - Allora con il bambino della mia classe ci troviamo una volta in settimana con la pedagoga specializzata, cioè la maestra Cecilia, e pianifichiamo le lezioni cerchiamo di trovare i punti nei quali il bambino può essere sostenuto, se ha bisogno di essere seguito in modo particolare in classe. Comunque poi ci sono alcuni casi dove viene preparato l'esercizio in modo più semplice rispetto agli altri o più corto, e ad esempio nelle lezioni più pratiche come attività tessili e manuali spesso non pretendiamo la perfezione e la precisione, però deve essere impegnato, con un lavoro che riesce anche a presentare un risultato
- 30

35 sufficientemente bello, mentre in alcune lezioni di ginnastica e canto lo si sforza a fare delle cose perché altrimenti non le fa. Mentre con la bambina che ho solo ad attività tessili e manuali, semplifichiamo sempre il suo lavoro sia nei materiali, per esempio lavorare un pezzo a maglia per costruire un pupazzetto, lei lo ritaglia dal panno lencio, al posto di ritagliare sempre dal legno può anche lavorare con carta o cartone. Ecco e poi quando ritaglia con il traforo c'è sempre qualcuno lì vicino per evitare che si faccia male.

RC – Questi due allievi di quali condizioni di sostegno usufruiscono, inteso sostegno del cantone visto che sono allievi di scuola speciale?

40 RI - La bambina che va in terza ha sei lezioni qui in questa scuola e otto lezioni in un'altra scuola, l'allievo invece ha cinque lezioni.

RC - Secondo te è abbastanza questo numero di lezioni?

45 RI - Ma per il bambino che ho nella classe al momento mi sembra il numero giusto e si può lavorare molto bene, riesce a seguire i suoi obiettivi. Per la bambina di terza io ho fatto attività manuali, siamo in due ma abbiamo anche 17 bambini. E una si deve sempre occupare di lei. E quello è un po' poco, specialmente quando ci sono lavori dove si deve stare lì vicino, tutto il tempo assieme.

50 RC – Praticamente lei va sempre seguita.

RI – Sì, perché anche ritagliare con le forbici una forma su carta non riesce, si deve seguirla in modo efficace.

55 RC – Ma secondo te ci sono delle forme di insegnamento che favoriscono l'integrazione?

60 RI - Secondo me sì, cioè le forme di insegnamento come lavorare a piani settimanali, postazioni e non metodo frontale, si riesce a seguire il bambino. E permette all'insegnante specializzato di rimanere in classe e di lavorare con il bambino, secondo me aiuta anche ad individualizzare di più senza che tutti gli altri se ne accorgano di queste differenze.

RC – Ma a livello di scuola ci sono anche nei progetti o delle tematiche che affrontate tutti assieme che potrebbero anche favorire l'integrazione? A livello di sede, pensavo, per esempio le attività uomo ambiente le svolgete a progetti. Trovi che sia una modalità che favorisce l'integrazione?

65

RI – Sì, quest'anno abbiamo parlato di Leonardo da Vinci abbiamo preparato una ventina di postazioni. E ogni gruppo era composto da un bambino di prima da uno di seconda e da uno di terza. Gli obiettivi sono specialmente quelli sociali quindi quello di collaborare di aiutare di rispettarsi. E comunque imparare da soli tramite quello che abbiamo preparato. La collaborazione e l'aiuto sono fondamentali: un bambino di scuola speciale partecipa, si sente coinvolto e comunque il suo piccolo gruppo lo aiuta e impara.

70

RC – Funzionava? Non avete avuto problemi con i gruppi dove c'era uno di questi bambini?

75 RI - No assolutamente sono riusciti tutti a svolgere le loro cose.

RC – E in futuro pensate ancora di lavorare a progetti di sede?

80 RI – Sì, perché non aiuta solo i bambini di scuola speciale, ma proprio tutti a conoscersi a rispettarsi. E a capire i punti forti e i punti deboli di una persona.

RC – Da quest'anno, penso che sei al corrente che a San Carlo vengono riuniti assieme quattro allievi di scuola speciale, una dell'Annunziata e tre che si trovano già in quella sede. Tu cosa ne pensi di questa modalità di lavorare in modo separativo con questi quattro allievi durante due mattine?

85 RI - All'inizio anche la bambina che era della nostra scuola non era molto entusiasta della cosa specialmente per tutto il cambiamento, penso che questo sia stato il punto un po' più doloroso, poi adesso mi sembra molto contenta di partecipare. Secondo me è una soluzione un po' così così, nel senso che le lezioni a disposizione sono poche e per usarle al meglio hanno deciso di formare questa classe. Sì, può essere una buona soluzione se i bambini si trovano bene.

90 RC – Pensi che il motivo sia appunto da ricondurre al fatto che c'erano poche lezioni di sostegno, poche lezioni appunto di promovimento specializzato?

95 RI – Sì, perché non c'era a disposizione una persona che potesse rimanere tutto questo tempo nelle varie classi.

RC – Per cui se si volesse formulare un'altra soluzione, tu cosa pensi?

100 RI - Secondo me sarebbe meglio se i bambini rimanessero nella propria classe seguiti da un insegnante specializzato.

RC – Anche con una bambina come questa della vostra sede che ha un importante deficit d'apprendimento?

105 RI - Secondo me lei è un caso molto speciale. E penso che lavorare comunque con i bambini di San Carlo penso che per lei sia una cosa positiva perché comunque in classe non riesce a seguire il programma che seguono gli altri bambini. Però era stato proposto anche al bambino che è nella mia classe. E secondo me sarebbe stata una cosa sbagliatissima, invece per la bambina che comunque, anche se è qua in classe, rimane poco quindi per lei secondo me è una buona cosa. Però secondo me si deve valutare tutti i singoli casi di scuola speciale, non si può dire è un bambino o una bambina di scuola speciale e allora li mettiamo nel piccolo gruppo.

110

- RC – Tu valuteresti individualmente ogni caso e a seconda appunto delle sue peculiarità decideresti cosa è meglio per lui. Nelle vostre sedute di gruppo che mi immagino farete regolarmente avete anche l'abitudine di scambiarsi delle informazioni? E riflettere sull'integrazione dei bambini integrati di scuola speciale?
- 115
- RI – Sì, noi parliamo sempre nelle riunioni dei bambini sia della scuola speciale che nei casi speciali. E in più quando ci vediamo se ci sono delle informazioni, per esempio delle cose che sono successe, ce le diciamo. Comunque lavoriamo tutte e tre con tutte e tre le classi quindi è importante sapere se è successa una cosa particolare o se un giorno qualcuno non sta bene perché a casa è successo qualcosa: comunque si deve tener conto di queste cose qui.
- 120
- RC – In fondo riguardano la collaborazione. Visto che abbiamo toccato questo: come avviene la collaborazione e come la vedi tu fra gli insegnanti, con i genitori, con i bambini?
- 125
- RI - Tra insegnanti c'è un'ottima collaborazione sia con le colleghe che sono di ruolo che con te, c'è un buon dialogo, se c'è qualcosa ce lo diciamo, c'è una buona comunicazione. E con i genitori almeno con i casi che ho avuto io sono persone disponibili che sanno parlare, sono sempre disposte anche a lavorare a casa. E quello secondo me se c'è una buona collaborazione con tutti, cioè anche i risultati sono migliori. E soprattutto nella stessa direzione, per il momento io sono stata fortunata!
- 130
- RC – Sì, fortunata, ma probabilmente avrai anche contribuito, sono tutte e due le cose. Se tu incontrassi delle difficoltà in particolare modo con gli allievi di scuola speciale, ma potrebbero anche essere gli altri allievi, a chi puoi rivolgerti per essere sostenuta?
- 135
- RI - In primo luogo ne parlo con i colleghi. È con te di solito, e valutiamo anche un po' la situazione un po' come la pensa una come la vede l'altra. Nelle lezioni che hanno la maestra Simona e la maestra Lara, facciamo la stessa cosa, come la vedono loro, poi c'è anche la nostra caposedo, e lei ci sostiene anche, ascolta ed è anche disposta a richiamare le persone che ritardano con i loro lavori. E poi quando abbiamo discusso e ci siamo messi d'accordo, specialmente con te e con lo psicologo scolastico Claudio. E poi lui va avanti ...
- 140
- RC – Pensi che andrebbero anche promossi dei corsi d'aggiornamento sul tema dell'integrazione oppure sulla pianificazione, sullo svolgimento dell'insegnamento con gruppi eterogenei?
- 145
- RI – Sì, perché i corsi di aggiornamento portano sempre per prima cosa delle idee nuove. Più che un corso di aggiornamento, magari anche solo uno scambio di esperienze perché di solito si inizia a lavorare in un modo poi alla fine è sempre quello. Se invece si hanno degli scambi con altri insegnanti che magari hanno una classe simile alla tua, puoi comunque trovare delle cose nuove che magari possono aiutare.
- 150
- RC – Tu sono pochi anni in fondo che hai finito la formazione di insegnante. Ritieni che vi dia le basi sufficienti per affrontare appunto l'integrazione di bambini di scuola speciale?

- 155 RI – No, secondo me no, non ci danno abbastanza informazioni né per riconoscere un caso né per sapere esattamente cosa fare per aiutare questi bambini, alla fine ti devi informare e chiedere a persone specializzate.
- RC - Pensi che si potrebbe fare di più?
- 160 RI – Sì, si dovrebbe fare di più.
- RC – L'integrazione di questi bambini di scuola speciale che effetti positivi produce su loro stessi e sugli altri, diciamo sulla classe regolare?
- 165 RI - Su loro stessi comunque sono contenti di essere nella classe, si sentono comunque spronati a dare il meglio perché vedono gli altri che fanno, quindi anche loro vogliono dare. E provano e sono comunque disponibili con tutti anche a provare ad aiutare, non è che vogliono sempre essere aiutati. Gli altri capiscono un po' la tolleranza, cioè che non tutti hanno le stesse capacità perché se uno dà il massimo e arriva lì, comunque ha dato il massimo ed è quindi da premiare. Iniziano a capire che non siamo tutti uguali e che ognuno darà poi quello che riesce a dare. E va accettato: così sono molto gentili comprensivi disponibili
- 170 anche se vedono un disegno che non é fatto o colorato perfettamente, comunque si complimentano e sostengono questi bambini dicendo a loro delle frasi incoraggianti: bravo che bello...
- RC – Non so, vuoi concludere con una nota personale sul tema dell'integrazione?
- 175 RI - Adesso sono due anni che lavoro con te e sono i primi due anni che lavoro così tanto con un insegnante specializzato, che ho così tante lezioni. La pianificazione è fondamentale e anche l'intesa che si crea tra gli insegnanti è importante perché se non funziona è difficile anche aiutare questi bambini e la classe in generale. Per quanto riguarda l'integrazione è una cosa positiva che va sostenuta.

3. Interviste con le pedagogiste specializzate

Persona intervistata: NA = Nadia (M)

Intervistatrice: RC = Rossi Cecilia

Temi

1. Condizioni quadro
2. Collaborazione
3. Formazione
4. Insegnamento e didattica
5. Caratteristiche allievo
6. Forme particolari

Pedagogista curativa scolastica 1

RC - In fondo hai iniziato un nuovo modello, potremmo dire ... magari potresti spiegarlo brevemente visto che tu e un'altra insegnante, appunto specializzata, siete un po' le promotrici?

- 5 NA - Appunto l'anno scorso, visto le difficoltà, in modo particolare avendo due bambini SSI integrati nella stessa classe, ci siamo resi conto che nelle lezioni soprattutto di italiano e matematica erano difficilmente integrabili e avendo nella stessa sede un'altra allieva SSI e volendo creare comunque una situazione più idonea all'apprendimento a questi tre allievi è stata proposta una soluzione per riuscire anche a coprire il maggior numero di lezioni in cui potevano essere seguiti.
- 10 Ed è stata proposta da Isidoro Raselli che ci ha detto che questa classe-combi, come l'abbiamo definita, qui è una cosa nuova, per esempio in Mesolcina o in Engadina qualcosa di simile già si conosce.
E noi siamo partiti ad agosto con questa esperienza: io devo dire che dal mio punto di vista avendo vissuto queste due cose in queste due mezze giornate dove elaboriamo, ci siamo tutti e due pedagogisti specializzati con quattro allievi, l'impressione è che siano, che dia la possibilità di strutturare la mezza giornata in un modo migliore rispettando i bisogni degli allievi, perché l'anno scorso mi rendevo conto che questo ultimo cambiamento di lezioni, facevamo italiano poi matematica, e per i bambini era veramente troppo.
- 20 Ci dovevamo continuamente spostare. Essere nella stessa aula durante tutta una mattina, ci spostiamo però ogni momento, ci prendiamo il tempo per qualsiasi cosa, quando arrivano li accogliamo per discutere come stanno, cosa è successo, cosa magari hanno voglia di raccontare, che magari non è inerente alla giornata, però ci prendiamo il tempo di ascoltarli, poi anche la lezione, come sono previste di 45 minuti, magari facciamo una lezione un po' più lunga poi alla fine in due lezioni ne facciamo una. E poi c'è sempre ancora un momento di gioco e attività libera, dal mio punto di vista, per loro sono comunque in una situazione più tranquilla, mi dà l'impressione che riescono a dare e apprendere di più in una situazione simile rispetto a
- 25 quando sono integrati con la classe; come dicevo soprattutto nelle lezioni di matematica e di italiano dove comunque in classe per loro è praticamente impensabile che riescano a partecipare al programma della classe.

RC - Appunto hai detto già all'inizio che c'era questa difficoltà nella classe ad integrarli: praticamente a che cosa è dovuta secondo te questa difficoltà?

30 NA - La maggiore difficoltà era soprattutto riguardo a un allievo e riguardava il rumore, nel senso che era difficile lavorare in classe, perché lui a volta non tollerava il rumore, il chiacchiericcio, le varie situazioni.

Momenti caotici quando si riordina per lui erano difficili.

E d'altra parte io, lavorando con loro, ho avuto bisogno di parlare di più, quindi noi eravamo un elemento di disturbo per la classe, perché comunque sono allievi dove il dialogo e più importante della loro autonomia di lavoro rispetto agli allievi della classe. Mentre lavoravamo eravamo comunque in un'aula grande e potevamo quindi anche allontanarci dalla classe stessa, eravamo un po' dietro in un angolino. Comunque il fatto che io dovessi interagire verbalmente con loro ogni volta, disturbava la classe che doveva lavorare in modo concentrato. Era difficile per esempio rimanere quattro lezioni in aula, praticamente impossibile.

35 Trovo che adesso le lezioni in cui gli allievi sono integrati sono più guidate, dove comunque la loro partecipazione è maggiore e quindi funziona bene nelle lezioni in cui sono integrati.

RC - Non trovi comunque, ... perché la nostra è una scuola speciale integrativa, che in fondo questo fatto adesso, di queste due mezzette giornate in modo separato, non ti sembra che stiamo facendo un passo indietro per quanto concerne l'integrazione?

45 NA - Infatti secondo me entrambe le cose hanno lati negativi e positivi, dal mio punto di vista per quanto riguarda l'apprendimento mi dà l'impressione che gli allievi apprendano meglio nella situazione separativa, mentre però se guardiamo l'aspetto sociale è ovvio che viene un po' a mancare.

D'altra parte è anche vero che la nostra situazione in questa classe direi che è veramente speciale, nella nostra realtà è raro che due allievi SSI vengano integrati nella stessa classe, non so se la situazione, ... se è anche stata proprio la situazione che si è venuta a creare, due allievi SSI nella stessa classe. Io l'ho sempre detto dal mio punto di vista, se questi due allievi non fossero insieme penso che saremo riusciti a lavorare maggiormente integrati nella classe.

RC - Che diagnosi hanno per questi due allievi?

NA - La bambina ha la sindrome down e un allievo è con autismo, oltre a questi due allievi c'era ancora un allievo con grossi problemi comportamentali. E quindi si è creata proprio una situazione da dover lavorare ...

55 RC - Com'è quel terzo allievo, funziona?

NA - È integrato nella classe e funziona abbastanza bene, alla fine ci era quasi stato imposto dalla direzione e dallo psicologo scolastico di lavorare per un periodo in modo separativo. Io poi penso che è anche difficile tornare ad integrare un allievo quando si crea una certa, come ti posso dire, tornare indietro praticamente ...

60 RC - Se si volessero integrare, ritorno su questo, questi due allievi o in generale allievi di scuola speciale, con queste diagnosi, cosa potrebbe essere determinante o quali fattori potrebbero favorire l'integrazione?

NA - Sicuramente in questa situazione sarebbe, lo continuo sempre a sostenere, specialmente per l'allievo con autismo, dovrebbe praticamente essere sempre accompagnato dal mio punto di vista, nel senso che praticamente per lui è difficile rimanere in classe. Gli stimoli sono tanti, da solo praticamente ci sono momenti in cui va molto bene, altri momenti ... sempre più raramente capita che lui abbia delle reazioni, anche a volte abbastanza importanti nel senso che magari distrugge le cose, e quindi lì ci vorrebbe una seconda persona che interverrebbe. Per questo l'insegnante a volte si trova in difficoltà proprio perché non si riesce a intervenire come si dovrebbe, lì mancano le risorse a livello di persone, anche nelle lezioni in cui lui è integrato senza accompagnamento.

65 RC - Sono tante le lezioni?

70 NA - Non sono molte 4 o 5.

RC - Allora se lui fosse sempre accompagnato da un insegnante specializzato o da un assistente, secondo te sarebbe fattibile integrarlo?

NA - Sicuramente, però andrebbero seguiti i due bambini, ci vorrebbe un insegnante anche per l'altra allieva. Poi io lo noto rispetto all'anno scorso, lo devo dire è un passo indietro come dicevi tu. L'anno scorso erano integrati in diverse lezioni per esempio l'insegnamento oggettivo, quest'anno integrati in classe con me abbiamo solo una lezione alla settimana, è molto poco rispetto all'anno scorso.

75 È ovvio strutturando la lezione in maniera adeguata ... cioè, è una lezione di italiano e noi abbiamo scelto di fare il racconto nel senso che alla fine è italiano, però essendo il racconto si dà l'opportunità a questi due allievi di partecipare in modo attivo, poi dopo c'è un breve racconto, devono lavorare in gruppo magari fare un piccolo teatrino. È importante la pianificazione della lezione.

80 RC - Appunto al mattino, quante lezioni sono integrate al mattino?

NA - Attualmente integrati nelle lezioni di attività tessili, disegno e canto, non sono integrati in italiano e matematica, poi dopo ci sono le due mattinate.

RC - Noti una differenza tra un bambino che ha questo disturbo dello spettro autistico o l'allievo con la sindrome di down, c'è una differenza nell'integrazione?

NA - Sì sì, adesso appunto è cambiata la situazione nel senso che la bambina down lo scorso anno creava anche un po' di scompiglio nella classe, non amava stare al banco voleva spesso giocare. Per l'insegnante ogni tanto si doveva proprio recuperarla e vedere dove si nascondeva, voleva giocare e quindi era difficile. Quest'anno è maturata ed è in grado di rimanere al banco e lavorare in modo autonomo tranquilla, ovvio ha bisogno un po' più di attenzione, perché comunque rispetto al bambino con autismo e diciamo, non so se si può dire, è più facile da gestire in classe.

90 RC - Lo vedresti allora più possibile?

95 NA - Si certo, mi immagino anche le lezioni di insegnamento oggettivo. Ecco forse o vedrei più difficoltà nelle lezioni come italiano e matematica, però dal punto di vista delle altre lezioni: canto, disegno, tessili, insegnamento oggettivo, adeguando i compiti con obiettivi individualizzati per lei, penso che potrebbe funzionare.

RC - Ma guardando avanti in un futuro, se tu avessi la facoltà di decidere come lavorare con questi allievi che modello proporresti. Hai detto in fondo, che questo modello vi è stato un po' proposto dal direttore e dai rappresentanti di Giuvaulta, chiaro hanno chiesto l'opinione. Ma se tu potessi proporre un modello...

100 NA - A me dà l'impressione che la situazione attuale è un misto, mi dà l'impressione che non sia una cattiva idea, trovo che ci sono state situazioni nella classe con quattro allievi SSI dove, ... come giocano nel parco gioco sono più vicini a livello di interesse come capacità, e comunque vedo che interagiscono bene, si sono trovati, giocano bene insieme lavorano e quindi quella è una situazione positiva per loro.

105 Essere integrati in classe anche lì c'è l'aspetto sociale con i compagni che comunque è fondamentale, a noi sembra che magari non apprendano chissà quanto, invece poi mi dà l'impressione che ci sono quattro lezioni due di italiano e di matematica, dove sono solo due allievi con me e quindi è quasi un lavoro uno a uno diciamo. E lì vedo che comunque è anche importante quel modo di lavorare, se si può dire. Ecco non lo so mi dà l'impressione di avere questo modello attuale come adesso, un po' di tutto, alla fine però mi sembra che così, non so se mi sono spiegata cosa intendo, mi dà l'impressione che ogni momento ha i suoi lati possibili.

110 È importante, per esempio non riuscirei ad immaginarmi di non avere delle lezioni ... perché lì anche quei momenti sono importanti, comunque a loro dà tanto il fatto di poter prendere le cose con più calma per le due mattine, mi dà l'impressione di vederli più rilassati, tranquilli.

115 RC - Sì, il fattore tempo l'avevi accennato all'inizio, anche quello lo metteresti come un fattore, che a livello di classe di riferimento collegato all'orario ...

NA - Lo scorso anno per esempio le lezioni incominciavano alle 08:10. I bambini non erano alle otto e venti ancora in classe e questo per la classe, adesso non posso dire era tempo sprecato, però comunque lì per l'insegnante era difficile, siccome non eravamo tutti in classe. Dovevano aspettare, avevamo un rituale d'inizio tutti insieme.

120 Questo non succede adesso più, perché quando arrivano anche da parte nostra non dobbiamo continuare a ripetere a dire ,su dai'. Si creano situazioni di nervosismo di stress. È vero che anche loro quest'anno non è più necessario aspettarli, non hanno più bisogno di 10 minuti per prepararsi. Il fatto di non essere in classe ci dà la tranquillità di poter fare tutto questo tranquillamente senza creare disturbo in classe.

125 RC - Perché non sarebbe possibile avere anche in classe una struttura o un insegnamento totale, che 10 minuti prima vanno a pausa o 10 minuti dopo arrivano con l'insegnante?

NA - Dovrebbe essere più fluido quello lo si vede, per esempio alla scuola dell'infanzia dove c'è un quarto d'ora di tempo.

130 RC - Potremmo forse dire che c'è una rigidità nella classe regolare, una rigidità nell'orario del programma. Per allievi che hanno particolari bisogni bisognerebbe un po' superare questa rigidità ed essere un po' flessibili...

135 NA - Forse questa è la mia esperienza, io noto questo come dico. Io ho notato per esempio nei periodi dove uno dei due allievi è assente per malattia o per altri motivi. L'esperienza che ho avuto l'anno scorso dove veramente erano integrati in più lezioni, per esempio il fattore di entrare e di uscire dava meno disturbo, perché io comunque potevo occuparmi del singolo allievo, ma l'altro non era in aula da solo, come dicevo è una situazione veramente speciale, dove ci troviamo nell'aula che è allestita con un angolo di gioco e anche questi momenti di passaggio da una lezione e l'altra per andare a pausa mi danno la possibilità di mandare un allievo un momento a giocare e posso uscire con l'altro allievo, perché sono allievi dove almeno uno dei due non è autonomo in bagno e lo devo accompagnare. Io so che l'altra allieva è comunque occupata, ma sta giocando e non mi devo preoccupare, 140 in classe probabilmente sono quei momenti dove c'è un po' di movimento, come dicevo, tante esperienze che ho vissuto perché sono due allievi nella stessa classe, però questo è un dato di fatto non si può cambiare la classe.

RC - Un po' questo cambiamento che c'è stato, penso che si saranno accorti, ecco vi hanno chiesto mai ... com'è stata la reazione della classe?

145 NA - La classe si è resa conto del cambiamento e l'hanno anche espresso. L'hanno anche detto verbalmente che si lavora in modo più tranquillo, che c'è una situazione più tranquilla nella classe. È più silenziosa, si lavora in modo più concentrato e questo sicuramente gli allievi l'hanno recepito, il cambiamento è stato secondo me dall'anno scorso a quest'anno grande in questo senso.

150 RC - Ma diciamo c'è anche un aspetto negativo forse, perché essenzialmente abbiamo citato aspetti positivi, ma magari ce n'è anche uno negativo per il fatto che sono ben integrati, se fossero integrati rispetto a quest'anno, la classe traerebbe anche beneficio?

155 NA - Ma secondo me sì, perché se penso che in un certo senso con l'insegnante di classe regolare che avevano in prima, diciamo la classe ha imparato a conoscere i due allievi, quindi sapevano anche un po' come agire ed evitare pressioni, che questo pure, essendo meno integrati, comunque ... è un po' peccato perché non hanno più confronto. Vedo che nelle lezioni in cui sono integrati la loro disponibilità, la loro tolleranza è rimasta, sono felici quando sono in classe, secondo me però per quanto riguarda l'aspetto sociale vivere delle situazioni in cui comunque ti devi ... penso comunque che per un allievo non sia facile capire che ci si deve comportare in un certo modo piuttosto che in un altro modo, quando si è confrontati con un allievo con un bambino con autismo o con una bambina con sindrome di down, secondo me sono maturati tanto, penso che sia un'esperienza importante. 160

RC - Esatto sì, non so se c'è qualche aspetto che ancora vorresti aggiungere, forse i genitori non hanno avuto nessuna reazione a questo cambiamento o non lo sanno neanche?

- NA - [I genitori hanno chiesto informazioni su quale era il programma specifico che svolgiamo durante le due mattine con i quattro allievi SSI, perché a loro sembrava un po' strano che ci sono queste due mattine.](#)
- 165 „Cosa fate concretamente in queste due mattinate?“
- [In queste due mattine abbiamo elaborato un progetto inerente ai cinque sensi, fino ad adesso, così ci ha dato anche modo di avvicinarci di più. Dopo le vacanze di Natale vorremmo concentrarci un po' più sulla matematica, sull'italiano; sono entrati comunque nel progetto dei cinque sensi, però forse la parte dei genitori era forse un po' quella, erano comunque contenti di sapere che i loro figli nelle altre lezioni erano però integrati.](#)
- 170
- Penso che per loro era importante che siano integrati con la classe, anche se da parte loro hanno espresso, come si può dire, anche se per loro era anche comprensibile il fatto che è più facile per questi allievi essere integrati nelle lezioni di attività manuali, tessili, ginnastica rispetto all'italiano alla matematica, ma come detto prima secondo me penso, dipende anche un po' dagli allievi, ci sono allievi per i quali è più facile lavorare in classe e quindi più facile essere integrati rispetto ad altri.
- 175
- RC - Infatti fra questi quattro ne abbiamo citato due, ma ci sono altri due allievi che hanno ... un ritardo mentale?
- NA - [Possiamo dire così, per esempio di queste due allieve seguite dalla pedagoga oltre alle due mezzeggiornate, solo altre due lezioni, le altre lezioni è integrata nella classe senza accompagnamento.](#)
- 180 [Per lei quando è in classe ascolta, partecipa; la pedagoga prepara dei materiali per lei, che però a volte non è facile per quest'allieva lavorare in modo autonomo, però non è un'allieva che crea particolari disturbi nella classe, sa stare nella classe senza disturbare e questo è un aspetto positivo.](#)
- Mi chiedo però quanto lei approfitti di questa situazione, a volte avrebbe anche lei, diciamo dal mio punto di vista, [andrebbero aumentate anche le lezioni in cui la pedagoga è in classe.](#) Ecco il numero delle lezioni in cui gli allievi sono seguiti è importante, non dovrebbe andare a scapito in questo senso, [le due mezzeggiornate in cui lei è integrata non dovrebbe andare a scapito delle lezioni che in classe,](#) praticamente tutte le altre lezioni dove lei non è accompagnata, quello è un po' peccato [ci dovrebbero essere le due opzioni.](#)
- 185
- RC - Come te lo spieghi appunto che i due allievi di seconda classe hanno tante lezioni oltre a quelle due mattinate?
- 190 NA - Proprio perché sono in due. È un criterio questo, è quanto ci è stato detto, un allievo ha diritto a un numero di lezioni, due allievi hanno diritto a un altro numero di lezioni. È vero che alcune di queste lezioni, per alcune di queste lezioni c'è un assistente nelle sedi durante la ginnastica, sono 16 credo, 15 più .. io e tre con un'assistenza.
- RC - Può anche darsi che diciamo, il deficit di apprendimento di questa bambina è stato valutato meno importante degli altri due per cui c'è l'idea che lei possa seguire senza ulteriori lezioni ... lasciamo aperto l'interrogativo ... Penso che possiamo concludere allora, non so vuoi finire tu con una frase sull'integrazione? Cosa ci puoi dire?
- 195

- 200 NA - Per un periodo ho lavorato come ortopedagogista con bambini comunque anche piccoli fino ai sette anni e quindi se devo essere sincera come dicevo prima l'integrazione è importantissima, nel senso che questi allievi non devono essere completamente separati, anche come insegnante, l'aspetto dell'integrazione, quindi la collaborazione tra insegnanti e l'allievo, come posso dire, l'esperienza che ho vissuto di essere in classe e far parte della classe con gli allievi e alla fine eravamo una classe con due insegnanti era veramente un bel gruppo affiatato.
- 205 È stata una bellissima esperienza come lo è stata per me, come l'ho vissuta io, penso che sia stata una bella cosa per tutti, ci sono stati momenti di difficoltà perché non era sempre facile, ma ci sono tanti bei momenti dove abbiamo anche ... la classe, gli altri allievi vedono nei due allievi delle situazioni di successo dove fanno dei complimenti, che bello che hai imparato questo, e penso che li ne approfittano, sia gli allievi della classe stessa come gli allievi integrati e anche noi insegnanti.
- 210 A volte ci si ritrova a non sapere come gestire una situazione, ma poi invece magari ci sono delle situazioni dove veramente, ci sono delle situazioni veramente belle che non si dimenticano, come queste, che è anche per loro proprio una scuola di vita, diciamo così.

3. Interviste con le pedagogiste specializzate

Persona intervistata: SA = Sara (G)
 Intervistatrice: RC = Rossi Cecilia
 Data intervista: 08.04.2016

Temi

1. Condizioni quadro
2. Collaborazione
3. Formazione
4. Insegnamento e didattica
5. Caratteristiche allievo
6. Forme particolari

Pedagogista curativa scolastica 2

- RC – Nella vostra scuola avete una filosofia comune sull'integrazione?
- 5 SA - Ma nella nostra sede di San Carlo abbiamo una filosofia nel senso che anche quest'anno il nostro progetto dell'anno scolastico è proprio in riferimento all'integrazione e sull'accettazione. E cerchiamo sempre il più possibile di integrare anche in più progetti nelle attività scolastiche e tutte le insegnanti, anche quelle non coinvolte direttamente, sono sempre informate su tutti gli scolari.
- 10 RC – Per cui è una risposta affermativa alla tua?
- SA - Ma è una risposta affermativa, adesso se presa in generale, proprio una filosofia non l'abbiamo mai scritto sulla carta, quest'anno lavoriamo proprio su questa tematica nel progetto, ma scritta non esiste magari sarebbe importante farla.
- 15 RC – Comunque quando vi trovate ne discutete siete sulla stessa lunghezza d'onda potremmo dire?
- SA - Ma sì sicuramente, tutte.
- 20 RC – Tu lavori nella sede di San Carlo con tre allievi di scuola speciale integrativa, due frequentano la seconda classe e una la terza, di quali condizioni di sostegno usufruiscono questi allievi?
- SA - Allora in merito alle lezioni che sono accompagnati: i due scolari di seconda classe sono accompagnati per 14 lezioni da una pedagoga specializzata, tre lezioni da un assistente e cinque lezioni senza accompagnamento. Per quanto riguarda la scolara di terza classe lei usufruisce di otto lezioni di accompagnamento nel piccolo gruppo quindi con altri tre scolari e di due lezioni PIP cioè dove io sono in classe però sono a disposizione della classe e ogni tanto seguo anche lei individualmente, diciamo per 10 lezioni può usufruire di questo accompagnamento, per le altre 15 lezioni non è accompagnata.
- 25
- 30

1

RC - Ma secondo te questa offerta pedagogica risponde al bisogno di questi allievi?

SA - [Ma dei due scolari di seconda diciamo che per una scolara potrebbe funzionare per lo scolaro con l'asberger no perché ci sono dei problemi.](#) Ogni tanto quando non c'è l'accompagnamento anzi anche
 35 recentemente con due insegnanti, hanno avuto dei problemi abbastanza sul pericoloso durante le lezioni di attività manuali e tessili, lì si doveva prendere la decisione se avesse potuto seguire ancora queste lezioni o no, invece [per la scolara di terza no sicuramente no, lei ha forse diciamo dalla sua parte il fatto che non disturba in classe che riesce a lavorare, migliora di anno in anno,](#) riesce a lavorare individualmente, ma non corrisponde cognitivamente, se pensiamo che è seguita per due mattine in questo gruppo piccolo, facendo
 40 una lezione di italiano e una di matematica per due mattine con programma individuale, ma con un altro allievo, perciò neanche una lezione da sola e le altre due lezioni di PIP, dipende come ci organizziamo con la collega. [E le altre lezioni di matematica italiano insegnamento oggettivo è tutto lavoro con un programma di matematica italiano, lavora con un programma individuale. Ecco una fortuna è che la collega della terza la coinvolge per esempio nel consiglio di classe, nella lettura, anche se lei non sa leggere però la coinvolge con un altro scolaro nei lavori di gruppo, fanno matematica, magari una settimana gli scolari lavorano e lei si siede magari ogni tanto vicino,](#) però alla fine lei deve proprio lavorare con il suo programma e la maestra lavora con i suoi allievi perché è una classe che ha anche bisogno del sostegno dell'insegnante. Ci sono anche due scolari uno già PICA e una scolara che il prossimo anno diventerà PICA, poi ci sono altri due o
 45 tre scolari diciamo abbastanza con dei problemini, quindi non è facile per lei.

50

RC – Dunque potremmo dire che in questo caso l'integrazione funziona perché quest'allieva non ha problemi comportamentali, sta seduta tranquilla nel suo banco, svolge in silenzio da sola le consegne che vengono proposte.

55 SA – Sì, le consegne che poi, che se guardiamo alla fine, sono poche perché tante volte si incanta ad ascoltare quello che fanno loro. E probabilmente va bene anche quello, ascoltare. [Secondo me comunque a livello cognitivo ha bisogno di più sostegno individuale.](#)

60 RC – Prima accennando all'allievo con sindrome di asperger parlavi di comportamenti pericolosi: intendi che a volte è aggressivo con questo?

SA - [A volte è aggressivo. E per esempio una volta è capitato che con le forbici si è messo a girare per l'aula. È pericoloso e poi è aggressivo quando lui è al limite quando non riesce più a controllarsi.](#)

65 RC – Sono delle lezioni dove lui si trova da solo con l'insegnante di classe?

70 SA - Con l'insegnante di classe, ma è capitato anche quando ci siamo noi, lui deve sempre avere un atto di riguardo perché ogni tanto [è anche un po' geloso, se un insegnante si intrattiene con un altro scolaro non riceve la sua attenzione, diventa anche geloso.](#) E poi aggredisce anche il compagno di turno o rompe le cose, le schede, i fogli anche se questo nelle due mattinate capita di meno perché è meno confrontato, ha quindi meno stress che con tutti gli altri. Lui ha proprio bisogno, ha proprio il desiderio che più nessuno parli,

2

non vuole più sentire niente e allora riesce a lavorare. E noi riusciamo ad adattarci ogni tanto e ogni tanto no perché dobbiamo lavorare anche con gli altri allievi.

75 RC – Ci sono delle forme di insegnamento che favoriscono l'integrazione?

SA - Se pensiamo all'integrazione senza accompagnamento o anche con, [io penso al piano settimanale, al piano di lavoro, di progetti, i progetti individuali ... sicuramente favoriscono l'integrazione.](#)

80 RC - Sono delle forme aperte più che l'insegnamento frontale, e per quale motivo pensi che lo favoriscono?

SA - [Penso anche che ogni scolaro lavora per conto suo sul programma.](#) E anche l'insegnante ha un po' di più di tempo un po' per tutti. E anche il bambino con problemi probabilmente riesce a lavorare di più e quando invece c'è una parte orale che vien fatta con l'altra classe e invece lui dovrebbe lavorare individualmente. [I metodi aperti però tante volte secondo me non sono l'ideale, lavorare solamente con questi metodi aperti, perché la parte orale la parte delle relazioni la parte di verifica la parte di valutazione vanno un po' perse.](#)

90 RC – E allora potremmo dire che ci vuole un mix fra i due metodi dei momenti forse più aperti e altri invece dove si guida di più la classe?

SA – Sì, però [io trovo sempre lavorando in due in classe lo stesso importante](#), definire bene l'insegnamento, ma non è sempre possibile cioè ogni tanto anche pure lavorando in due con la classe c'è sempre il bisogno di una valutazione di una verifica magari anche di un insegnamento dove solamente il maestro di classe può fare, perché forse penso ai miei allievi più grandi dell'avviamento pratico che hanno matematica con questo insegnante, tutte le lezioni hanno matematica con questo insegnante, lui può fare dei riferimenti, ha la terminologia giusta, loro sanno e conoscono il suo stile sanno che cosa vuole, entrando con lui è più difficile per noi prendere questo posto, noi possiamo fare altro però se il maestro di classe in quel momento deve fare quello come programma, tutto quello è difficile, anche dover cambiare lezione perché ci siamo noi. 100 Nell'elementare forse è ancora più facile che con i più grandi, posso dire che è più difficile ho provato con diversi colleghi però è tutto un altro modo di insegnare anche.

105 RC – Da quest' anno quattro allievi SSI, di cui tre sono seguiti appunto da parte tua, formano questo denominato piccolo gruppo. Questa forma di scolarizzazione: cosa pensi in merito di questo progetto piccolo gruppo?

SA - [Se penso alla mia esperienza di insegnante quando c'era la scuola ortopedagogica, era impartita in modo separativo integrativo, nel senso che c'erano lezioni chi venivano fatte solo nel piccolo gruppo e altre con tutta la classe, a seconda delle risorse degli scolari essi venivano integrati.](#) Ecco questo è forse un po' un ritorno. E io penso che guardando proprio la situazione e collaborando con la mia collega con la quale lavoro assieme, specialmente per questi bambini ma anche per un'altra bambina con problemi cognitivi, con una certa difficoltà cognitiva grave insomma, [per tutti e quattro è molto più positivo il lavoro.](#) Loro si sentono prima di tutto bene perché sono loro quattro. È un gruppo piccolo e già questo è un segno positivo, poi

3

115 l'attenzione inerente all'insegnamento è individuale ma anche in gruppo, il tempo non è delimitato dalla campanella, cioè noi iniziamo facciamo la nostra presentazione della mattinata e poi chi lavora con chi, dividiamo per esempio due a due e poi ci troviamo facciamo dei lavori assieme. E secondo me anche lo scolaro è molto più tranquillo ha i suoi momenti di tranquillità non ci sono quindi problemi però anche parlando con i genitori anche loro sono contenti di questo sistema. Cioè questo è poi ancora integrativo perché alla fine sono lo stesso ancora integrati con le altre lezioni perché queste lezioni sono solo otto sinceramente. È una mia opinione anche noi siamo sicuri del nostro insegnamento e siamo anche gratificati del nostro lavoro, forse pensando anche a questo. Guardando i bambini come si sentono bene in questa situazione protetta dove possono esprimersi senza essere confrontati con altri scolari che sono molto più veloci ad alzare la mano o che sono costretti ad aspettare. Poi queste sono due mezzette giornate se ce ne fossero anche tre penso che sarebbe anche positivo. Dipende dalla difficoltà dello scolaro, per l'integrazione sociale non cambia niente perché alla fine si trovano lo stesso fra di loro. Quelli che hanno problemi si trovano spesso se i problemi sono minimi, sono scolari PICA, allora l'integrazione è differente sia in classe che fuori, per la maggior parte l'insegnamento è integrato per questi scolari, vediamo alla fine che giocano tra di loro anche durante la pausa.

130 RC – Nelle sedute di team nella vostra scuola avete l'abitudine di discutere e anche di scambiarsi delle informazioni sugli allievi di scuola speciale integrata?

135 SA – Sì, sempre nelle riunioni di team sicuramente c'è sempre la discussione su quello che va e su quello che si fa, ma tante volte anche durante le pause per telefono con messaggi perché siamo sempre confrontati tutti i giorni con qualche cosa che non va. Tutte le colleghe sono informate di tutto, se capita qualcosa sono informate tutte non solo quelle direttamente coinvolte.

140 RC – A questo punto si parla di collaborazione fra insegnanti e insegnanti di sostegno durante le riunioni di team, anche durante la ricreazione come dicevi tu, anche durante le riunioni oppure al telefono. E tutto sommato come la valuti questa collaborazione?

145 SA - Ma io la valuto ottima, abbiamo anche una responsabile di sede molto attiva sensibile e ha proprio la caratteristica di creare un gruppo. Infatti siamo proprio libere di esprimersi durante le riunioni su tutto, cioè dire quello che va e quello che non va. Sinceramente dal mio punto di vista secondo me nella sede di San Carlo la collaborazione funziona.

RC – E la collaborazione con i genitori come avviene?

150 SA - Con i genitori abbiamo queste riunioni di sintesi che ci troviamo due volte all'anno. E poi ci sentiamo per telefono o con i messaggi, per esempio la mia scolaro di terza essendo portoghese, i suoi genitori hanno sempre bisogno di una comunicazione diretta non è abbastanza dare un foglietto bisogna telefonare e spiegare. Per esempio il prossimo lunedì abbiamo una riunione di sintesi e ho dovuto informare i genitori in modo diretto. Anche per un'altra cosa che capita bisogna fare così. Anche la mia collega quasi giornalmente ha un collegamento con i genitori per cose pratiche o cose che sono successe.

155

4

RC – Se incontri difficoltà con i tuoi allievi di SSI a chi puoi rivolgerti per essere sostenuta?

160 SA - Principalmente ai miei colleghi agli altri pedagogisti specializzati di sede, sono quelli che vedo di più, poi anche con altri colleghi della scuola. E i colleghi di un'altra sede, con i colleghi di ruolo. Abbiamo la fortuna di avere la 'Praxisberatung' e lì possiamo ricevere tutte le informazioni necessarie, veniamo presi sul serio, che è gestita da Giuvalta. Mi è ancora capitato di chiamare direttamente Giuvalta per cose importanti e ha funzionato. Forse manca un po' il consulente scolastico, se ho bisogno urgentemente, perché è proprio impegnato, allora capita, però è più una cosa burocratica, non c'è un sostegno un consiglio un modo di fare, sostegno anche nel confronto delle altre parti, potrebbe anche essere la direzione ...

165

RC – Appunto volevo chiederti anche qualcosa in merito alla direzione.

170 SA - Ma io penso che forse non è neanche il compito della direzione, magari per gli scolari di SSI non mi rivolgo neanche alla direzione perché i responsabili sono quelli di Giuvalta, magari mi rivolgo prima ai colleghi. Inoltre non mi sento di vederli come dei specialisti che mi possono aiutare, non mi sono neanche mai rivolta, siccome abbiamo il responsabile di Giuvalta, quindi chiediamo a lui per prima.

175 RC – Pensi che andrebbero promossi dei corsi di aggiornamento sull'integrazione scolastica? Possono anche essere corsi sulla pianificazione e sullo svolgimento dell'integrazione e dell'insegnamento con gruppi eterogenei.

180 SA - Io penso proprio, a parte i corsi, meglio ai ritrovi cioè trovarsi con l'altra parte dell'integrazione. Noi siamo una parte quando c'è l'accompagnamento deve essere fatta da due persone. Lo scambio con i colleghi sarebbe anche importante per stabilire certe cose, certi modi e certi metodi, per ascoltare, ricevere suggerimenti. Anche noi abbiamo le nostre difficoltà siamo tutti nella stessa barca. Una cosa positiva che ho vissuto lavorando per più anni con uno stesso insegnante di classe, è più facile ci si abitua ci si conosce. E questa è un'energia positiva vale da tutte e due le parti, ci vogliono alcuni mesi per conoscersi. E ognuno ha il suo modo e la sua personalità, non è il nostro compito entrare nella classe e dire loro cosa devono fare, noi possiamo dare idee e consigli. Ribadisco con gli scolari delle elementari e più facile, non conosco però la scuola dell'infanzia, il programma lo permette il modo di fare, la relazione, gli scolari stessi sono più disponibili sono più spontanei non fanno differenze tra un maestro e l'altro, è più difficile quando sono più grandi.

185

190 RC – Secondo te che effetti positivi produce l'integrazione sull'allievo integrato rispettivamente anche sulla classe che integra?

195 SA - Sicuramente sullo scolaro integrato su certi punti ha uno sviluppo migliore, penso nella lezione nell'ascolto, anche collettivamente, ogni tanto, questo soltanto se l'integrazione funziona cioè se è bene accettato, se viene coinvolto, se viene scelto anche non sempre come ultimo nel gruppo. In prima e seconda classe non c'è una grande differenza di sviluppo emozionale e fisico andando più avanti questa differenza aumenta, alcuni scolari fanno anche gruppo tra di loro. E quindi è anche più difficile che venga coinvolto: lo accettano lo sostengono, non li ho mai sentiti a deridere un compagno di scuola speciale integrata.

5

200 In merito agli allievi della classe di riferimento ci sono risvolti positivi nel senso che vedono come possono aiutare, come possono accettare, come possono sostenere, devono essere tolleranti perché non tutti siamo uguali, posso anche essere seduto in un banco con un bambino che non fa lo stesso programma. Non c'è più quello sguardo nei confronti di una persona diversa lo tratti non più con compassione ma con uguaglianza. E questo rimane anche più tardi quando si è adulti perché lo si ha imparato da giovani a scuola.

205 RC – Mi interesserebbe sapere la qualità dell'integrazione nella nostra scuola: pensi che andrebbe valutata dalle autorità competenti regolarmente?

SA - Come autorità competenti intendi la direzione scolastica o il responsabile di Giuvalta?

210 RC – Sì.

215 SA - Ecco forse questo è un punto, adesso non voglio essere di parte, è un punto un po' difficile da rispondere. Secondo me noi dovremmo essere valutati da persone che hanno la nostra stessa formazione, personalmente tengo di più alla valutazione dei colleghi con i quali lavoro assieme, che è giusto così. È una valutazione di una persona competente, molto di più dico molto di più di una persona esterna che viene una lezione soltanto e mi valuta.

220 RC – Io appunto parlavo di integrazione dove deve essere valutato tutto nell'insieme non solo l'insegnante specializzato, ma anche la collaborazione con l'insegnante di classe. Come si svolgono un po' tutti gli aspetti?

225 SA - Parlando della qualità di integrazione più che insegnamento è una comunicazione, un dialogo, non si fa in una valutazione. Trovo che valutare una cosa così è difficile e magari porta anche poco. È più positivo uno scambio una valutazione verbale, anche una visita per esempio pianificata con obiettivi prefissi, se la collaborazione con gli insegnanti di ruolo funziona.

230 Se non funziona allora è logico che deve intervenire qualcuno, ma altrimenti se non ci sono problemi, se gli scolari sono soddisfatti i genitori sono soddisfatti ... è già un successo! Volendo valutare dei punti dove magari ci sono punti che non vanno, ma è normale, l'integrazione a questo livello è un accompagnamento, dove si aiuta un bambino, non è che l'allievo è seduto al banco di lavoro.

RC – Dopo tutto anche il numero delle lezioni va valutato se corrisponde, se sono abbastanza per avere un certo tipo qualitativo di integrazione.

235 SA - È facile parlare di integrazione. E dire che uno scolaro ha cinque lezioni e allora parliamo di integrazione, ma com'è poi la qualità? Vuol dire che tutti i bambini in quel momento imparano qualcosa, non svolgono semplicemente un compito perché è l'unica cosa che puoi dare ad un bambino, cioè un compito che lui sa fare da solo: cioè il tutto si limita al livello cognitivo. Uno sviluppo in questo livello si nota meglio quando uno è seguito individualmente. C'era una statistica sul nostro giornale a livello sociale, a livello di

240 apprendimento pratico, a livello di comportamento anche, ma a livello cognitivo è molto meno
l'apprendimento se invece è seguito nel piccolo gruppo o individualmente.

Tematiche per le analisi e le relative sintesi (matrici) dei risultati

6 tematiche / massimo 4 sottocategorie

azzurro

CONDIZIONI QUADRO

- numero di lezioni
- risorse finanziarie
- personale qualificato
- integrazione con presenza dell'insegnante di sostegno

giallo

COLLABORAZIONE

- valutare nuovamente e ripetutamente la situazione (anche diagnosi)
- fra tutte le persone coinvolte nell'integrazione (tavola rotonda)
- atteggiamento di base
- aspetti positivi per l'allievo e la classe di riferimento

rosso

FORMAZIONE

- formazione professionale, corsi aggiornamento, perfezionamento
- informazioni
- scambio di esperienze
- esperienza professionale dell'insegnante

arancione

INSEGNAMENTO E DIDATTICA

- forme d'insegnamento
- didattica d'apprendimento (piani curriculari)
- individualizzazione / differenziazione

verde

CARATTERISTICHE ALLIEVO

- autismo
- down
- ritardo mentale

violetto

FORME PARTICOLARI

- integrazione ieri ed oggi (confronto)
- separazione in piccoli gruppi
- scuola speciale lontana da casa

MATRICE RIASSUNTIVA		CONDIZIONI QUADRO				APPROCCIO TEORICO
Intervistati	++ = corrisp. molto + = corrisponde - = piuttosto negativo -- = contrario	numero di lezioni	risorse finanziarie	personale qualificato	integrazione con presenza dell'insegnante di sostegno	
Agnese F.	Genitore 1, Poschiavo	51-52/56 + 214 +				Direttive: provv. di pedagogia specializzata (Ufficio scuole e sport, 2013, p.17-18)
Vilma E.	Genitore 2, Poschiavo	136-138 ++				
Daniela C.	Insegnante di classe 1, Poschiavo	65-67 +/- 181-183 -	141-143 +/- 226-229 +/- 235-236 ++ 239-243 --		49-53 -- (a) 115-118 -- (c) 133-139 --(a) 173-176 --(a) 195-197 ++ 204-205 -- 210-211 -- (c)	Direttive: provv. di pedagogia sp. (Ufficio scuole, 2013, p.17-18) Concetto SSI (Centro c. Giuvaulta e CS, 2013, p.8) Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p.7 Schuster, 2013, p. 54-57
Ursula F.	Insegnante di classe 2, Poschiavo	84-86 +/- (b) 133 +/- 153-154 +	80-82 -- (risparmio)	89-90 +	28-29 (a) 35-41 -- (a) 74-77 -- (a)	Direttive: provv. di pedagogia sp. (Ufficio scuole, 2013, p.17-18) Lanfranchi & Steppacher 5/2011, p. 30-31
Carmela S.	Insegnante di classe 3, Poschiavo	5-7 - 17-19 - / 73 - 87-88 +/- (b)			61/64-65 -- (a)	Direttive: provv. di pedagogia specializzata (Ufficio scuole e sport, 2013, p.17 - 18)
Rita L.	Insegnante di classe 4, Poschiavo	45-49 +/- 91-95 -			97-100 ++	Direttive: provv. di pedagogia specializzata (Ufficio scuole e sport, 2013, p.17-18) Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p.7
Nadia M.	Pedagogista curativa scolastica 1, Poschiavo	8-9 +/- 70 -	185-186 +/-		61-63 +/- 66-68 +/- 73-74 +/- (e) 178-179 +/- 184 - 187 + (d)	Direttive: provv. di pedagogia specializzata (Ufficio scuole e sport, 2013, p.17-18) Concetto SSI (Centro c. Giuvaulta e CS, 2013, p.8) Schuster, 2013, p. 83-86)
Sara G.	Pedagogista curativa scolastica 2, Poschiavo	23-29 32-33 - /36 -- 55-56 -		167-170 +/- 211-215 +/-	91 ++	Direttive: provv. di pedagogia specializzata (Ufficio scuole e sport, 2013, p.17-18) Lanfranchi & Steppacher 5/2011, p. 30-31
	Classe inclusiva, Biasca	Presenza contemporanea di ICR + PCS Mainardi, 2014, p.7	Bertoli, 2014, p. 28	Broggi, 2014, p.27	De Nando, 2014, p.25 Mainardi, 2014, p.7	
Riassunto del contenuto delle interviste		1 / 6				Rossi Corti Cecilia

- integrazione senza l'insegnante di sostegno, insegnante di classe da solo
- minimo 10 lezioni con l'insegnante di sostegno
- il tipo di lezioni condiziona l'integrazione (matematica e lingua)
- tutte e due le forme di accompagnamento sono importanti (separativo e integrativo)
- classe con due allievi SSI / ognuno dovrebbe avere un insegnante che lo accompagna

MATRICE RIASSUNTIVA		COLLABORAZIONE				APPROCCIO TEORICO
Intervistati	++ = corrisp. molto + = corrisponde - = piuttosto negativo -- = contrario	valutare nuovamente e ripetutamente la situazione (anche diagnosi)	fra tutte le persone coinvolte nell'integrazione (tavola rotonda)	atteggiamento di base	aspetti positivi per l'allievo e la classe di riferimento	
Agnese F.	Genitore 1, Poschiavo	199-200 +/-	9-10 ++		7-8 ++ 106-107 +	Concetto SSI, (Centro competenza Giuvaulta, 2013, p. 14-16) Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p. 7
Vilma E.	Genitore 2, Poschiavo		9-13 ++ 63-64 ++ 135-136 / 138-139 +	13 ++ 122-123 ++	3-5 ++ 41-42 ++ 67-71 ++	
Daniela C.	Insegnante di classe 1, Poschiavo		10-13 ++	16-18 ++	32-36 - 68-71 + 123-126 -- 147-153 -- 161-164/165+ 177-179 + 200-202 ++	Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, p. 43-48 Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p. 7 Schuster, 2013, p. 83-86 e 126 Schirmer, 2013, p. 135
Ursula F.	Insegnante di classe 2, Poschiavo	133-135 ++ (nuovo anno) 148-151+ (dd)	57-62 ++ 96-98 ++(a) 100-104 ++(b) 105-109 ++(d)	5-10 ++	120-123 ++ 125-130 ++	Concetto SSI, (C. C. Giuvault, 2013, p. 14-16) Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, p. 43-48 Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p. 7 Lanfranchi & Steppacher 5/11, p. 30-31
Carmela S.	Insegnante di classe 3, Poschiavo		138-141 ++(d)	83 ++	9-12 ++ 23-33 +(e) 54-55 + (e) 77-79 + 112-114 ++(ee)	Concetto SSI, (C. C. Giuv., 2013, p. 14-16) Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, p. 43-48
Rita L.	Insegnante di classe 4, Poschiavo		25-27 +(a) 116-120 ++(c) 125-129 ++(c) 135-140 ++(c)	5-7 ++ 11-12 ++ 17-19 ++	68-70 + 164-168 ++	Concetto SSI, (C. C. Giuv., 2013, p. 14-16) Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, p. 43-48 Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p. 7
Nadia M.	Pedagogista curativa scolastica 1, Poschiavo			198-204 +	145-148 - 152-160 + 206-208 +	Lienhard, e al., 2011, p. 43-48, 50-51 Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p. 7 Schirmer, 2013, p. 112-114
Sara G.	Pedagogista curativa scolastica 2, Poschiavo	221-228 +/-	132-135 + 141-144 + 148-149 (d) 157-160 +	5-9 ++ 12-14 ++ 18 ++	191-193 + 197-202 ++	Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p. 7 Concetto SSI, (C. C. Giuv., 2013, p. 8-12-14)
	Classe inclusiva, Biasca	Martinoni, 2015, p. 3	De Nando, 2014, p. 24-25 Bordoni e al, 2013, p. 1-2 Mainardi, 2014, p. 7	De Nando, 2014, p. 24 Mainardi, 2014, p. 7	Ilva, 2014, p.32 Isabella, 2014, p. 34	
Riassunto del contenuto delle interviste		2 / 6				Rossi Corti Cecilia

- a) collaborazione con l'insegnante specializzato
- b) collaborazione con i genitori
- c) collaborazione genitori e insegnanti tutti (sede)
- d) tavole rotonde / valutare anche l'idoneità per l'integrazione dell'allievo (dd)
- e) aspetti positivi da incentivare per l'allievo e per la classe di riferimento / differenza accettato e integrato (ee)

MATRICE RIASSUNTIVA		FORMAZIONE				APPROCCIO TEORICO
Intervistati	++ = corrisp. molto + = corrisponde - = piuttosto negativo -- = contrario	formazione professionale, corsi aggiornamento, perfezionamento	informazioni	scambio di esperienze	esperienza professionale dell'insegnante	
Agnese F.	Genitore 1, Poschiavo				30-31 + 71-72 ++ 78 ++ 150 + (pedag. spec.)	Feuser, 2011, p. 1 Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p. 7 Manser, Bühler & Piller 2016, p. 27
Vilma E.	Genitore 2, Poschiavo				7 ++ (logopedista)	Ispettorato scolastico, 2014, p. 2-3
Daniela C.	Insegnante di classe 1, Poschiavo	231-235 -				Cuomo, 2007, p. 56 Terfloth & Bauersfeld, 2012, p. 20 e 158
Ursula F.	Insegnante di classe 2, Poschiavo	110-113 ++ 116-117 ++ (corso autismo)				Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, p. 50-51 Schirmer, 2013, p.135 Terfloth & Bauersfeld, 2012, p. 20 e 158
Carmela S.	Insegnante di classe 3, Poschiavo					
Rita L.	Insegnante di classe 4, Poschiavo	145 ++ 153-155 -		146 ++		Ispettorato scolastico, 2014, p. 2-3
Nadia M.	Pedagogista curativa scolastica 1, Poschiavo					
Sara G.	Pedagogista curativa scolastica 2, Poschiavo			176-179 ++		Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p.7
	Classe inclusiva, Biasca	Bordoni, 2013, p. 1-2 Broggi, 2014, p. 27 Mainardi, 2014, p. 7				

Riassunto del contenuto delle interviste

3 / 6

Rossi Corti Cecilia

MATRICE RIASSUNTIVA		INSEGNAMENTO E DIDATTICA				APPROCCIO TEORICO
Intervistati	++ = corrisp. molto + = corrisponde - = piuttosto negativo -- = contrario	forme d'insegnamento	didattica d'apprendimento (piani curriculari)	individualizzazione / differenziazione		
Agnese F.	Genitore 1, Poschiavo	103-105 +	189-191 +/-	4-6 + / 9-10 + 56 + 151-152 + 170-174 +/- 243-246 ++	16-17 + 224-225 +(a)	Manser, Bühler & Piller, 201, p.28-29 Lanfranchi & Steppacher 5/2011, p.30-31 Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p. 7
Vilma E.	Genitore 2, Poschiavo	97-101 +/--(c) 109-112 +/--(c)	5 ++	7-9 + + (logopedia) 15-16 ++ 65-67 +/-	80-83 ++(a) 124-126 +(e)	Lanfranchi & Steppacher 5/2011, p.30-31 Feuser, 2011, p.1
Daniela C.	Insegnante di classe 1, Poschiavo	50 - - (eterogeneità) 119-122 +/- (integrazione) 198-200 ++ (ins.oggettivo)	146-147 + (responsabilità)	36-39 +/- 59-60 +/- 67-68 +/-	81-85 - - (integrazione) 106-111 +/--(a)	Lanfranchi & Steppacher 5/2011, p.30-31 e 38 Manser, Bühler & Piller, 201, p. 27-28-29 Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p. 7 Lienhard, Joller & Mettaufer, 2011, p. 50-51
Ursula F.	Insegnante di classe 2, Poschiavo	13-16 ++ 43-47 ++		22-23 +/- 50-54 + 71-72 +	138-142 +/--(b)	Lanfranchi & Steppacher 5/2011, p.30-31 e 38 Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p. 7
Carmela S.	Insegnante di classe 3, Poschiavo	38 + 44-47 + 125-129 +		92-96 -	135-136 +/--(b)	Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p. 7 Terfloth e Bauersfeld, 2012, p.20 Lienhard, Joller & Mettaufer, 2011, p. 50-51
Rita L.	Insegnante di classe 4, Poschiavo	57-60 ++ 66-67 +(sede)	176-178 ++ (pianificazione)	27-35 ++	108-110 +/--(b)	Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p. 7 Ispettorato scolastico, 2014, p. 2
Nadia M.	Pedagogista curativa scolastica 1, Poschiavo	93-96 + 166-170 +	77-80 + (pianificazione)	5-7 + 25-27 -	47-48 - (due allievi SSI)	Feuser, 2011, p.1 Manser, Bühler & Piller, 201, p. 27-28-29 Lienhard, Joller & Mettaufer, 2011, p. 50-51
Sara G.	Pedagogista curativa scolastica 2, Poschiavo	76-77 + 84-86 -(d)		41-45 + 81 +		Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p. 7 Concetto SSI (Centro c. Giuvaulta e CS, 2013, p. 12-14)
	Classe inclusiva, Biasca	Mainardi, 2014, p. 7 De Nando, 2014, p.25 Bordoni, Giudici, Ragazzi, 2013, p.1				

Riassunto del contenuto delle interviste

4 / 6

Rossi Corti Cecilia

- a) nel piccolo gruppo separativo
- b) integrazione applicata caso per caso, non come regola
- c) in relazione con la classe di riferimento
- d) parte negativa dei metodi aperti
- e) la continuità della persona di riferimento è fondamentale

MATRICE RIASSUNTIVA		CARATTERISTICHE ALLIEVO				APPROCCIO TEORICO
Intervistati	++ = corrisp. molto + = corrisponde - = piuttosto negativo -- = contrario	autismo	down	ritardo mentale		
Agnese F.	Genitore 1, Poschiavo			80-81	37-39 113-118 / 220 (a)	Mainardi, 2014, p.7 Manser, Bühler & Piller, 2016, p.27
Vilma E.	Genitore 2, Poschiavo				21-23 ++ (gemella)	Mainardi, 2014, p.7
Daniela C.	Insegnante di classe 1, Poschiavo	60-62 +/- (b) 72-80 +/- (b) 102-104 +/--(b) 131-133 -(b) 165-168 - (empatia -) 205-206 --(b)	86/ 89-91 +(c) 99-102 +(c) 168-170 + (empatia +)			Schirmer, 2013, p. 112- 114 e 116 Schuster, 2013, p. 54-59 Mainardi, 2014, p.7 Buchmann & Zindel, 2015 Manser, Bühler & Piller, 2016, p. 28-29
Ursula F.	Insegnante di classe 2, Poschiavo				32-35 +(a) 144-147+(aa)	Kummer Wyss, 2007, p.30-34 Schirmer, 2013, p.112- 114 Lanfranchi & Steppacher 5/2011, p. 30-31
Carmela S.	Insegnante di classe 3, Poschiavo				114-117 +(a)	Mainardi, 2014, p.7
Rita L.	Insegnante di classe 4, Poschiavo					
Nadia M.	Pedagogista curativa scolastica 1, Poschiavo	90-91 +/-	86-90 +	180-182 +		Lanfranchi & Steppacher 5/2011, p.30-31 Mainardi, 2014, p.7 Schirmer, 2013, p.113 Schuster, 2013, p.95
Sara G.	Pedagogista curativa scolastica 2, Poschiavo	61-62 - 67-68 -			36-37 +(a)	Mainardi, 2014, p.7 Schirmer, p. 2013, p.116
	Classe inclusiva, Biasca	Mainardi, 2014, p.7 De Nando, 2014, p. 24-25 Ilva, 2014, p. 32				
Riassunto del contenuto delle interviste		5 / 6			Rossi Corti Cecilia	

- a) il carattere / la personalità dell'allievo costituisce un fattore fondamentale per l'integrazione / idoneità integrativa (aa)
 b) aspetto perlopiù negativo inerente all'integrazione
 c) aspetto perlopiù positivo inerente all'integrazione

MATRICE RIASSUNTIVA		FORME PARTICOLARI				APPROCCIO TEORICO
Intervistati	++ = corrisp. molto + = corrisponde - = piuttosto negativo -- = contrario	integrazione ieri ed oggi (confronto)	separazione in piccoli gruppi	scuola speciale lontana da casa		
Agnese F.	Genitore 1, Poschiavo	164-166 +/-	14-16 + 28-29 / 32-33 53-55 + 90-91 + 97-98 + 185-188 +	137-140 - 144 - - 147-148 - - 213-216 - 219-220 +/-	127-130 (tipo di scuola speciale)	Lanfranchi e Steppacher 2012, p.31, 38, 45, 60 Ufficio scuola popolare e sport (direttive: provvedi. ped. spec.), 2013, p.3 C.C.Giuvaulta (Concetto SSI) 2013, p. 3 e 16
Vilma E.	Genitore 2, Poschiavo		32-34 + 77-80 + 88-92 ++ 115-117 +/-		32-34 + (sorella gemel.)	Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, p. 35-42 Feuser, 2011, p.1
Daniela C.	Insegnante di classe 1, Poschiavo		40-45 +			Schirmer, 2013, p. 112-114 Feuser, 2011, p.1
Ursula F.	Insegnante di classe 2, Poschiavo	66 +	23-25 + 66-69 +			Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, p. 50-51 Feuser, 2011, p.1
Carmela S.	Insegnante di classe 3, Poschiavo		102 + 105-106 +			Manser, Bühler & Piller, 2016, p.27
Rita L.	Insegnante di classe 4, Poschiavo		87-89 +/- 104-108 +/-			Kummer Wyss, 2007, p. 30-34 Mainardi, 2014, p.7
Nadia M.	Pedagogista curativa scolastica 1, Poschiavo		10-17 + 44-46 +/- 100-103 + 107-113 + 163-164 -			C.C.Giuvaulta (Concetto SSI) 2013, p. 3 e 16 Buchmann & Zindel, 2012 Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, p. 50-51 Feuser, 2011, p.1
Sara G.	Pedagogista curativa scolastica 2, Poschiavo	106-108 +	111 ++ 120-123 +		233-239 (a)	Manser, Bühler & Piller, 2016, p.27-29 Tefloth & Bauersfeld, 2012, p.20
	Classe inclusiva, Biasca	Mainardi, 2014, p. 7 Crespi & Tamagni, 2013, p. 4 De Nando, 2014, p. 24-25 Bordoni, Giudici & Ragazzi, 2013, p. 1-2 Ilva, 2014, p. 32 Isabella, 2014, p. 34				
Riassunto del contenuto delle interviste		6 / 6				Rossi Corti Cecilia

a) vari aspetti importanti per l'integrazione, non solo il cognitivo